

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJA
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA PROGRAMMA “MĀKSLAS”
MĀKSLAS ZINĀTNES APAKŠPROGRAMMA
MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS SPECIALITĀTE

SANITA BITKO

MAĢISTRA DARBS

**JAUNA MĀKSLAS VĒSTURES PĒTNIECĪBAS METODE LATVIJAS 17.–18.
GADSIMTA TĒLNICĪBAS AUTORĪBAS NOTEIKŠANAI**

Maģistra darba vadītājs

prof. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

Katedras vadītāja

prof. Dr. art. Silvija Grosa

Nodaļas vadītāja

asoc. prof. Dr. art. Inese Sirica

Diplomande: Sanita Bitko

studenta apliecības Nr. M24107

Rīga

2026

ANOTĀCIJA

Autors: Sanita Bitko

Darba nosaukums: Jauna mākslas vēstures pētniecības metode Latvijas 17.–18. gadsimta tēlniecības autorības noteikšanai

Izglītības pakāpe: Maģistra darbs

Darba vadītājs: Prof. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

Darba apjoms: 93 lpp. (t.sk. 30. attēli, 1 pielikums)

Atslēgvārdi: metode, autorības noteikšana, 3D skulptūru modeļi, tēlniecība, 17.–18. gadsimts.

Darba mērķis: Izstrādāt jaunu mākslas vēstures pētniecības metodi 17.–18. gadsimta sakrālās tēlniecības autorības noteikšanai.

Rezultāta vērtējums: Pētījuma rezultātā ir izstrādāta jauna, kvantitatīvā pieejā balstīta metode 17.–18. gadsimta sakrālās tēlniecības autorības noteikšanai. Tā nodrošina skulptūru savstarpēju salīdzināšanu, balstoties uz skulptūru 3D modeļu datiem un statistisko analīzi, un ļauj identificēt viena autora darbus, nošķirt atšķirīgus rokrakstus, kā arī izvērtēt autorības hipotēzes. Metodes validācija apliecina tās darbību un piemērotību turpmākai izmantošanai mākslas vēstures artefaktu pētniecībā.

ANNOTATION

Author: Sanita Bitko

Title: A New Art Historical Research Method for the Attribution of 17th–18th Century Latvian Sculpture

Level of education: Master's Thesis

Supervisor: Prof. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

Technical specification:

Theoretical part extend: 93 pages (incl. 30 figures and 1 appendix)

Keywords: method, authorship attribution, 3D sculpture models, sculpture, 17th–18th century

The aim of the work: To develop a new art historical research method for determining the authorship of 17th–18th century sacred sculpture.

Result estimation: The study results in the development of a new method based on a quantitative approach for determining the authorship of 17th–18th century sacred sculpture. It enables comparative analysis of sculptures based on 3D model data and statistical methods, allowing the identification of works by the same author, the differentiation of distinct artistic hands, and the evaluation of authorship hypotheses. The validation of the method confirms its functionality and suitability for further use in the study of art-historical artefacts.

SATURA RĀDĪTĀJS

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS	5
IEVADS	6
1. AUTORĪBAS JAUTĀJUMS MĀKSLAS VĒSTURES PĒTNIECĪBĀ	9
1.1. VENTSPILS KOKTĒLNIEKU DARBNĪCAS ATRIBŪCIJA MĀKSLAS VĒSTURES LITERATŪRĀ.....	9
1.2. AUTORĪBAS ATRIBŪCIJAS METODOLOĢIJA LATVIJAS MĀKSLAS VĒSTURĒ	17
1.3. MŪSDIENU PĒTNIECĪBAS VIRZIENI MĀKSLAS VĒSTURĒ UN TO IEROBEŽOJUMI AUTORĪBAS NOTEIKŠANĀ.....	20
2. METODES IZSTRĀDĒ IZMANTOTĀS SKULPTŪRAS	25
2.1. DOKUMENTĒTS TĒLNIEKS (PIRMĀ GRUPA).....	28
2.1.1. <i>Salgales baznīcas skulptūras</i>	28
2.1.2. <i>Kandavas baznīcas skulptūras</i>	34
2.2. DAŽĀDU TĒLNIEKU DARBI (OTRĀ GRUPA)	37
2.2.1. <i>Biķernieku baznīcas skulptūras</i>	37
2.2.2. <i>Subates loka tēlnieki</i>	39
2.2.3. <i>Rīgas Jēkaba baznīcas skulptūras</i>	42
2.2.4. <i>Ķērķliņu baznīcas skulptūra</i>	42
2.2.5. <i>Piltenes baznīcas skulptūra</i>	43
2.2.6. <i>Vecpiebalgas baznīcas skulptūra</i>	44
2.2.7. <i>Lestenes baznīcas ērģeļu prospekta skulptūras</i>	45
2.3. HIPOTĒTISKA AUTORĪBA (TREŠĀ GRUPA).....	46
2.3.1. <i>Alsungas katoļu baznīcas Sv. Jāņa un Sv. Pētera skulptūras</i>	46
2.3.2. <i>Dzirčiema baznīcas kanceles skulptūra</i>	49
3. METODES DARBĪBAS PRINCIPS	51
3.1. DATU IEGŪŠANA NO 3D MODEĻIEM UN TO STRUKTURĒŠANA.....	51
3.2. MORFOMETRISKO RĀDĪTĀJU APRĒĶINS	54
3.3. RĀDĪTĀJU IZVĒRTĒJUMS AUTORĪBAS ANALĪZĒ	65
3.3.1. <i>Rādītāju informatīvās nozīmes noteikšana</i>	66
3.3.2. <i>Rādītāja atbilstības novērtējums autora rokrakstam</i>	72
3.3.3. <i>Rezultāta aprēķins pēc rādītāja ieguldījumiem</i>	75
3.4. REZULTĀTI	77
3.4.1. <i>Pirmās grupas validācijas rezultāti</i>	77
3.4.2. <i>Otrās grupas validācijas rezultāti</i>	78
3.4.1. <i>Trešās grupas validācijas rezultāti</i>	79
3.4.2. <i>Papildus rezultāti: jaunas salīdzinājuma grupas izveide</i>	81
SECINĀJUMI	82
ANNOTATION	85
IZMANTOTĀ LITERATŪRA	86
PIELIKUMI	89
1. PIELIKUMS. PILNA REZULTĀTU TABULA	89

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

Alsungas baznīca – Alsungas Svētā Ercenģeļa Mihaēla Romas katoļu baznīca

Dzirciema baznīca – Dzirciema evaņģēliski luteriskā baznīca

Kandavas baznīca – Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Kuldīgas Katrīnas baznīca – Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca

Ķērkliņu baznīca - Ķērkliņu evaņģēliski luteriskā baznīca

Liepājas Sv. Annas baznīca – Liepājas Svētā Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

Nurmuižas baznīca – Nurmuižas jeb Nurmē evaņģēliski luteriskā baznīca

Piltenes baznīca – Piltenes evaņģēliski luteriskā baznīca

Rīgas Jēkaba baznīca - Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle

Salgales baznīca – Salgales evaņģēliski luteriskā baznīca

Stelmužes baznīca - Stelmuižas Kunga Jēzus Krusta baznīca

Subates baznīca – Subates evaņģēliski luteriskā baznīca

Vecpils baznīca – Vecpils Svētā Laurencija Romas katoļu baznīca

LNVM – Latvijas Nacionālā vēstures muzejs

NKMP KMIC – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma informācijas centrs

RNVM – Rīgas Nacionālais vēstures muzejs

RPM – Rundāles pils muzejs

RVKM - Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

IEVADS

Tēmas aktualitāte

Salīdzinājumā ar Rietumeiropas mākslu līdz 19. gadsimta vidum Latvijas teritorijā radītā tēlniecība atrodas specifiskā situācijā. Pirmkārt, mākslas darbus radīja iecerējošie mākslinieki, kuri turpināja lietot citur apgūtās amata prasmes un vadošos stilistiskos strāvojumus. Otrkārt, lielākā daļa tēlniecības mākslas darbu atrodas luterāņu dievnamu sakrālajā interjerā. Līdz ar reformācijas sākumu 1525. gadā, Kurzemes - Zemgales hercogiste pārgāja luterāņu ticībā un aizsākās jaunu dievnamu celtniecība. Līdz 1800. gadam, papildus esošajām 35 baznīcām un 25 kapelām, uzcēla jaunus 63 dievnamus¹. Katoļu dievnamu skaits bija ievērojami mazāks. Pēc statistikas datiem līdz 1800. gadam bija uzceltas 36 baznīcas². Pirmais un otrais pasaules karš un Latvijas atrašanās Padomju Savienības sastāvā, nesa lielus zaudējumus baznīcu interjeriem. Pirmā pasaules karā cieta 20%, bet otrajā pasaules karā 30% Luterāņu dievnamu. Padomju savienības organizētās ateisma propagandas rezultātā daudzas draudzes bija spiestas pamest baznīcas. Tukšās baznīcas izdemolēja, tajās ierīkoja noliktavas, darbnīcas un sporta zāles. Šajā periodā izpostīja 33% Latvijas Luterāņu dievnamu. Kopš 20. gadsimta sākuma sakrālo interjeru zaudējumus piedzīvoja 60% no visiem luterāņu dievnamiem³. Ateistiskās propagandas laikā slēdza un iznīcināja baznīcu arhīvus un bibliotēkas⁴. Tāpēc Latvijas mākslas vēstures pētniecībai ir pieejams gan ierobežots skaits mākslas darbu, gan rakstīto avotu materiālu.

Līdz šim mākslas vēsturnieki ir apzinājuši un izpētījuši daļu no tēlniekiem un viņu radītajiem mākslas darbiem. Tomēr par daudziem tēlniecības darbiem nav zināma precīza informācija, jo nav saglabājusies dokumentāra informācija. Šādos gadījumos mākslas vēsturnieki ir mēģinājuši izteikt dažādas hipotēzes un pieņēmumus, balstoties uz formālo un stilistisko analīzi. Šāda pieeja, kuras metodoloģiskie pamati izveidojušies 19. gadsimtā, ir ļāvusi iezīmēt tēlnieku lokus, bet tās subjektīvais raksturs ierobežo izvirzīto hipotēžu pārbaudāmību. Turpinot attīstīt mākslas vēstures pētniecību, nepieciešams izstrādāt inovatīvas pētniecības metodes, kuras novedīs pie jauniem atklājumiem un interpretācijām. Kvantitatīvās mākslas vēstures un digitālo pētniecības pieeju attīstība rada jaunas iespējas objektīvākai formu analīzei

¹ Spārītis, O. Statistic Approach to a unique Project in the History of Sacral Architecture in Latvia. In: Gritāne, A., Spārītis, O. (ed.). *Conference Proceedings of the Doctoral Study Programme Art Academy of Latvia*. Rīga: Art Academy of Latvia, 2023, pp. 82–93.

² Autore veikusi statistisko datu apkopošanu un sistematizēšanu, izmantojot Austra, A., Priede, A., Spārītis, O., Vosa, D. Katoļu baznīcas Latvijā, Rīga: Jumava, 2018 un Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes sabiedriskā medija portāla informācijas <https://katolis.lv/> (skatīts 12.11.2023)

³ Autore veikusi statistisko datu apkopošanu un sistematizēšanu, izmantojot Mašnovskis, V. Latvijas luterāņu baznīcas 1.–4. sēj., Rīga: DUE, 2005–2007

⁴ Gills, N. Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā (1918.-1940.) In: *Reliģija. Vēsture. Dzīve: reliģiskā dzīve Latvijā*, Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūts, 1993, lpp. 38-41.

un autora stilistisko pazīmju salīdzināšanai gadījumos, kad dokumentārie avoti ir fragmentāri vai nepietiekami.

Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jaunu pētniecības metodi tēlniecības autorības noteikšanai, kas balstīta datorzinātņu, matemātikas un statistikas pieejās. Metodes pamatā ir sejas formas strukturēta analīze skulptūru trīsdimensionālos modeļos, kas paredz anatomisku un formu veidojošu atskaites punktu noteikšanu, no tiem iegūtu matemātiski strukturētu rādītāju aprēķinu un to statistisku izvērtēšanu. Šāda pieeja ļauj kritiski izvērtēt pieņēmumus un padarīt autorības interpretācijas kvantitatīvi salīdzināmas, nodrošinot iespēju metodoloģiski pārbaudīt iegūtos rezultātus un noteikt, vai analizētie tēlniecības paraugi ir viena vai vairāku meistaruru darbs.

Uzdevumi

1. Izstrādāt jaunu pētniecības metodi tēlniecības darbu autorības noteikšanai gadījumos, kad konkrētā tēlnieka vārds vai darbnīca mākslas vēsturē ir anonīma, bet iespējams konstatēt viena autora radītus darbus.
2. Izstrādāt sistemātisku un strukturētu metodes aprakstu un tās darbības principus, lai nodrošinātu precīzu datu apstrādi un rezultātu atkārtojamību.
3. Noteikt metodes darbības, pārbaudot dažādu tēlniecības darbu autorību. Metodes izstrādei un validācijai atlasīt skulptūras, no kurām jāizveido trīsdimensionāli (3D) modeļi. Izvēlētas skulptūras iedalītas trīs grupās:
 - a. Pirmo grupu veido skulptūras, kuras radījis viens tēlnieks vairāk nekā vienā baznīcā un kuru autorība ir dokumentāri apstiprināta. Šī grupa izmantota metodes validācijai, sagaidot pozitīvu rezultātu, jo skulptūras veidojis viens autors.
 - b. Otro grupu veido citu tēlnieku atšķirīgā rokrakstā radītas skulptūras, kas izmantotas metodes validācijai, sagaidot negatīvu rezultātu.
 - c. Trešo grupu veido skulptūras, kuru autorība mākslas vēsturē nav dokumentāri apstiprinātas, bet par kurām pētnieki izteikuši hipotēzes.

Materiāli un metodes

Lai nodrošinātu metodes validāciju un pārbaudītu tās spēju korekti identificēt gan viena autora, gan dažādu autoru darbus, veikta **vēsturisko avotu un dokumentu analīze**. Tās ietvaros izvērtēti publicētie pētījumi un pieejamie arhīvu materiāli no Rundāles pils muzeja (RPM) un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma informācijas centra (NKMP KMIC).

Pētījuma ietvaros izveidoti **3D modeļi** no izvēlētiem tēlniecības darbiem. Šajos modeļos noteikti anatomiski un formu veidojoši atskaites punkti, kuru telpiskās koordinātas izmantotas

turpmākam kvantitatīvai analīzei. No iegūtajiem atskaites punktiem aprēķināti **morfometriskie rādītāji**, kas matemātiski strukturēti un izmantoti **statistiskai analīzei**, veicot skulptūru savstarpēju salīdzināšanu.

Statistiskajā novērtēšanā izmantoti: **Jūdena indekss** (*Youden's J statistic* saukts arī par *Youden's index*), **logaritmiskā ticamības funkcija** (*Log-Likelihood Ratio*) un **sigmoidālā funkcija** (*Sigmoid function*).

Metodes efektivitātes pārbaudei izmantota **kvantitatīva pieeja**, salīdzinot analīzes rezultātus ar dokumentāri apstiprinātu autorību, kā arī analizējot tēlnieku darbus pēc mākslas vēsturē izteiktām hipotēzēm.

Darba struktūra

Maģistra darbs sastāv no ievada, trim galvenajām nodaļām, secinājumiem un pielikuma.

Pirmajā nodaļā analizēts, kā Latvijas mākslas vēsturē noteikta tēlniecības darbu autorība. Analīzes pamatā izvēlēta šobrīd vislabāk dokumentētā Ventspils koka tēlnieku darbnīca, kur iespējams izsekot autorības noteikšanai dažādos laika periodos. Nodaļā raksturotas līdz šim mākslas vēstures pētniecībā izmantotās pieejas, kuru pamatā ir arhīvu materiālu izpēte, kā arī formālā un stilistiskā analīze, vienlaikus pievēršot uzmanību dažādu laika periodu pētniecības apstākļiem, piemēram, attēlu kvalitātei un skatījuma ierobežojumiem, kas tiešā veidā ietekmē pētniecības rezultātus. Nodaļas noslēgumā aplūkoti mūsdienu mākslas vēstures pētniecības virzieni un jaunākās tehnoloģiskās pieejas mākslas darbu izpētē, izvērtējot to iespējas tēlniecības darbu autorības noteikšanā.

Otrajā nodaļā definēta pētījumā izmantotā skulptūru kopa, kas izmantota metodes izstrādei un validācijai. Skulptūras iedalītas trīs grupās – ar dokumentāri apstiprinātu autorību, dažādu autoru darbi un skulptūras ar hipotētisku autorību. Šāds iedalījums nodrošina metodes validāciju dažādās situācijās. Katrā apakšnodaļā sniegts izvēlēto objektu raksturojums un pamatota to iekļaušana pētījumā.

Trešajā nodaļā detalizēti izklāstīts izstrādātās metodes darbības princips. Tajā aprakstīts datu iegūšanas process no 3D modeļiem, koordinātu failu sagatavošana, morfometrisko rādītāju aprēķins un to statistiskā analīze. Nodaļā sniegta secīga visa aprēķina loģika un rezultātu interpretācija.

Noslēgumā sniegti metodes validācijas rezultāti, analizējot katru skulptūru grupu un izvērtējot metodes efektivitāti.

1. AUTORĪBAS JAUTĀJUMS MĀKSLAS VĒSTURES PĒTNIECĪBĀ

Maģistra darba mērķis paredz jaunas alternatīvas metodes izstrādi. Tieši šāda pieeja līdz šim mākslas vēstures pētniecībā nav izmantota ne Latvijā, ne ārpus tās. Metodes mērķis ir tēlniecības darbu autorības noteikšana, kas mākslas vēsturē ir ilgstoši aktuāls jautājums. Lai izstrādātu un validētu pētījumā piedāvāto metodi, nepieciešams izvēlēties tēlniecības darbus ar dokumentāri apstiprinātu autorību. Šāds piemērs ir Ventspils koka tēlnieku darbnīca, kuras darbība mākslas vēstures pētniecībā analizēta visplašāk. Līdz šim autorības noteikšana veikta, izmantojot klasiskās mākslas vēstures metodes – arhīvu materiālu izpēte, tēlniecības darbu formālā un stilistiskā analīze. Balstoties uz šīm metodēm, dažādos pētījumos identificēti konkrēti tēlnieki, kā arī izteiktas dažādas hipotēzes par tēlniecības darbu autorību. Tādēļ šajā nodaļā aplūkota autorības noteikšanas attīstība Latvijas pētniecībā, pievēršoties atsevišķu pētnieku ieguldījumam, gan metodēm, ar kurām dažādos laika posmos mēģināts identificēt tēlniecības darbu autorus. Jau no 19. gs. mākslas vēsturniekus ir nodarbinājis mākslas darba autorības precizēšanas jautājums. Arī tagadējā Latvijas teritorijā nav izņēmums.

1.1. Ventspils koka tēlnieku darbnīcas atribūcija mākslas vēstures literatūrā

Mākslas vēstures pētniecības attīstība rāda, kā laika gaitā tiek precizēta informācija par dažādu baznīcu interjeru autoriem. Šāds piemērs ir Ventspils koka tēlnieku darbnīca, kurā strādāja vairāki tēlnieki un kuras izpētes gaitā mākslas vēstures literatūrā pakāpeniski precizēti gan tēlnieku vārdi, gan viņu veidotie baznīcu interjeri. Tabula nr. 1. “Ventspils koka tēlnieku darbnīcas atribūciju vēsture” apkopota informācija no nozīmīgākajiem šai tēmai veltītajiem zinātniskajiem pētījumiem.

Senākie pētījumi par Ventspils koka tēlnieku darbnīcu saistāmi ar 19. gadsimtu, kad pirmās ziņas ir apkopojis gleznotājs Jūliuss Dēriņš (*Julius Döring, 1818-1898*) npublicētajā leksikonā “*Ostbaltisches Künstler-Lexikon*” (uzsākts 1855. gadā, papildināts 1896. un 1897. gadā)⁵. Tajā minēti vien divi Ventspils tēlnieku vārdi Nikolauss Sefrenss un Mihaels Markvarts. Tomēr šie ieraksti jāvērtē piesardzīgi, īpaši par Nikolausu Sefrensu. Pēc šobrīd pieejamās informācijas ir zināms, ka Kurzemes un Zemgales hercogistē darbojās divi Nikolausi Sefrensi – tēvs un dēls, kamēr Jūliusa Dēriņa leksikonā abu biogrāfijas sapludinātas vienā ierakstā⁶. Jau Jūliuss Dēriņš min faktu, ka Sefrenss veidojis altārus Sv. Annas baznīcā Liepājā, Landzē, kā arī Ventspils pils kapelā. Mihaels Markvarts minēts kā tēlnieks un saistīts ar Sefrensiem, jo stājies laulībā Nikolausa Sefrensa meitu⁷, taču viņa veikums kādā no baznīcām nav fiksēts.

⁵ Edvarda, Š. Jūliuss Dēriņš, *Nacionālā enciklopēdija*. 30. jun., 2025
<https://enciklopedija.lv/skirklis/178852-J%C5%ABliuss-D%C4%93rings> (skatīts 01.03.2026)

⁶ Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1017., 108. lpp.: *Ostbaltisches Künstler-Lexikon* (Ro bis Z).

⁷ Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1016., 158. plp.: *Ostbaltisches Künstler-Lexikon* (H bis Ro)

Nākamais pētnieks, kurš precizē informāciju par Ventspils tēlniekiem ir arhitekts un mākslas vēsturnieks Vilhelms Neimanis (*Johann Wilhelm Carl Neumann, 1849–1919*). Apkopotajā leksikonā “*Lexikon Baltischer Künstler*” (1908) un pētījumā “*Aus alter Zeit: Kunst und kunstgeschichtliche Miscellen aus Liv—, Est— und Kurland*” (1913) viņš identificē divus Nikolausus Sefrensus – vecāko un jaunāko – tēvu un dēlu, kā arī jau Jūliusa Dēringa minēto Mihaelu Markvartu. Vilhelms Neimanis sniedz informāciju, ka tēlnieks Nikolauss Sefrenss vecākais kopš 1656. gada bijis hercoga tēlnieks un darbojies Ventspilī, galvenokārt kuģu būvētavā. Vēl netiek minēts neviens baznīcas interjers, kuru viņš būtu darinājis. Savukārt, par viņa dēlu tēlnieku Nikolausu Sefrensu jaunāko ir precizēti dzīves gadi norādot, ka viņš ir dzimis 1662. gadā un miris 1710. gadā no mēra. Amatu apguvis pie sava tēva. Kā viņa darbi ir uzskaitīti jau iepriekšminētie: altāris Liepājas Sv. Annas un altāris ar kanceli Landzes baznīcā un Ventspils pils kapelā⁸. Par Mihaelu Markvartu papildinātas ziņas, ka viņš 1701. gada 14. februārī aprecējis Nikolausa Sefrensa vecākā meitu un bijis Nikolausa Sefrensa vecākā palīgs⁹.

Daudz precīzākas ziņas par Ventspils koka tēlniekiem sniedz arhitekts Pauls Kampe (*1885–1960*). Pirmais raksts izdots 1931. gadā “*Astoņpadsmitā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās*”. Paula Kampes pētījums atklāj plašāku baznīcu iekārtu klāstu, ko veidojusi Sefrensa darbnīca, bet nesaistot konkrētu tēlnieku vārdus ar interjeriem. Pirmo reizi mākslas vēsturē identificē līdz tam nezināmu tēlnieka vārdu – Johans Mertenss, kurš darbojies Ventspilī vēl 1722. gadā. Kā Sefrensa darbnīcas veikums, papildus jau minētajiem baznīcu interjeriem, minētas Kuldīgas Katrīnas, Ugāles, Užavas, Salgales un Rīgas Jēkaba baznīcu interjers. Precizēts arī veidotā interjera apjoms, ka tie nav bijuši tikai altāri, bet arī kanceles un lasāmās pultis¹⁰. Savukārt, 1935. gadā arhitekts Pēteris Ārends izdevumā “*Arhitektūra un baznīcas Talsu novadā*” kā Sefrensa darbnīcas veikumu pirmo reizi min Lestenes baznīcu un Nurmuižas baznīcu¹¹. Ja Lestenes baznīcas atribūcija Sefrensu darbnīcai nostiprinājās mākslas vēsturē, tad Nurmuižas baznīcas atribūciju Sefrensiem jau pēc diviem gadiem apstrīd mākslas vēsturnieks Boriss Vīpers pētījumā “*Latvijas māksla Baroka laikmetā*” (1937). Boriss Vīpers jau pārliecinoši iepriekšminētos interjerus saista ar konkrētiem tēlniekiem. Tā pirmo reizi mākslas vēsturē kā Kuldīgas Katrīnas baznīcas interjera autors ir minēts Nikolauss Sefrenss vecākais un kā Salgales baznīcas interjera autors minēts Johans Mertenss, kurš līdz tam bija minēts tikai kā tēlnieks bez saistības ar kādu konkrētu baznīcas interjeru. Pārējie objekti vēl attiecināti

⁸ Neumann, W. *Lexikon Baltischer Künstler*. Rīga: Jonck & Poliewsky, 1908, S. 152.

⁹ Turpat, S. 105.

¹⁰ Kampe, P. *Astoņpadsmitā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās*. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

¹¹ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

Nikolausam Sefrensam jaunākajam¹², kas ir pašsaprotami, jo vairumā gadījumu par tēlnieku vārdiem ir iespējams uzzināt pēc samaksu apliecinājošiem dokumentiem – šajā gadījumā samaksu saņēma darbnīcas vadītājs – Nikolauss Sefrenss jaunākais. Nākamie autorības atribūcijas precizējumi atrodami Paula Kampes apkopotajā leksikonā “*Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850.*”, kurš izdots Stokholmā 1951. gadā. Tajā jau detalizētāk uzskaitīti ne tikai tēlnieku vārdi, bet arī viņu darinātie interjera priekšmeti. Pirmo reizi Mihaela Markvarta vārds ir saistīts ar Ugāles baznīcas ērģeļu prospekta izveidi¹³.

Daudz precīzāku informāciju sniedz mākslas vēsturniece Elita Grosmane pētījumā “Ventspils kokgriezēju darbnīca 17. gs. 2. pusē un 18. gs. sākumā”. Pēc arhīvu dokumentu izpētes un informācijas pārbaudes, Elita Grosmane ir precizējusi vairāku tēlniecības darbu autorību un veidoto interjera priekšmetu un izgatavošanas laiku. Tā piemēram, Pauls Kampe leksikonā ir minējis, ka Kandavas baznīcas kancele darinājis Nikolauss Sefrenss vecākais, laika periodā ap 1660. – 1664. gadu. Pēc Elitas Grosmanes precizējuma tā datējama ar daudz vēlāku periodu starp 1730. – 1736. gadu un tā autors ir Johans Mertenss, papildinot, ka viņa veikums ir ne tikai kancele, bet arī biktssols¹⁴. Pētījumos konstatēts, ka Užavas baznīcas interjers nav saistāms ar Sefrensu darbnīcu vai pašu Nikolausu Sefrensu jaunāko¹⁵. Papildināta informācija par Ventspils pils kapelas altāra un kanceles tapšanas gaitu – to ir iesācis veidot Nikolauss Sefrenss jaunākais, bet pabeidzis Johans Mertenss¹⁶. Par Lestenes baznīcas interjera izveidošanu nav fiksēti uzticami dokumentārie avoti, tomēr par tās autoru, kopš Pētera Ārenda publikācijas, tiek uzskatīts Nikolauss Sefrenss jaunākais. Elita Grosmane pētījumā atklāj, ka visticamāk viņš nav darbojies viens pie tik apjomīga objekta izveides (altāris, ērģeļu prospekts, biktssols un kancele), ka visticamāk viņam palīdzējis Mihaels Markvarts¹⁷. 2002. gadā izdotajā monogrāfijā “Kurzemes baroka tēlniecība: 1660–1740” tās autore Elita Grosmane pārsvarā precīzē interjera objektu izveidošanas laiku. Pētījuma jaunievedums līdzšinējā Ventspils koka tēlnieku darbnīcas izpētē ir Alsungas baznīcas divu skulptūru saistīšana ar Johanu Mertensu ņemot vērā stilistisko līdzību ar Salgales baznīcas skulptūrām¹⁸.

¹² Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 162-185.lpp

¹³ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850*. Stockholm, 1951. S. 191.

¹⁴ Grosmane, E. *Ventspils koka tēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 114.-122. lpp.

¹⁵ Turpat, 81-82. lpp.

¹⁶ Turpat, 102. lpp.

¹⁷ Turpat, 82. lpp.

¹⁸ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 96-97. lpp.

Tabula nr. 1. Ventspils koka tēlnieku darbnīcas atribūciju vēsture

Kuldīgas Katrīnas baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1931	Pauls Kampe ¹⁹	Altāris	1663	Sefrensa darbnīca	
1937	Boriss Vipers ²⁰	Altāris	1660	Nikolauss Sefrenss vecākais	Saista ar dokumentāriem pierādījumiem, bet nemin konkrēti kādiem.
1951	Pauls Kampe ²¹	Altāris Kancele	~1660	Nikolauss Sefrenss vecākais	
1981	Elita Grosmane ²²	Altāris Kancele	1660–63	Nikolauss Sefrenss vecākais	
2002	Elita Grosmane ²³	Altāris Kancele	1663	Nikolauss Sefrenss vecākais	Kanceles jumtiņš veidots vēlāk.
Liepājas Sv. Annas baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1855	Jūliuss Dēriņš ²⁴	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss	Minēta kā viena persona, neizdalot Sefrensus kā tēvu un dēlu
1908	Vilhelms Neimanis ²⁵	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Precizēti tēlnieka dzīves gadi - Nikolauss Sefrenss jaunākais (1662–1710).
1913	Vilhelms Neimanis ²⁶	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
1931	Pauls Kampe ²⁷	Altāris Soli	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
1935	Pēteris Ārends ²⁸	Altāris	-	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
1937	Boriss Vipers ²⁹	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Saista ar dokumentāriem pierādījumiem, bet

¹⁹ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4.* Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

²⁰ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā.* Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 164. lpp.

²¹ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850.* Stockholm, 1951, S. 56-57.

²² Grosmane, E. *Ventspils koka tēlnieki.* Rīga: Zinātne, 1981, 25. lpp.

²³ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740.* Rīga: Jumava, 2002, 58. lpp.

²⁴ Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1017., 108. lpp.: Ostbaltisches Künstler-Lexikon (Ro bis Z).

²⁵ Neumann, W. *Lexikon Baltischer Künstler.* Rīga: Jonck & Poliewsky, 1908, S. 152.

²⁶ Neumann, W. *Aus alter Zeit: Kunst und kunstgeschichtliche Miscellen aus Liv-, Est- und Kurland.* Rīga: Jonck & Poliewsky, 1913, S. 101.-106.

²⁷ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4.* Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

²⁸ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā,* Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

²⁹ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā.* Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 163. lpp.

					nemin konkrēti kādiem.
1951	Pauls Kampe ³⁰	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Papildināta Nikolausa Sefrensa biogrāfija, viņš apprec Mertensa atraitni.
1981	Elita Grosmane ³¹	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Biktssols nav ne Sefrensa jaunākā ne vecākā darbs, jo dāvināts 1721. gadā. Tas veidots 1610. gadā, bet vēlāk papildināts ar barokāliem kokgriezumiem
2002	Elita Grosmane ³²	Altāris	1697	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
Landzes baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1855	Jūliuss Dēriņš ³³	Altāris	~1697	Nikolauss Sefrenss	Minēta kā viena persona, neizdalot Sefrensus kā tēvu un dēlu
1908	Vilhelms Neimanis ³⁴	Altāris Kancele	1701	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
1913	Vilhelms Neimanis ³⁵	Altāris Kancele Pults	1701	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
1931	Pauls Kampe ³⁶	Altāris Kancele Pults	1701	Sefrensa darbnīca	
1937	Boriss Vipers ³⁷	Altāris Kancele	1701	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Saista ar dokumentāriem pierādījumiem, bet nemin konkrēti kādiem.
1951	Pauls Kampe ³⁸	Altāris Kancele Pults	1701	Nikolauss Sefrenss jaunākais	

³⁰ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 139.-140

³¹ Grosmane, E. *Ventspils koktēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 46.-47. lpp.

³² Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 68. lpp.

³³ Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1017., 108. lpp.: Ostbaltisches Künstler-Lexikon (Ro bis Z).

³⁴ Neumann, W. *Lexikon Baltischer Künstler*. Rīga: Jonck & Poliewsky, 1908, S. 152.

³⁵ Neumann, W. *Aus alter Zeit: Kunst und kunstgeschichtliche Miscellen aus Liv—, Est— und Kurland*. Rīga: Jonck & Poliewsky, 1913, S. 101.-106.

³⁶ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Architektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

³⁷ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 163. lpp.

³⁸ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 139.-140

1981	Elita Grosmane ³⁹	Altāris Kancele Pults	18. gs. pirmā desmitgade	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
2002	Elita Grosmane ⁴⁰	Altāris Kancele Pults	1701	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
Ventspils pils kapela					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1855	Jūliuss Dēriņš ⁴¹	Altāris	~1697	Nikolauss Sefrenss	
1913	Vilhelms Neimanis ⁴²	Altāris Kancele	1706	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Iekārta 1835. gadā pārdota
1931	Pauls Kampe ⁴³	Altāris Kancele	1711	Sefrensa darbnīca	
1937	Boriss Vipers ⁴⁴	Altāris Kancele	1711 (1716)	Nikolauss Sefrenss jaunākais	
1951	Pauls Kampe ⁴⁵	Altāris Kancele	1710	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Pēc meistara nāves labo un pabeidz audzudēls Johans Mertenss
1981	Elita Grosmane ⁴⁶	Altāris Kancele	no 1706, 1711 (uzlabo un pabeidz)	Nikolauss Sefrens jaunākais Johans Mertenss	
2002	Elita Grosmane ⁴⁷	Altāris Kancele	~1714	Nikolauss Sefrens jaunākais Johans Mertenss	
Ugāles baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1931	Pauls Kampe ⁴⁸	Ērģeļu prospekts	1697	Sefrensa darbnīca	
1937	Boriss Vipers ⁴⁹	Ērģeļu prospekts	1697	Nikolauss Sefrens jaunākais	Saista ar dokumentāriem pierādījumiem, bet nemin konkrēti kādiem.

³⁹ Grosmane, E. *Ventspils koka ēdnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 71.lpp

⁴⁰ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 71.-72.lpp.

Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1017., 108. lpp.: Ostbaltisches Künstler-Lexikon (Ro bis Z).

⁴² Neumann, W. *Aus alter Zeit: Kunst und kunstgeschichtliche Miscellen aus Liv-, Est- und Kurland*.

Rīga: Jonck & Poliewsky, 1913, S. 101-106.

⁴³ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimta baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

⁴⁴ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 177.lpp.

⁴⁵ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 139.-140

⁴⁶ Grosmane, E. *Ventspils koka ēdnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 102.lpp

⁴⁷ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 92-93.lpp

⁴⁸ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimta baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

⁴⁹ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 219.lpp.

1951	Pauls Kampe ⁵⁰	Ērģeļu prospekts	1697	Mihaels Markvarts	1701. gada 14. februārī apprec Nikolausa Sefrensa vecākā meitu.
1981	Elita Grosmane ⁵¹	Ērģeļu prospekts	1697-1701	Mihaels Markvarts	Fiksēts kā vienīgais zināmais tēlnieka darbs
2002	Elita Grosmane ⁵²	Ērģeļu prospekts	1697-1700	Mihaels Markvarts	Tēlniekam samaksāts 1697. Instruments datēts ar 1700. gadu. Instrumenta būvētājs Kornēlijs Rāneuss
Užavas baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1931	Pauls Kampe ⁵³	Altāris	1700	Sefrensa darbnīca	
1937	Boriss Vipers ⁵⁴	Altāris	1700	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Iekārta zudusi
1951	Pauls Kampe ⁵⁵	Altāris	1701	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Iekārta zudusi
1981	Elita Grosmane ⁵⁶	Altāris	-	-	Arhīva dokumentos fiksē, ka nav Nikolausa Sefrensa jaunākā darbs. Iepriekš kļūdaini atributēts.
Salgales baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1931	Pauls Kampe ⁵⁷	Altāris	1722	Sefrensa darbnīca	
1937	Boriss Vipers ⁵⁸	Altāris Kancele	1722	Johans Mertenss	Min kā līdzīgu Landzei
1951	Pauls Kampe	Kancele	~1660–64	Nikolauss Sefernss vecākais ⁵⁹ Nikolauss Sefrenss jaunākais ⁶⁰ Johans Mertenss ⁶¹	Raksturo kā ļoti līdzīgu Kandavai un varētu būt Nikolausa Sefrensa vecākā darbs. Nikolauss Sefrenss jaunākais strādājis

⁵⁰ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 191.

⁵¹ Grosmane, E. *Ventspils koktēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 61. lpp.

⁵² Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 76.lpp.

⁵³ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

⁵⁴ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 170.lpp.

⁵⁵ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 139.-140

⁵⁶ Grosmane, E. *Ventspils koktēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 81.-82.lpp

⁵⁷ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

⁵⁸ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 175.lpp.

⁵⁹ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 56.-57.

⁶⁰ Turpat, S. 139-140

⁶¹ Turpat, S. 159-160.

					Jelgavas tuvumā – iespējams Salgalē
1981	Elita Grosmane ⁶²	Altāris Kancele Ērģeļu prospekts	1722	Johans Mertenss	Pieļauj iespēju, ka pasūtījums izpildīts kopā ar Nikolausu Sefrensu jaunāko.
2002	Elita Grosmane ⁶³	Altāris kancele	1722	Johans Mertenss	
Rīgas Jēkaba baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1931	Pauls Kampe ⁶⁴	Altāris	-	Sefrensa darbnīca	Tēlnieks nāk no Sefrensa darbnīcas vai saistība ar Ventspils koktēlniecības skolu.
1951	Pauls Kampe ⁶⁵	Altāris	1680	Kristofs Mittelhauzens	Norāda, ka iespējamais tēlnieks ir Kristofs Mittelhauzens.
Kandavas baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1935	Pēteris Ārends ⁶⁶	Iekārta	pēc 1736	Ventspils kokgriezēju darbs	Nodegusi un pēc 1736. gada atjaunota
1937	Boriss Vipers ⁶⁷	Iekārta	1687–1711	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Saskatāmas pazīmes ar Salgali. Piedalījies pats Sefrenss
1951	Pauls Kampe ⁶⁸	Kancele	1660–64	Nikolauss Sefrenss vecākais	Raksturo kā ļoti līdzīgu Salgalei un varētu būt Nikolausa Sefrensa vecākā darbs
1981	Elita Grosmane ⁶⁹	Kancele Biktssols	1730–1736	Johans Mertenss	
2002	Elita Grosmane ⁷⁰	Kancele Biktssols	1735-1736	Johans Mertenss	
Nurmuižas baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1935	Pēteris Ārends ⁷¹	Iekārta	1687	Nikolauss Sefrenss jaunākais un vecākais	Salīdzinot ar Lestenes un Liepājas Sv. Annas baznīcas altāriem, vītās dubultās

⁶² Grosmane, E. *Ventspils koktēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 108. lpp.

⁶³ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 94.-95.lpp

⁶⁴ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimta baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

⁶⁵ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 130.

⁶⁶ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

⁶⁷ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 178-182.lpp.

⁶⁸ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S. 56-57.

⁶⁹ Grosmane, E. *Ventspils koktēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 118.lpp

⁷⁰ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 99.-101.lpp

⁷¹ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

					kolonnas, augu motīvi, altāra uzbūve.
1937	Boriss Vipers ⁷²	Iekārta	1687	-	Nesaista ar Nikolausu Sefrensu jaunāko vai Sefrensu darbnīcu
Lestenes baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
1935	Pēteris Ārends ⁷³	Altāris	-	Nikolauss Sefrenss jaunākais un vecākais	Netiek minēts precīzs tēlnieka vārds
1937	Boriss Vipers ⁷⁴	Iekārta	1704–09	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Saskata līdzības formās
1951	Pauls Kampe ⁷⁵	Altāris kancele	~1700	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Pieļauj iespēju, ka izgatavojis Lestenes baznīcas iekārtu, jo saskata stilistisko līdzību ar Liepājas Sv. Annas baznīcu.
1981	Elita Grosmane ⁷⁶	Iekārta	1704-09	Nikolass Sefrenss jaunākais un iespējams Mihaels Markvarts	Analoģijas ar Liepājas Sv. Annas baznīcu.
2002	Elita Grosmane ⁷⁷	Iekārta	1704-07	Nikolass Sefrenss jaunākais un iespējams Mihaels Markvarts	1703. gadā nosepta ar salmu jumtu, bet rotāta ar skaistām ērgelēm.
Alsungas baznīca					
Publ. gads	Pētnieks	Objekts	Datējums	Atribūcija	Piezīmes
2002	Elita Grosmane ⁷⁸	Altāra skulptūras	18. gs. 20. gadi	Johans Mertenss	Pēc stilistiskās seno ornamentu analīzes un skulptūru stilistiskās līdzības ar Salgales skulptūrām

1.2. Autorības atribūcijas metodoloģija Latvijas mākslas vēsturē

Ventspils koka tēlnieku darbnīcai veltītajos pētījumos, tēlniecības darbu vai to grupu atribūcijai izmantotas dažādas pētniecības metodes. Tabulā Tabula nr. 1. “Ventspils koka tēlnieku darbnīcas atribūciju vēsture” uzrādītajos pētījumos redzams, ka autorības noteikšanā izmantota dokumentāro avotu analīze, kā arī stilistiskā un formālā analīze. Tikai vizuālā salīdzinājumā balstītas atribūcijas jāvērtē piesardzīgi, īpaši ņemot vērā 19. gadsimtā

⁷² Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 182.-183. lpp.

⁷³ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

⁷⁴ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 172.lpp.

⁷⁵ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S.139.-140.

⁷⁶ Grosmane, E. *Ventspils koka tēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 82. lpp.

⁷⁷ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 78.-79 lpp

⁷⁸ Turpat, 96.-97.lpp

pieejamās tehniskās iespējas. Šajā laikā fototehnika nebija tik attīstīta kā mūsdienās, tādēļ pētnieku secinājumi balstās tiešos novērojumos. Sākotnēji objekti tika apsekoti klātienē. Pētnieki veidoja aprakstus, skices un zīmējumus, balstoties klātienē novērojumos, un vēlāk tos savstarpēji salīdzināja. Taču gadījumos, kad altāra retabli atradās piecu un vairāk metru augstumā, pat atrodoties objektā uz vietas, smalkākās detaļas nebija iespējams precīzi saskatīt. Fototehnikai attīstoties parādījās iespēja nofotografēt objektus un veikt to salīdzināšanu, nevis kā iepriekš tikai baznīcā uz vietas, bet arī vēlāk darba kabinetā. Fotografiju izšķirtspēja bieži bija zema (skatīt 1. att), tādēļ no tās nevarēja iegūt pietiekošu detalizētu informāciju. Līdz plašākai personālo datoru un digitālās fotogrāfijas izplatībai, kas aizsākās 2000. gadu sākumā, fotogrāfijas ieguva analogajā procesā, attīstot un kopējot uz fotopapīru.

1. att. Kadrs no Lestenes baznīcas altāra retabla centrālā daļa. Pa kreisi fotogrāfijas fragments no 1930. gadiem. Pa labi fotogrāfijas fragments no 2026. gada, foto S. Bitko.

Ņemot vērā minētos apstākļus, formālā un stilistiskā analīze tika veikta lielākoties apskatot objektu kopējo formu, proporcijas, kompozīciju, līnijas un plastiku. Tehniski nebija iespējams analizēt konkrētas detaļas, kā piemēram, salīdzināt skulptūru sejas vaibstus. Līdz ar to stilistiskā analīze šajā periodā lielā mērā balstījās pētnieka individuālajā pieredzē un vizuālajā atmiņā. Apkopotajā tabulā “Ventspils koktēlnieku darbnīcas atribūciju vēsture” (Tabula nr. 1.) redzams, kā sākotnēji stilistiskajā analīzē balstītā Nurmuižas baznīcas altāra tēlnieka atribūcija vēlāk izrādījās kļūdaina. Pēteris Ārends to balstīja stilistiskajā un formālajā salīdzinājumā ar Lestenes un Liepājas Sv. Annas baznīcas altāriem, norādot uz līdzībām vīto dubulto kolonnu formās, augu ornamentikā un altāra kompozicionālajā uzbūvē⁷⁹. Vēlāk šo līdzību ar precīzāku stilistisko analīzi apstrīd Boriss Vipera⁸⁰. Mūsdienās vairāki pētnieki ir vienprātīgi, ka Nurmuižas interjeru nav veidojuši Ventspils koktēlnieki, lai gan vēl aizvien nav zināms baznīcas interjera autors. Līdzīgi Pauls Kampe sākotnēji Rīgas Jēkaba baznīcas altāri

⁷⁹ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp

⁸⁰ Vipera, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 182.-183.lpp

atributē kā Ventspils koka tēlnieku darbnīcas veikumu,⁸¹ salīdzinot altāra arhitektonisko uzbūvi un skulptūru izvietojuma ar Liepājas Sv. Annas baznīcu. Vēlāk Pauls Kampe pats sevi labo un kā visticamāko iespējamo tēlnieku min Kristofu Mittelhauzenu⁸².

Savukārt, Pētera Ārenda izteiktais pieņēmums par Lestenes baznīcas interjera tēlniekiem izrādījās precīzāks un šodien ir nostiprinājies mākslas vēsturē⁸³. Kā arī zinot Ventspils koka tēlnieku biogrāfijas datus un Lestenes baznīcas interjera izveidošanas laiku, ir precizēti iespējamie tēlnieki kā Nikolauss Sefrenss jaunākais un Mihaels Markvarts⁸⁴. Tomēr šī informācija ir balstīta vispārējā stilistiskā un formālā analīzē un nākotnē vēl precizējama.

Elita Grosmane, apskatot Alsungas katoļu baznīcas altāra retable Sv. Jāņa un Sv. Pētera skulptūras, atributē tās kā Johana Mertensa darbus. Zināms, ka esošais altāris izveidots 1909/10. gadā, bet pēc formālās un stilistiskās analīzes abas skulptūras līdzinās Johana Mertensa darbiem. Elita Grosmane min: “Svētā Pētera tipoloģiskais variants jau labi zināms no Salgales kanceles evaņģēlista Marka figūras, bet svētajam Jānim tuvāki tēlnieka garmatainie tēli ar mazliet izvalbītām acīm.”⁸⁵ Kā papildus arguments kalpo RPM arhīvā identificētie senā altāra retable sānu akanti, kas atbilst Nikolausa Sefrensa jaunākā stilistikai. Par šīs darbnīcas jeb Johana Mertensa saistību ar Alsungas baznīcu kalpo baznīcā esošais kristāmtrauka postaments, kas novietots uz vīnogulājiem apvītas kolonnas. Pēc Elitas Grosmanes novērojumiem šāds motīvs sastopams Landzes un Lestenes baznīcās⁸⁶.

Ventspils koka tēlnieku darbnīcai atributēto tēlniecības darbu un to autoru interpretāciju attīstībā, pētnieki balstās ne tikai dokumentāro avotu izpētē, bet arī formālajā un stilistiskajā analīzē. Laika gaitā daļa no šiem pieņēmumiem tiek precizēti vai izrādās kļūdaini, taču šādi pētījumi nosaka turpmākās izpētes virzienus un veido nozīmīgu soli mākslas darbu autorības jautājumu skaidrošanā.

Mūsdienās, pateicoties augstas izšķirtspējas digitālai fotogrāfijai, ir iespējams datora ekrānā salīdzināt un izpētīt sīkākās mākslas objekta nianšes, būtiski paplašinot stilistiskās un formālās analīzes iespējas. Šādu salīdzināšanu var apgrūtināt fotogrāfijas uzņemšanas leņķis, jo divdimensionālā attēlā ne vienmēr iespējams precīzi uztvert telpisko formu. Šo ierobežojumu

⁸¹ Kampe, P. Astoppadsmītā gadusimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4.* Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 271. lpp.

⁸² Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850.* Stockholm, 1951, S. 130.

⁸³ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp

⁸⁴ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740.* Rīga: Jumava, 2002, 78.lpp

⁸⁵ Turpat, 96.lpp

⁸⁶ Turpat, 96.-97.lpp

iespējams pārvarēt, izmantojot 3D skulptūru modeļus, kas ļauj analizēt mākslas objektu no nepieciešamā skatu punkta (skatīt 2. att).

2. att. Ekrānuzņēmums no skulptūras 3D modeļa. Lestenes baznīcas altāra centrālās daļas skulptūra. S. Bitko.

Digitālie skulptūru 3D modeļi nodrošina iespēju precīzi fiksēt formu, veikt mērījumus un salīdzināt artefaktus, tādējādi nonākot pie precīzākiem rezultātiem. Digitālo tehnoloģiju attīstība sniedz iespēju pilnveidot mākslas vēstures pētniecības metodes, lai izmantotu šo tehnoloģiju sniegtās priekšrocības.

1.3. Mūsdienu pētniecības virzieni mākslas vēsturē un to ierobežojumi autorības noteikšanā

Līdzās tradicionālajām mākslas vēstures pētniecības metodēm strauji attīstās jaunas pieejas, kas maina tradicionālos priekšstatus par mākslas darbu izpēti. Šīs novitātes saistītas gan ar straujo tehnoloģiju attīstību, gan ciešāku sadarbību ar citām zinātnēm. Mūsdienās mākslas vēstures pētniecībā iezīmējas vairāki plaši virzieni, kurus iespējams iedalīt trīs lielākās grupās: digitālā, kvantitatīvā un tehniskā mākslas vēsture, kur pēdējā galvenokārt saistīta ar mākslas darbu materiālu, izgatavošanas tehniku un restaurācijas procesu izpēti. Tā kā tehniskā mākslas vēsture nav tieši saistīta ar šī pētījuma galveno tēmu, turpmāk tā detalizēti netiks aplūkota.

Digitālā mākslas vēsture piesaista arvien plašāku pētnieku loku un ir kļuvusi par aktuālu pētniecības tematu. 2013. gadā amerikāņu zinātniece Johanna Drakera (*Johanna Drucker*) publicēja rakstu “Vai šeit ir “digitālā” mākslas vēsture?”⁸⁷, nodalot terminus “digitālizētā mākslas vēsture” un “digitālā mākslas vēsture”. Pirmais termins attiecināms uz mākslas darbu

⁸⁷ Drucker, J. Is There a “Digital” Art History? In: *Visual Resources: An International Journal of Documentation.*, Vol. 29, No. 1–2., 2013, pp. 5–13. <https://doi.org/10.1080/01973762.2013.761106> (skatīts 29.04.2026)

pārvēršanu digitālā formā un to pieejamību digitālajā vidē. Savukārt, apskatot digitālo mākslas vēsturi, Drakera izsaka apgalvojumu, ka līdz publikācijas tapšanas laikam nav bijuši “pētnieciski izrāvieni” un “pārliecinošas demonstrācijas, kā digitālās metodes maina to, kā tiek izprasts pētījuma objekts”⁸⁸. Lai cik precīza varētu šķist Johannas Drakeras noformulētā atšķirība starp digitālo un digitalizēto mākslas vēsturi, tomēr jāņem vērā, ka bez mākslas darbu sākotnējās digitalizācijas nevar pastāvēt digitālā mākslas vēsture. Lai izprastu šo abu terminu nozīmi, jāapskata katrs no tiem atsevišķi. Digitalizētā mākslas vēsture galvenokārt saistīta ar mākslas darbu un arhīvu dokumentu pārvēršanu digitālā formā un nodrošinot to pieejamību digitālajā vidē. Tā ietver muzeju kolekciju digitalizāciju, digitālas datubāzes, virtuālās izstādes, 2D un 3D dokumentāciju, kā arī digitālu arhīvu un tiešsaistes platformu izstrādi. Savukārt, digitālā mākslas vēsturē digitālās tehnoloģijas izmanto kā pētniecības un interpretācijas instrumentus. Šajā gadījumā digitālie dati kalpo ne tikai dokumentācijai vai vizualizācijai, bet tie tiek izmantoti mākslas darbu, kultūras procesa analīzē. Piemēram, pētniecībā tiek izmantota digitālu attēlu salīdzināšana, interaktīva vizualizācija, ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) kartēšana, digitālas rekonstrukcijas un tīklu analīze.

Kvantitatīvā mākslas vēsture⁸⁹ ir starpdisciplināra pētniecības joma, kurā mākslas darbu analīzei tiek izmantoti izmērāmi dati, kā arī statistikas un matemātikas modeļi. Tajā izmanto tādas pieejas kā datorredze, mašīnmācīšanās, ģeometriskā morfometrija un citas datus balstītas analīzes pieejas. Mūsdienās īpaši aktuāla kļūst mākslīgā intelekta (MI) izmantošana, trenējot dažādus MI modeļus un izmantojot neironu tīklus uz vizuālajiem datiem. Šāda pieeja ļauj automātiski atpazīt objektus, kas attēloti mākslas darbos, analizēt to formu, proporcijas, kompozīciju un atkārtos elementus lielos datu apjomos, tādējādi veicinot objektīvāku salīdzinājumu. 2021. gadā Rijksmuseum, Amsterdamā apskatei tika atvērta restaurēta Rembranta glezna “Nakstssardze”. Tai bija izgriezti vairāki fragmenti, kurus šobrīd ir izdevies restaurēt starpdisciplināra projekta “Operācija nakts sardze” (*Operation Night Watch*) laikā. Tajā izmantoja MI, lai analizētu attēlus un veiktu vizuālo rekonstrukciju. Neironu tīkli tika apmācīti analizēt Rembranta otas triepienu struktūru un izmantotos krāsu toņus, lai pēc tam rekonstruētu trūkstošo fragmentu vizuālo izskatu⁹⁰. Cita no pieejām kvantitatīvajā mākslas vēsturē ir digitalizētu kolekciju datu un metadatu analīze un vizualizācija. Spilgtākais šādas pieejas piemērs ir Metropoles mākslas muzeja projekts “Buddhas at the MET”, kuru izstrādājis

⁸⁸ Drucker, J. Is There a “Digital” Art History? In: *Visual Resources: An International Journal of Documentation*, Vol. 29, No. 1–2., 2013, pp. 5–13. <https://doi.org/10.1080/01973762.2013.761106> (skatīts 29.04.2026)

⁸⁹ Quantitative Art History, Academia.edu. https://www.academia.edu/Documents/in/Quantitative_Art_History (skatīts 28.04.2026)

⁹⁰ Rijksmuseum. For the First Time in 300 Years The Night Watch is Complete Again. 23 June 2021. <https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/for-the-first-time-in-300-years-the-night-watch-is-complete-again> (skatīts 03.05.2026.)

Dans Rans (*Dan Ran*). Šādi datu vizualizācijas risinājumi ļauj analizēt, kā Budas attēlojums mainās dažādos reģionos un laika posmos, kā arī salīdzināt to izplatību un variācijas. Projektā attēli tika apstrādāti ar datorredzes metodēm, automātiski identificējot sejas un nosakot uz tām atskaites punktus⁹¹. Šāda pieeja nodrošina datu strukturēšanu, vizualizāciju un grupēšanu. Savukārt, izmantojot Japānas Humanitāro zinātņu atvērto datu centra izveidoto “Sejas izteiksmju kolekciju” (“*Collection of Facial Expressions*”), tika izstrādāts projekts “KaoKore”. Tā ietvaros tika izveidots datu kopums ar ~8000 sejas izteiksmju attēliem no vēsturiskiem mākslas darbiem. Šo datu kopumu izmantoja, lai ar neironu tīklu palīdzību analizētu un klasificētu sejas pēc vizuālām pazīmēm, piemēram, emocijas, dzimums, statuss, balstoties uz pikseļu līmeņa attēlu analīzi⁹². Bez iepriekš minētām pieejām vizuālai analīzei izmanto arī ģeometrisko morfometriju. Piemēram, tehnoloģiju zinātņu pētnieks Aleksejs Zotovs (*Alexey Zotov*) sadarbībā ar bioloģiskās antropoloģijas zinātnieci Sūzenu Heisu (*Susan Hayes*) šo pieeju izmantojuši 18. gs. portretu analīzē pētot vienas un tās pašas personas attēlojumu dažādos portretos. Ar datorredzes palīdzību tika noteikti sejas atskaites punkti, pēc kuriem tika veikta kvantitatīva sejas formas un tās variāciju analīze. Ar šādu pieeju aprēķina vidējo sejas formu, pret kuru salīdzina atsevišķus attēlojumus, izvērtējot formas variācijas un savstarpējo līdzību starp portretiem⁹³.

Ģeometriskā morfometrija ir koordinātēs balstīta formas analīzes metode, kurā objektu forma tiek aprakstīta ar koordināšu atskaites punktiem un analizēta statistiski. Ar šādu pieeju iespējams aprēķināt vidējo formu un salīdzināt atsevišķu objektu novirzes no tās, pētot kopīgās formas pazīmes un atšķirības objektu kopā⁹⁴.

Bez iepriekš aplūkotajiem pētījumiem, kas balstīti 2D attēlu izmantošanā, digitālajā mākslas vēsturē tiek izmantoti arī 3D modeļi. Šādu pētījumu īpatsvars ir vairāk orientēts restaurācijas un konservācijas vajadzībām, koncentrējoties uz digitālo dokumentāciju, formu rekonstrukciju, virsmas bojājumu analīzi un deformācijas novērtēšanu, nevis stilistisko vai autorības analīzi. Piemēram, arheologu Gadi Herclingers (*Gadi Herzlinger*) un Leore Grosmane (*Leore Grosman*) kopīgi veiktajā pētījumā 3D ģeometriskā morfometrija tiek izmantota, lai analizētu artefaktu formu un to variācijas, balstoties uz automātiski izvietotiem atskaites punktiem uz 3D modeļiem un to koordinātu statistisku apstrādi, ar mērķi kvantitatīvi

⁹¹ Ran, D. Buddhas at the MET. <https://shuvitrans.github.io/MajorStudio1/Project2-qualitative/FrontEnd> (skatīts 03.05.2026.).

⁹² Tian, Y., Suzuki, C., Clanuwat, T., et al. KaoKore: A Pre-modern Japanese Art Facial Expression Dataset, 2020. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.08595> (skatīts 10.05.2026.).

⁹³ Zotov, A., Hayes, S. Faces in the Mirror. In: *International Journal for Digital Art History*. No. 10., 2025. <https://doi.org/10.11588/dahj.2025.10.91592> (skatīts 20.04.2026.).

⁹⁴ Adams, D. C., Rohlf, F. J., Slice, D. E. Geometric Morphometrics: Ten Years of Progress Following the “Revolution”. In: *Italian Journal of Zoology*. Vol. 71, No. 1., 2004. <https://doi.org/10.1080/11250000409356545> (skatīts 10.05.2026.).

raksturot formas variācijas un salīdzināt objektu grupas. Tomēr šāda pieeja ir izstrādāta regulāras formas objektiem ar skaidri definējamu orientāciju un nav tieši pārnesama uz sarežģītām formām, kur būtiska nozīme ir individuālām autora stilistiskām niansēm⁹⁵.

Kvantitatīvajā mākslas vēsturē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta datorredzes izmantošanai vizuālo datu automatizētā analizē. Šādas pieejas ļauj identificēt objektus attēlos, noteikt formas pazīmes un strukturēt liela apjoma vizuālos datus. Taču lielākā daļa datorredzes risinājumu izstrādāti darbam ar reālistiskiem fotogrāfiskiem attēliem un cilvēku sejām, kas ierobežo to pielietojamību stilizētu, deformētu formu vai skulptūru analizē. Turklāt automatizēta pazīmju noteikšana var radīt situāciju, kur vieni un tie paši punkti dažādos objektos nav morfoloģiski ekvivalenti, apgrūtinot korektu stilistisko salīdzinājumu. Ar datorredzi cieši saistīta ir arī mašīnmācīšanās un neironu tīklu izmantošana vizuālo datu analizē. Šādas pieejas balstās uz spēju analizēt lielapjoma datu kopas un identificēt tajās atkārtojošas likumsakarības. Uzraudzītā mašīnmācīšanās paredz modeļa trenēšanu ar marķētām datu kopām, kur katram piemēram ir zināma pareizā atbilde. Kā norāda informācijas tehnoloģiju uzņēmums IBM, šādu modeļu efektivitāte ir tieši atkarīga no datu apjoma un daudzveidības⁹⁶. Tēlniecības autorības noteikšanas kontekstā šāda pieeja ir problemātiska, jo pieejamo objektu skaits ir ierobežots, un katrs darbs raksturojas ar individuālām, smalkām morfoloģiskām pazīmēm. Latvijas 17.–18. gs. sakrālajā tēlniecībā droši dokumentētu autoru un savstarpēji salīdzināmu darbu skaits ir neliels, tādēļ šobrīd nav iespējams izveidot pietiekami reprezentatīvu treniņdatu kopu neironu tīklu kvalitatīvai apmācībai.

Līdzīgi ierobežojumi attiecas arī uz mašīnmācīšanos no neliela piemēru skaita (*few-shot learning*) pieejām, kuru mērķis ir panākt jaunu objektu atpazīšanu, izmantojot nelielu piemēru skaitu. Šādas pieejas balstās uz iepriekš trenētu modeļu spēju pārnest jau apgūtas pazīmes uz jaunu uzdevumu⁹⁷. Taču to darbībai nepieciešama sākotnēja modeļu apmācība uz plašām datu kopām, kas pēc satura un vizuālajām pazīmēm būtu pietiekami līdzīgas analizējamajam materiālam, bet 17.–18. gs. sakrālās tēlniecības gadījumā šādas datu kopas nepastāv. Izmantojot *'few-shot learning'*, iespējams paplašināt datu kopas ar sintētiski ģenerētiem piemēriem, tomēr tie var izkropļot tieši tās smalkās morfoloģiskās pazīmes, kurām ir būtiska nozīme autora individuālā rokraksta noteikšanā. Lai šādas datorredzē un mašīnmācīšanās balstītas pieejas izmantotu tēlniecības darbu autorības noteikšanā, būtu nepieciešami specializēti modeļi, kas

⁹⁵ Herzlinger, G., Grosman, L. AGMT3-D: A Software for 3-D Landmarks-based Geometric Morphometric Shape Analysis of Archaeological Artifacts, PLOS One., 2018. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207890> (skatīts 10.05.2026.).

⁹⁶ IBM. What is supervised learning? <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-learning#1509394340> (skatīts 18.04.2026.).

⁹⁷ IBM. What is few-shot learning? <https://www.ibm.com/think/topics/few-shot-learning> (skatīts 18.04.2026.).

apmācīti tieši uz stilizētu skulptūru formām un autora rokrakstam raksturīgām morfoloģiskām pazīmēm. Pētījumos par stilizētu seju analīzi, piemēram, karikatūru rekonstrukcijā, tiek norādīts, ka standarta sejas punktu noteikšana nav tieši pielietojama stilizētiem attēliem, jo deformētās un pārspīlētās formas būtiski apgrūtina automatisku atskaites punktu noteikšanu⁹⁸. Tādēļ šādos pētījumos nepieciešama speciālu datu kopu un atsevišķi trenētu modeļu izstrāde, kas paredz starpdisciplināru sadarbību starp mākslas vēsturniekiem, datorredzes un mašīnmācīšanās speciālistiem.

Atšķirībā no automatizētām datorredzes pieejām, kur pazīmju atlase balstās statistiski trenētos modeļos un var mainīties atkarībā no datu kvalitātes un izmantotā algoritma, šajā pētījumā izmantota fiksēta, teorētiski definēta morfometrisko punktu sistēma. Katrs punkts tiek noteikts konkrētā anatomiskā vietā, nodrošinot datu salīdzināmību, interpretējamību un metodoloģisku atkārtojamību. Šāda pieeja ļauj saglabāt kontroli pār datu ieguves procesu un izvairīties no algoritmiskas nenoteiktības, kas mākslas vēstures autorības analīzē ir īpaši būtiski.

Metodes izstrādes sākotnējā posmā tika pārbaudīta ģeometriskā morfometrija, analizējot objekta kopējo formu un izmantojot tai raksturīgo statistisko analīzi. Rezultāti parādīja, ka šāda pieeja, balstoties uz vidējās formas aprēķinu, izlīdzināja autora individuālās stilistiskās pazīmes un radīja formas līdzības starp dažādu autoru darbiem. Tas liecina, ka kopējās formas statistiska analīze neļauj identificēt smalkās stilistiskās pazīmes, kas raksturo konkrēta tēlnieka individuālo rokrakstu. Ņemot vērā minētos ierobežojumus, pētījuma ietvaros izstrādāta jauna metode, kas balstīta 3D modeļos noteiktu anatomisko atskaites punktu un no tiem aprēķināto morfometrisko rādītāju analīzē, autora individuālā rokraksta identificēšanai izmantojot atšķirīgus statistiskos principus nekā ģeometriskajā morfometrijā.

⁹⁸ Hangrui, C., et al. Landmark Detection and 3D Face Reconstruction for Caricature using a Nonlinear Parametric Model, 2021. <https://arxiv.org/pdf/2004.09190> (skatīts 09.05.2026.).

2. METODES IZSTRĀDĒ IZMANTOTĀS SKULPTŪRAS

Metodes izstrādei un validācijai ir atlasītas vairāku autoru skulptūras, no kurām izveidoti 3D modeļi. Izvēlētas skulptūras iedalītas trīs grupās. Pirmo grupu veido skulptūras, kuras radījis viens tēlnieks – vairāk kā divas skulptūras vismaz divās dažādās baznīcās un kuru autorība ir dokumentāri apstiprināta. Šī grupa izmantota metodes validācijai sagaidot pozitīvu rezultātu, jo skulptūras veidojis viens zināms autors. Otro grupu veido citu tēlnieku radītas skulptūras, kas izmantotas metodes validācijai, sagaidot negatīvu rezultātu. Trešo grupu veido skulptūras, kuru autorība mākslas vēsturē nav dokumentāri apstiprinātas, bet par kurām pētnieki izteikuši hipotēzes.

Lai atlasītu pirmās un trešās grupas skulptūras, metodes izstrādei izmantota līdz šim visdetalizētāk izpētītā Ventspils koka tēlnieku darbnīca. Tabulā “Ventspils koka tēlnieku darbnīcas atribūciju vēsture” (skat. Tabula nr. 1.) uzrādīto pētījumu saturā iespējams novērot, ka arhīvu pētniecība un rakstīto avotu analīze jau 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija nozīmīga mākslas vēstures izpētes metode, tomēr minētajā laika periodā pētnieki reti norādīja precīzas atsauces uz izmantotajiem avotiem. Bieži sastopami vispārināti norādījumi, ka informācija balstīta dokumentāros avotos, taču netiek precizēts, kuri dokumenti izmantoti. Publicētajos pētījumos un to apkopojumos atsauces parādās samērā reti, turpretī biežāk tās sastopamas dažādos leksikonos un biogrāfiskos pārskatos. Konkrētās tēmas izpētē redzams, ka mūsdienās ierastā prakse, precīza izmantoto avotu norādīšana, nostiprinās tikai 20. gadsimta otrajā pusē, tādējādi ne tikai atvieglojot turpmāko pētnieku iespējas pārbaudīt un precizēt iepriekš publicēto informāciju, bet arī veicinot pētījumu turpmāko attīstību. Ņemot vērā minēto pētniecības attīstību, pirmās grupas skulptūru atlase veikta, balstoties uz pētījumiem, kuros norādītas identificējamas un pārbaudāmas atsauces uz dokumentārajiem avotiem. Tādējādi veikts izvērtējums, vai konkrētās baznīcas tēlniecības darbi atributēti konkrētam meistaram, balstoties uz dokumentāriem pierādījumiem, vai tas ir izteikts kāda pētnieka pieņēmumos, balstoties uz vizuālo līdzību. Dokumentāro avotu pārbaude atspoguļota tabulā “Avotu pārbaude” (skat. Tabula nr. 2.), klasificējot katru no avotiem pēc to uzticamības.

Tabula nr. 2. Avotu pārbaude

Nr.	Autors	Baznīca	Objekts	Atsauces	Raksturojums
1.	Nikolauss Sefrenss vecākais	Kuldīgas Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca	Altāris Kancele (jumtiņš veidots vēlāk)	Campe, P. Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850. Stockholm, 1951. S. 56.–57.	Arhitekts Pauls Kampe atsauca uz ziņām, kas liecina par samaksu tēlniekam. Uzticams avots.

2.	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Liepājas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca	Altāris	Tēlnieks parakstījis altāra retablu.	Rets gadījums, Latvijas mākslas vēsturē un kalpo kā pierādījums autora noteikšanai. Uzticams avots.
3.	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Landzes evaņģēliski luteriskā baznīcas ⁹⁹	Altāris Kancele	E.H. Buša apkopotā materiālā (1867. gads) par baznīcu un skolu minēts rēķins tēlniekam Nikolausam Sefrensam jaunākajam par darbu – 1701. gadā baznīcas Notārs Prēls samaksājis tēlniekam par altāra kokgriezumiem. Elita Grosmane, meklējot informāciju LVVA, atzīmē, ka 1712. gada inventāra aprakstā minēts, ka rēķins ir pazudis.	Zinot, ka informācija, kura tiek apkopota pēc vairākiem gadiem, mēdz būt neprecīza, veiktas papildus pārbaudes, kas apliecina, ka šāds dokuments ir bijis.* Jāpieņem kā uzticams avots.
<p>*Veikts papildus avotu apskats:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apskatīts poļu leksikons: Pałubicki, J. Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Gdansk: Muzeum Narodowe w Gdansku, 2019. S.527. Tajā norādīta Landze (1701) un atsauce uz leksikonu vācu valodā. (punkts nr. 2) 2. Apskatīts minētais leksikons vācu valodā: Thieme, U., Becker, F., Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler : von der Antike bis zur Gegenwart. Bd.31, Scheffel – Siemerding. Leipzig: Verlag von E. A. Seemann, 1937. S 205. Tajā arī minēts, ka Nikolauss Sefrenss jaunākais veidojis Landzes baznīcas altāri un atsauce uz W. Neumann, Aus alter Zeit, Riga 1913. (punkts nr. 3) 3. Apskatot Neumann, W. Aus alter Zeit, Riga, 1913. S. 106. Arī tajā minēta atsauce uz samaksas dokumentu tēlniekam Nikolausam Sefrensam jaunākajam. Savukārt, arhitekts un mākslas vēsturnieks Vilhelms Neimanis sniedz atsauces uz diviem darbiem (punkts nr. 4.) un (punkts nr. 5.) 4. Busch, E. H. Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik der Kirchen und des Schulwesens us. Bd. I. Heassel: St. Petersburg, 1867. S. 530 –Elitas Grosmanes pieminētā mācītāja apkopotais materiāls, kurā minēts šis samaksas fakts, bez tālākām atsaucēm 5. Kallmeyers, T. Geschichte der Kirchen und Prediger des Mindauschen Kirchspiels. Riga, 1849. S. 43 – arī šeit minēts samaksas fakts, taču bez tālākām atsaucēm. 					
4.	Nikolauss Sefrenss jaunākais	Lestenes evaņģēliski luteriskā baznīca	Altāri, Kancele, Ērģeļu prospekts	Pēteris Ārends kā viens no pirmajiem izteica atribūcijas pieņēmumu ¹⁰⁰	Neskatoties uz Latvijas mākslas vēsturē nostiprinājušos uzskatu, ka Lestenes autors Nikolauss Sefrenss jaunākais, šos datus nevar izmantot izstrādājamās metodes validācijai.
5.	Mihaels Markvarts	Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca	Ērģeļu prospekts	Campe, P. Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850. Stockholm, 1951. S. 191.	Pauls Kampe min līgumu, kas noslēgts starp fon Bēru un Markvartu par ērģeļu prospektu (1697). Līgums atradies Ugāles dokumentu glabātavē. Uzticams avots.

⁹⁹ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 71.-74. lpp.

¹⁰⁰ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

6.	Johans Mertenss	Ventspils pils kapela interjers (pašlaik saglabājusies kancele, kas atrodas Dzirciema evaņģēliski luteriskajā baznīcā ¹⁰¹)	Kanceles balsta skulptūra.	Campe, P. Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. Stockholm, 1951, S. 140.	Pirms 1710. gada altāri un kanceli izgatavo Nikolauss Sefrenss jaunākais. Pēc meistara nāves 1711. gadā to pabeidz Johans Mertenss. Par Mertensa darbību saglabāties plašs arhīvu dokumentu klāsts, kas dod iespēju izsekot viņa darbībai. Nav precīzu ziņu, kurš no meistariem izgatavojis kanceles balsta skulptūru. Uzticams avots (bet nav skaidrības, kurš īsti ir autors).
7.	Johans Mertenss	Salgales evaņģēliski luteriskā baznīca. <i>Baznīca gājusi bojā.</i>	Altāris, Kancele. <i>Skulptūras glabājas Rundāles pils muzejā.</i>	Campe, P. Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. Stockholm, 1951, S. 160	Pauls Kampe atsaucas uz Salgales mācītāja H. Grīnera ziņojumu (1911. gads), ka baroka altāri 1722. gadā izveidojis Johanns Mertenss.. Jāvērtē piesardzīgi, jo mācītāja ziņojums sastādīts 1911. gadā par notikumiem 1722. gadā. Iespējams baznīcas arhīvā bija saglabājušies senāki dokumentārie materiāli. Uzticams avots.
8.	Johans Mertenss	Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīca	Kancele	Grosmane, E. <i>Ventspils koka tēlnieki.</i> Rīga: Zinātne, 1981, 116.lpp	Elita Grosmane atsaucas uz arhīva lietu, kurā minēts: “.. un tad es tikai pēc gada uztaisīju Kandavā jaunu kanceli”. Dokuments sastādīts 1736. gadā (par periodu no 1728–1736) Uzticams avots.
9.	Johans Mertenss	Alsungas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca ¹⁰²	Divas skulptūras altāra retablā	Izteikts pieņēmums, balstīts uz vizuāliem novērojumiem	Neuzticams avots.

Lai gan Ventspils koka tēlnieku darbnīca ir visdetalizētāk izpētīta, par to ir maz informācijas, kas klasificējama kā uzticams avots. Pirmās grupas skulptūrām atbilst sekojoši tēlnieki un viņu veidotie interjeri:

¹⁰¹ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740.* Rīga: Jumava, 2002, 91.-93. lpp.

¹⁰² Turpat, 96.-97.lpp

1. Nikolauss Sefrenss jaunākais – Liepājas Sv. Annas un Landzes baznīcām (skatīt Tabula nr. 2. , 2. un 3. rinda).
2. Johans Mertenss – Kandavas un Salgales baznīcām (skatīt Tabula nr. 2. , 7. un 8. rinda).

No diviem apstiprinātiem autoriem metodes izstrādei, kā pirmās grupas skulptūras validācijai izvēlēts tēlnieks Johana Mertensa (1690–1737) un viņa veidotās skulptūras. Izvēli noteica objektu fiziskā pieejamība precīzu 3D modeļu izveidei – Salgales baznīcas skulptūras šobrīd atrodas RPM kolekcijā, savukārt Kandavas baznīcas kancele atrodas viegli pieejamā vietā. Turpretim, Liepājas Sv. Annas baznīcas altāra retabls atrodas ievērojamā augstumā, kas apgrūtina piekļuvi skulptūrām, bet Landzes baznīcā dokumentēšanas iespējas ierobežo tehniskā infrastruktūra – baznīcā nav pieejams elektriskais apgaismojums, tas ir viens no noteicošajiem priekšnosacījumiem kvalitatīva 3D modeļa izveidei.

Kā trešā grupas skulptūras izvēlētas mākslas vēstures literatūrā Johanam Mertensam atributētās skulptūras no Alsungas un Dzirciema baznīcas (skatīt Tabula nr. 2, 6. un 9. rindu), lai pārbaudītu autorības hipotēzi

Kā otrās grupas skulptūras izmantotas šī pētījuma autores īpašumā esošie 3D modeļi no citām baznīcām.

2.1. Dokumentēts tēlnieks (pirmā grupa)

2.1.1. Salgales baznīcas skulptūras

Salgales baznīcas skulptūru vēsture saistīta ar vairākkārtēju atrašanās vietas maiņu, jau sākot no to izveides. Pēc hercoga Ferdinanda rīkojuma mūra baznīcas celtniecību Salgalē uzsāka 1706. gadā¹⁰³. Pēc pieciem gadiem 1711. gadā baznīcas ēku pabeidza, bet vēl bez interjera. Baznīcā atradusies veca kancele un par altāri kalpojās vienkāršs galds. No mācītāja H. Grīnera 1911. gada ziņojuma, iespējams uzzināt, ka 1722. gadā tēlniekam Johanam Mertensam veikta samaksa par jaunu iekārtu¹⁰⁴. Baznīcas inventāra sarakstā no 1723. gada 30. augusta minēts, ka baznīcā piekārtā maza laiviņa, par piemiņu tam, ka altāris un kancele atvesti ar laivu no Ventspils uz Salgali caur Rīgu un Jelgavu¹⁰⁵. Šī liecība atspoguļo pirmo skulptūru pārvietošanas posmu no meistara darbnīcas līdz Salgales baznīcai. Turpmāka skulptūru pārvietošana saistīta ar notikumiem pēc otrā pasaules kara. RPM arhīvā atrodas 1971. gadā sastādīts kādas liecības noraksts, kuru sniegusi kādas personas uzvārdā Kugra liecības¹⁰⁶. Elita

¹⁰³ RPM Salgales baznīcas arhīva lieta. Izraksts no Embūtes – Salgales baznīcas inventarizācijas 1723. gads. 6. lpp.

¹⁰⁴ Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850*. Stockholm, 1951, S.160. lpp

¹⁰⁵ Busch, E. H. *Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik der Kirchen und des Schulwesens us. Bd. I*. Heassel: St. Petersburg, 1867. S. 461

¹⁰⁶ RPM Salgales baznīcas arhīva lieta. Apraksts par Salgales baznīcas skulptūru ceļojumu. Nr. 1343:1; 1343:2.

Grosmane ir identificējusi, ka Kugra ir bijis kokgriezējs Krišjānis Kugra.¹⁰⁷ Viņš vēsta, ka 1944. gadā, kad beidzās karš Lielupes krastos, baznīca palikusi pussagrautā stāvoklī, jo gar baznīcu esot stiepušies vācu ierakumi. Baznīcas interjers cieta nevis no kara izraisītiem bojājumiem, bet gan no vietējo iedzīvotāju darbības. Kugra tos raksturo, kā cilvēkus ar zemu morāles, estētisko un ētisko līmeni, jo tolaik valdījis uzskats, ka baznīca ir kā opijs tautai, tādēļ tā ir iznīcināma vislielākajā steigā. Iedzīvotāji salauza visu, sākot no altārglezņas, tās portretiem izgriežot acis, tad ķērās pie ērgelēm un to stabulēm, līdz nonāca līdz skulptūrām un pārējiem kokgriezumiem. Krišjānis Kugra garāmejojot esot redzējis, ka gani kādu altāra skulptūru esot iznesuši ārā un tai pie rokas piesējuši pātagu, it kā lai palīdzētu ganīt lopus. To redzot Kugra esot vērsies pie Salgales pagasta valdes priekšnieka J. Lejnieka ar ierosinājumu, demontēt saglabājušās detaļas un pārvest tās uz savām mājām, kur viņš dzīvoja kā “jaunais darba zemnieks”. Vest pie vecsaimniekiem būtu bīstami, jo par tādu darbību draudēja apcietināšana un izvešana. Saņemot valdes priekšsēdētāja un mācītāja atļauju, visas vēl saglabājušās detaļas tika demontētas, aizvestas mājup un novietotas tukšā istabā. Pirmo reizi mainot dzīvesvietu, Kugra izglābtos darbus paņēmis līdzī. Nākamajā pārceļšanās reizē šādas iespējas vairs nav bijis, tādēļ skulptūras palika iepriekšējā atrašanās vietā. Kugra sev līdzī paņēmis vienīgi skulptūru “Mozu ar bauslības galdiņiem”, bet vēlāk tā tikusi nozagta, un, pēc liecībā minētā, “Mozus” ticis sodīts un sadedzināts uz sārta. Jāatzīmē, ka Mozus skulptūra ar visu bauslības galdiņu šobrīd atrodas RPM kolekcijā un tiek izmantota pētījumā. Šobrīd iztrūkst viena kanceles skulptūra. Salīdzinot ar Kandavas baznīcas kanceles tēliem, kuru arī veidojis Johans Mertens, var secināt, ka abās kancelēs izmantota vienota teoloģiskā koncepcija – attēlotas trīs kristīgie pamattikumi (Ticība, Cerība un Mīlestība) un četri evaņģēlisti (Marks, Matejs, Lūkas un Jānis). No Salgales baznīcas kanceles šobrīd saglabājušās visas trīs tikumu alegorijas skulptūras un trīs evaņģēlisti – Marks un Lūkas, kurus iespējams atributēt pēc to simboliem – lauvas un vērša. Trešajam evaņģēlistam simbols nav saglabājies (Tabula nr. 3. rinda nr. 3). Visticamāk, tā ir evaņģēlista Mateja skulptūra. Gadījumā, ja tā būtu bijusi evaņģēlista Jāņa skulptūra, tad līdzīgi kā Lūkasa un Marka skulptūru attēlojumā, evaņģēlistam pie kājām būtu attēlots ērglis, vai vismaz būtu saglabājušās norādes uz tā esamību. Tādēļ iespējams pieņemt, ka trūkstošā skulptūra ir evaņģēlists Jānis. Tāpēc rodas jautājums, kas ir šī Mozus skulptūra, kas pēc liecībā minētā tikusi sadedzināta uz sārta.

Pēc tam skulptūras tikušas pārvestas uz Jelgavas Sv. Annas baznīcu, kur tās cerēja izmantot altāra vajadzībām. Plāns neīstenojās, un tās tika pārvestas uz RPM¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 107.lpp

¹⁰⁸ RPM Salgales baznīcas arhīva lieta. Apraksts par Salgales baznīcas skulptūru ceļojumu. Nr. 1343:1; 1343:2

Ņemot vērā, ka skulptūras vairs neatrodas sākotnējā interjerā, izstrādāta baznīcas interjera digitālā rekonstrukcija, kas apvieno baznīcas kopskata fotogrāfiju ar iespēju aplūkot katras skulptūras 3D tuvplānu (3. att.). Digitālā rekonstrukcija pieejama tiešsaistē: <https://arthistorylatvia.org/salgale-church/>

3. att. Salgales baznīcas interjera digitālā rekonstrukcija. Foto ekrānuņēmums no arthistorylatvia.org

Pētījuma ietvaros no Salgales skulptūrām ir izveidoti 3D modeļi, kas apskatāmi Tabula nr. 3. “Salgales baznīcas skulptūru 3D modeļi”. Veicot skulptūru atlasīšanu, jāņem vērā to saglabātības stāvoklis, kas var tieši ietekmēt rezultātu precizitāti. Salgales baznīcas skulptūru grupā īpaša uzmanība ir jāpievērš Sv. Lūkasa skulptūrai, kurai restaurācijas rezultātā ir rekonstruēts deguns. Lai gan vizuāli šīs izmaiņas nav konstatējamas, to parāda mērījumi un datu analīze, kā rezultātā validācijas gaitā skulptūra tiek klasificēta kā neatbilstoša viena autora rokrakstam. Analizējot skulptūru pirms restaurācijas (skat. 4. att), konstatējums, ka deguns nav saglabājies, tādēļ skulptūra metodes aprēķinos netiek iekļauta (Tabula nr. 3. rinda nr. 3).

4. att. Pa kreisi un centrā skulptūra pirms restaurācijas. Foto: Pēteris Vanags (1975. gads). Pa labi ekrānuzņēmums no 3D skulptūras. Sanita Bitko.

Tabula nr. 3. Salgales baznīcas skulptūru 3D modeļi

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
Kancele				
1		https://skfb.ly/py8pn	Ticības alegorija	S-ticība-kancele

2		https://skfb.ly/pyVVC	Evaņģēlists Matejs(?)	S-evangelists-kancele
3		https://skfb.ly/pyVUY	Evaņģēlists Lūkass	Skulptūra metodē netiek iekļauta
4		https://skfb.ly/pBNYt	Evaņģēlists Marks	S-marks-kancele
5		https://skfb.ly/pHCYX	Juris nogalina pūķi	S-juris-kancele

6		https://skfb.ly/pHCZs	Kanceles balsts	S-kanceles-balsts
Altāris – pirmais stāvs				
7		https://skfb.ly/pAtBT	Mozus	S-mozus-altaris-1
Altāris – otrais stāvs				
8		https://skfb.ly/pHCY8	Evaņģēlists Matejs	S-matejs-altaris-2
9		https://skfb.ly/pG6SB	Evaņģēlists Jānis	S-Janis-altaris-2

Altāris – trešais stāvs				
10		https://skfb.ly/pGUtZ	Ticības alegorijas	S-ticiba-altaris-3
11		https://skfb.ly/pGopW	Kristus augšāmcelšanās	S-kristus-altaris-3
12		https://skfb.ly/pHDs8	Mīlestības alegorija – altāra trešais stāvs	S-milestiba-altaris-3

2.1.2. Kandavas baznīcas skulptūras

Pirmo mūra baznīcu Kandavā uzcēla ap 1680–1687. gadu¹⁰⁹, taču 1728. gadā izcēlās ugunsgrēks, kura laikā tika “iznīcināts viss līdz mūriem”. 1730. gadā draudze uzsāka ziedojumu

¹⁰⁹ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 179. lpp.

vākšanu baznīcas atjaunošanai, kuru pabeidza 1736. gadā¹¹⁰. Pēc ugunsgrēka atjaunotajam dievnamam bija nepieciešams jauns interjers, kuru izgatavoja Johans Mertenss. Pēc Elitas Grosmanes veiktajiem arhīvu pētījumiem Johana Mertensa mantojuma lietas dokumentos vienā no ierakstiem, kas datēts ar 1736. gadu, minēts “.. un tad es tikai pēc gada uztaisīju Kandavā jaunu kanceli”¹¹¹. Elita Grosmane Kandavas kanceles izveidi datē ar 1735.–1736. gadu, kas hronoloģiski sakrīt ar meistara dzīves pēdējiem gadiem.¹¹² Šī perioda ticamību nostiprina arī baznīcas inventarizācijas protokols no 1738. gada, kurā minēta, ka baznīcā atrodas jauna kancele un biktssols.¹¹³

Pētījuma ietvaros no Kandavas kanceles skulptūrām ir izveidoti 3D modeļi, kas apskatāmi tabulā Tabula nr. 4. “Kandavas baznīcas skulptūru 3D modeļi”.

Tabula nr. 4. Kandavas baznīcas skulptūru 3D modeļi

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
Kancele				
1		https://skfb.ly/pHEIE	Cerības alegorija	K-ceriba
2		https://skfb.ly/pHEMw	Mīlestības alegorija	K-mīlestība

¹¹⁰ Grosmane, E. *Ventspils koka tēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 116.-118.lpp.

¹¹¹ Turpat, 116.lpp.

¹¹² Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 100.lpp

¹¹³ Turpat, 107.lpp

3		https://skfb.ly/pHEK7	Ticības alegorija	K-ticiba
4		https://skfb.ly/pHEKI	Evaņģēlists Marks	K-marks
5		https://skfb.ly/pHEHU	Evaņģēlists Jānis	K-janis
6		https://skfb.ly/pHFMK	Evaņģēlists Lūkass	K-lukas
7		https://skfb.ly/pHELw	Kanceles balsta skulptūra	K-balsts

2.2. Dažādu tēlnieku darbi (otrā grupa)

Lai validētu metodes efektivitāti otrajā grupā iekļautas dažādu tēlnieku veidotas skulptūras, kas nav saistāmas ar Johanu Mertensu un radītas atšķirīgos laika periodos, tādējādi nodrošinot stilistiski un hronoloģiski atšķirīgu salīdzinājuma materiālu.

2.2.1. Biķernieku baznīcas skulptūras

Biķernieku baznīcas skulptūras šobrīd atrodas RPM kolekcijā. No koka skulptūrām saglabājušās dekoratīvas vāzes un vairākas altāra, ērģeļu luktu un kanceles ērģeļu figūras. No tām pētījuma laikā izgatavoti 3D modeļi. Metodes validācijai tiks izmantoti tabulā Tabula nr. 5. uzskaitītie skulptūru modeļi.

Skulptūras datējamas ar 18. gadsimta 60. gadiem, vēsturnieks Pauls Kampe pētot 18. gs. baroka altārus Rīgā ir atklājis, ka: “Mācītāja Ravensberga atmiņās atrodam piezīmi, no kuras redzams, ka galdnieks Karls Gotlobs Appelbaums (*Karl Gottlob Appelbaum*) darinājis gandrīz visus altārus, kas kopš dažiem gadiem (rakst. 1769. g.) še (Rīgā) pagatavoti, kā: Olaines, Jēzus un Biķernieku baznīcā”. Altāris Biķernieku baznīcā iesvētīts 1766. gadā.”¹¹⁴.

Koktēlnieka Jakoba Ernsta Meijera (*Jakob Ernst Meyer*) vārds rakstītajos avotos parādās saistībā ar Rīgas Sv. Jāņa baznīcas altāri, kur viņš darbojies kopā ar iepriekš minēto galdnieku K. G. Appelbaumu¹¹⁵. Altāra retable ir saglabājies un atrodas baznīcā vēl šodien. Pēc Paula Kampes domām Rīgas Sv. Jāņa baznīcas altāra uzbūve ir līdzīga Biķernieku baznīcas altārim. Uz abu altāru noslēdzošajām volūtām izvietoti ērģeļi, kuros Pauls Kampe saskatīja līdzību spārnu izvietojumā, kā arī tērpu krokojumos¹¹⁶. Iespējams, ka šī iemesla dēļ, par Biķernieku baznīcas interjera koktēlnieku uzskata Jakobu Ernstu Meijeru. Citos rakstītos avotos, ne RPM arhīva dokumentos, ne RPM pieejamos norakstos no Latvijas Valsts vēstures arhīva, ne NKM arhīva dokumentos koktēlnieka vārds nav minēts.

Bez altāra retable ērģeļa skulptūrām, muzejā ir saglabājušies arī ērģeļi no ērģeļu prospekta. Diemžēl, par Biķernieku baznīcas ērģelēm nav daudz ziņu. Pēc F. Tillinga rakstītā, 19. gs. 70. – 80. gados, pateicoties ziedojumiem un baznīcas inspektora runai, Biķernieku baznīca ieguva jaunas un funkcionālas ērģeles¹¹⁷. Visticamāk, ērģeles baznīcā atradās arī pirms tam, bet 19. gs. tās tika pārbūvētas. Veco ērģeļu un tā prospekta aizstāšanu ar jaunām var izskaidrot pēc ērģeļu figūru novietojuma uz ērģeļu luktām vēlākā periodā. Iespējams, tie bija novietoti iepriekšējo ērģeļu prospektā, bet pēc jaunā instrumenta uzstādīšanas vizuāli tur

¹¹⁴ Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimta baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4.* Rīga: Latvijas Universitāte, 1931, 266.-269. lpp

¹¹⁵ Turpat, 262.lpp

¹¹⁶ Turpat, 267.lpp

¹¹⁷ RPM Biķernieku baznīcas arhīva lieta RPN, 6720:3

neiederējās, tāpēc tika saglabāti, novietojot tos citur. Par to liecina arī RPM arhīvā pieejamais inventāra lietu uzskaitījums no 1968. gada 13. oktobra, kuru sastādījis mācītājs Kalniņš. Tajā minēts: “ērģeļu prospekts; četras eņģeļu figūras un viena galviņa (no vecā prospekta); koks, krāsots.”¹¹⁸. Par sākotnējo ērģeļu prospekta vizuālo izskatu nav saglabājušās liecības.

Pētījumā metodes validācijai izmantotās skulptūras veidotas 18. gs. 60. gados un, pieņemot, ka ērģeļu prospekta un altāra retabla dekorēšanā darbojās vairākas atšķirīgas tēlnieku grupas, šo darbu autorība nav saistāma ar pirmajā grupā iekļauto skulptūru tēlnieku Johanu Mertensu.

Tabula nr. 5. Biķernieku baznīcas tēlnieku skulptūru 3D modeļi

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
Biķernieku baznīca				
1		https://skfb.ly/oCtWM	Eņģelis no altāra retabla	Altara-engelis-Bikeri
2		https://skfb.ly/ox6PP	Spārnotā eņģeļa galva no vāzes (bez restaurācijas). Izmantota vienas puses seja, jo otrai deguna zudumi.	Bikeru_vaze_unrestored
3		https://skfb.ly/oIA9u	Spārnota eņģeļa galva	Bikeri-sparnotagalva

¹¹⁸ RPM Biķernieku baznīcas arhīva lieta RPM 7540:4

4		https://skfb.ly/oCwpw	Eņģelis no ērģeļu prospekta	Ergelu_engelis
---	---	---	-----------------------------------	----------------

2.2.2. Subates loka tēlnieki

Vecpils, Subates un Stelmužes baznīcas skulptūras veidojuši šobrīd anonīmas darbnīcas tēlnieki, kas Latvijas mākslas vēsturē tiek dēvēti kā Subates loka tēlnieki.

Vecpils baznīcas interjers pēc Elitas Grosmanes pētījumiem šobrīd tiek datēts ar 17. gadsimta 90. gadiem. Pēc baznīcas inventarizācijas protokoliem noskaidrots, ka baznīcā bijis viens 1695. gadā veidots centrālais altāris. Viens no sānu altāriem uzstādīts 1794. gadā, bet otrs ap 1851. gadu. Būtiski atzīmēt, sānu altāri dekorēti ar skulptūrām, kas demontētas no baznīcā jau esošās iekārtas¹¹⁹.

Stelmužes baznīcas interjera tapšanu Elita Grosmane datē ar 1705.–1708. gadu, šo hronoloģiju saistot ar baznīcas īpašnieka fon Berkena aktivitātēm un rūpēm par dievnama uzturēšanu¹²⁰. Šāds datējums, balstīts galvenokārt uz netiešiem apsvērumiem, vērtējams kā hipotētisks un prasa papildu argumentāciju.

Savukārt, kā pēdējo Subates loka meistarū veikumu Elita Grosmane min **Subates baznīcas** interjeru un pēc stilistiskās analīzes rezultāta datē to ar 18. gadsimta 20. gadiem¹²¹.

Pētījumā analizēto skulptūru (skat. Tabula nr. 6.) tapšanas laiks sakrīt ar Ventspils tēlnieku darbnīcas darbības periodu, bet to stilistiskajā izpildījumā konstatējamas būtiskas reģionālas atšķirības, kas neļauj šos darbus saistīt ar Johanu Mertensu.

¹¹⁹ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 134.-136.lpp.

¹²⁰ Turpat, 145.lpp

¹²¹ Turpat, 154.lpp

Tabula nr. 6. Subates loka tēlnieku skulptūru 3D modeļi

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
Vecpils baznīca				
1		https://skfb.ly/pBUIF	Spārotās eņģeļu galvas no sānu altāra retabla	vecpils-engelugalvina-2
2		https://skfb.ly/pHNRX	Eņģelis	vecpils-engelis
3		https://skfb.ly/pHVAn	Svētais Jēkabs	vecpils-jekabsaltaris

4		https://skfb.ly/pHORW	Svētais Matīss	vecpils-matiss-altaris
Subates baznīca				
5		https://skfb.ly/pHVAo	Svētais Andrejs	subate-andrejs-kancele
Stelmužes baznīca				
6		https://skfb.ly/pHVAO	Svētais Jēkabs	stelmuze-jekabs-kancele

2.2.3. Rīgas Jēkaba baznīcas skulptūras

Sliktās saglabāšanas pakāpes dēļ Rīgas Jēkaba baznīcas altāri nojauc 1901. gadā¹²². Daļa altāra retabla skulptūru šobrīd atrodas RVKM un daļa RNVM. Sākotnēji pētnieki Rīgas Jēkaba baznīcas interjeru saistīja ar Ventspils koka tēlnieku veikumu (skat. Tabula nr. 1.). Laika gaitā, precizējot informāciju, šis pieņēmums izrādījās maldīgs. Šobrīd par Rīgas Jēkaba baznīcas autoru uzskata Kristoferu Mitelhauzenu, un altāra izveidi saista ar 1680. gadu¹²³. Pētījumā izmantotās skulptūras no RNVM kolekcijas skatāmas tabulā Tabula nr. 7.

Tabula nr. 7. Rīgas Jēkaba baznīcas skulptūras

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
1		https://sketchfab.com/3d-models/jekaba-baznिकास-altara-engelis-cb64391daaea4062aa9d1d7b6ca25868	Enģeļa skulptūra no altāra 2. stāva	jekaba-engelis-vir-2stavs
2		https://sketchfab.com/3d-models/jekaba-baznिकास-altara-engelis-3-stavs-f2a1631e1db14930ab1e4f4f1bd713fd	Enģeļa skulptūra no altāra 3. stāva	jekaba-engelis-siev-3stavs

2.2.4. Ķērkliņu baznīcas skulptūra

Boriss Vipers pētījumā “Latvijas māksla baroka laikmetā” izvirza hipotēzi, ka Ķērkliņu un Nurmuižas baznīcu interjeri varētu būt radīti vienas darbnīcas ietvaros¹²⁴. Lai gan agrākos rakstos Nurmuižas baznīcas interjers tika atributēts Ventspils koka tēlnieku darbnīcai (skat. Tabula nr. 1.), Boriss Vipers šo pieņēmumu noraida. Kaut arī abu altāru konstruktīvajā uzbūvē

¹²² Campe, Paul. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850*. Stockholm, 1951, S.130.

¹²³ Turpat, S. 130

¹²⁴ Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937, 184.-185.lpp

vērojama liela līdzība, šobrīd nav zināms ne Nurmuižas, ne Ķērkliņu baznīcu interjeru autors, un trūkst pietiekamu pierādījumu, lai pamatoti uzskatītu, ka tie būtu veidoti vienas darbnīcas ietvaros. Šī jautājuma risināšana paliek turpmākās pētniecības uzdevums. Interjera izveides laiku iespējams saistīt ar baznīcas celtniecības laiku 17. gs. pēdējo ceturksni. Pēc jaunās baznīcas celtniecības 1895. gadā, vecā interjera skulptūras nogādāja RNVM, kur tās atrodas arī mūsdienās. Pētījuma ietvaros izmantota viena no Ķērkliņu baznīcas skulptūrām (skat. Tabula nr. 8.

Tabula nr. 8. Ķērkliņu baznīcas skulptūras

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
1		https://sketchfab.com/3d-models/alegorija-kerklini-24697948cf6e48f48edd8d2cfa46e3a2	Mīlestības alegorijas skulptūra	kerklini-mīlestības-alegorija

2.2.5. Piltenes baznīcas skulptūra

Pētījuma ietvaros izmantota skulptūra no Piltenes baznīcas kanceles (Tabula nr. 9.). Mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis, pētot Kuldīgas un Liepājas novadu baznīcas, izvirza stilistiskajā analīzē balstītu pieņēmumu, ka reizē ar vairākām baznīcām Piltenes baznīcas ērģeļu prospekta autors ir Joahims Kreicfelds (1673–1721)¹²⁵. Taču šobrīd parādās informācija, ka arī baznīcas kancele ir Joahima Kreicfelda darbs¹²⁶. Kancele datēta ar 18. gs. 2. ceturksni¹²⁷ vai 18. gs. sākumu,¹²⁸ vai 18. gs. 40. gadiem¹²⁹. Autorības un datējuma precizēšana paliek turpmākās pētniecības uzdevums, bet šī pētījuma ietvaros ir būtiski konstatēt, ka skulptūra nav saistāma ar Ventspils koka tēlnieku Johanu Mertensu.

Tabula nr. 9. Piltenes baznīcas skulptūras

¹²⁵ Lancmanis, I. *Liepāja no baroka līdz klasicismam*. Rīga: Zinātne, 1983, 48.-49.lpp

¹²⁶ Piltenes luterāņu draudzes informatīvais materiāls no Banznīcu nakts pasākuma 2025. gadā: <https://www.facebook.com/Piltenesdraudze/posts/pfbid0mtDisuWs7NkeRoHjUgbFsD7nJssqwovmGFcgjSseWjjQardg3yD4tDfoNrJxBaw6l>

¹²⁷ Leitis, E. Piltene pilsēta Ventspils novadā. *Nacionālā enciklopēdija*. 25.nov., 2005. <https://enciklopedija.lv/skirklis/98902-Piltene> (skatīts 29.03.2026)

¹²⁸ NKMP KMIC arhīva lieta nr. vkpai_6936-5259

¹²⁹ NKMP KMIC arhīva lieta nr. vkpai_6936-5259

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
1		https://skfb.ly/oZWVt	Svētais Sīmanis no Piltenes baznīcas kanceles	piltene-simanis-kancele

2.2.6. Vecpiebalgas baznīcas skulptūra

Pētījumā izmantotā eņģeļa skulptūra (skat. Tabula nr. 10.) sākotnēji atradusies Vecpiebalgas baznīcas altāra retablā (5. att), kas izveidots 1845. gadā, un tā autors ir namdaru meistars un būvuzņēmējs Mārcis Sārums (1799–1859).

5. att. Vecpiebalgas altāra retabls ar skulptūrām. Foto: Mašnovskis 4. sejums 352.lpp

1944. gadā, vācu karaspēkam atkāpjoties, uzspridzināja baznīcas torni, kā rezultātā sabruka daļa baznīcas ēkas¹³⁰. Pēc šiem notikumiem skulptūra tika nogādāta RPM krājumā, kur tā atrodas arī mūsdienās.

¹³⁰ Mašnovskis, V. Latvijas luterāņu baznīcas 1.–4. sēj., Rīga: DUE, 2007, 348.-353.lpp

Tabula nr. 10. Vecpiebalgas baznīcas skulptūra

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
1		https://skfb.ly/pHWpH	Enģelis	vecpiebalga-engelis

2.2.7. Lestenes baznīcas ērģeļu prospekta skulptūras

Pētījumā izmantots Lestenes baznīcas ērģeļu prospekta enģeļa spārnotās galvas skulptūras 3D modelis (skat. Tabula nr. 11.). Kopš 1935. gada publikācijas, kurā Pēteris Ārends izteica hipotēzi, ka Lestenes baznīcas interjeru ir veidojis tēlnieks Nikolauss Sefrenss¹³¹, tā ir nostiprinājusies Latvijas mākslas vēsturē. Elita Grosmane savā monogrāfijā “Kurzemes baroka tēlniecība: 1660–1740”, papildina šo hipotēzi, norādot, ka Nikolauss Sefrenss jaunākais viens nevarēja izgatavot tik apjomīgu pasūtījumu, tādēļ iespējams, ka viens no viņa palīgiem ir bijis Mihaels Markvarts¹³². Tomēr jāņem vērā, ka par baznīcas interjera izveidi nav saglabājušies rakstītie avoti. Neskatoties uz to, ka stilistiski tās interjerā ir saskatāma līdzība ar Liepājas Sv. Annas baznīcu, šobrīd nav zināmi konkrēti tēlnieku vārdi, kuri darināja altāra retablu, kanceli, biktsolu vai ērģeļu prospektu. Ērģeļu prospekta izgatavošanas laiku iespējams datēt ar 1703. gadu, kad baznīca vēl bijusi klāta ar salmu jumtu, bet jau rotāta ar skaistām ērģelēm¹³³.

Pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas Padomju Sociālās Republikas sastāvā, 1962. gadā Lestenes draudze pārtrauca savu darbību un ēku nodeva kolhozam “Lestene”. Ēku bija plānots pārbūvēt kolhoza vajadzībām, 1964. gadā uzsāka baznīcas iekārtas demontāžu un ērģeļu prospekta daļas novietoja Pūres baznīcā. 1968. gadā Lestenes baznīcas iekārtas daļas tika izglābtas un nogādātas RPM¹³⁴. Ērģeļu prospekta konstruktīvās daļas un skulptūras RPM ekspozīcijā atradās līdz 2025. gada nogalei, kad tās nogādāja uz Lestenes baznīcu. Šobrīd

¹³¹ Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935, 16.-20. lpp.

¹³² Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 79 lpp

¹³³ Turpat, 78 lpp

¹³⁴ Bruģis, D. *Lestenes baznīca arhitektūras un mākslas pieminekļis*. Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda izdevums, b.g.

notiek darbs pie Lestenes ērģeļu instrumenta un prospekta atjaunošanas, kā rezultātā pētījuma autorei bija iespējams izveidot 3D modeļus no ērģeļu prospekta skulptūrām.

Tabula nr. 11. Lestenes baznīcas ērģeļu prospekta skulptūra

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
1		https://skfb.ly/pErvp	Spārnota eņģeļa galva	Le-liela-seja-pa-kreisi

2.3. Hipotētiska autorība (trešā grupa)

2.3.1. Alsungas katoļu baznīcas Sv. Jāņa un Sv. Pētera skulptūras

Alsungas baznīcas interjers ar Ventspils koktēlnieku darbnīcu pirmoreiz saistīts tikai 2002. gadā, kad Elita Grosmane savā monogrāfijā “Kurzemes baroka tēlniecība” pirmo reizi izvirzīja hipotēzi, ka šobrīd Alsungas baznīcas altārī, kurš izveidots ap 1910. gadu, ievietotās Sv. Pētera un Sv. Jāņa skulptūras nāk no kāda senāka altāra, un tas ir Johana Mertensa darbs. Elita Grosmane saskata Sv. Pētera līdžību ar Salgales baznīcas kanceles evaņģēlista Marka figūru. Savukārt Sv. Jāni saista ar tēlnieka veidotajiem garmatainajiem tēliem. Ja sākotnēji tika uzskatīts, ka skulptūras Alsungas baznīcā nokļuvušas nejauši, tad uzskatus mainīja fakts, ka RPM kolekcijā atklāti pāris sānu akanti no Alsungas baznīcas, kas veidoti Ventspils koktēlniekiem raksturīgā stilistikā¹³⁵. Bez sānu akantiem Elita Grosmane pievērs uzmanību “naudas lādes” balsta kolonnai, kur saskata stilistisku līdžību ar Landzes un Lestenes baznīcas kanceles balsta kolonnām¹³⁶. Pašreiz “naudas lāde” ir identificēta, kā kristāmtrauka postaments¹³⁷. Tomēr šīs kolonnas salīdzinājums ar Landzi un Lesteni rada šaubas, jo izmantotā baroka stilistikai raksturīgā vītā kolonna veidota ar ļoti apjomīgiem vīnogu vijumiem, izteiksmīgām plastiskām lapām un ogu ķekariem. Nikolausa Sefrensa jaunākā veidotie kanceles balsti Landzē un Lestēnē nav tik plastiski veidoti (skat. 6. att). Savukārt, Johana Mertensa veidotajos interjeros, kanceles podijs tiek veidots nevis kā kolonna, bet skulptūra eņģeļa veidolā.

¹³⁵ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 96.–97.lpp

¹³⁶ Turpat, 96. lpp.

¹³⁷ Bītko, S. *Kristāmtrauku postamenti Latvijā*. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2024, 25.lpp.

6. att. Sākot no kreisās Landzes, Lestenes un Alsungas baznīcu kolonnas. Foto: S. Bitko
Maģistra darba ietvaros apskatītas Sv. Pētera un Sv. Jāņa skulptūras (skat. Tabula nr. 12.
) . Laika posmā no 2011. līdz 2012. gadam veiktā restaurācija ļauj novērtēt skulptūru
saglabātības stāvokli un identificēt izmaiņas, kas skārušas to vizuālo veidolu. Tā kā šajā
pētījumā izstrādātā metode balstās uz sejas formu strukturētu analīzi, īpašu uzmanība pievērsta
tieši sejas saglabātības stāvoklim. Restaurācijas izpēte liecina, ka Sv. Jāņa skulptūrai konstatēti
būtiski koksnes zudumi sejas daļā. Restaurācijas laikā noņemot iepriekš biezā slānī uzklāto
tepes kārtu konstatēts, ka ir vairāki bojājumi galvas paura un zoda daļā (skat. 7. att zudušo daļu
restaurācija baltā krāsā). Konstatēts, ka pirms pirmā pārkrāsojuma slāņa uzklāšanas, sejas daļa
apstrādāta ar abrazīvu materiālu, lai izlīdzinātu bojāto koksnes virskārtu. Restaurācijas
rezultātos secināts, ka pēc tādas apstrādes zudusi autora grieztās sejas plastika¹³⁸. Ņemot vērā
minēto, Sv. Jāņa skulptūra pētījumā izmantojama piesardzīgi, jo restaurētās zonas atrodas tieši
deguna un zoda apvidū, kur tiek izvietoti morfometriskās analīzes punkti autorības noteikšanai,
taču salīdzināšanas nolūkos tā tiks iekļauta analīzē.

7. att. Sv. Jāņa skulptūra pēc koksnes restaurācijas (baltā krāsā). Foto no NKMP KMIC
arhīva lieta nr. VKPAI_6325_113263-1-IV

¹³⁸ NKMP KMIC arhīva lieta nr. VKPAI_6325_113263-1-IV, 3.-4.lpp. Podziņa, A., Burvis, K.
Restaurācijas pase, 2011-2012. gads

Sv. Pētera skulptūrai pa visu seju un kaklu tepe bijusi uzklāta daudz mazākā slānī. Restaurācijas gaitā tā noņemta (skat. 8. att.), atsedzot autora sejas modelējumu¹³⁹, tādēļ tā pilnvērtīgi izmantojama pētījumā.

8. att. Sv. Pētera skulptūra pēc koksnes restaurācijas. Foto no NKMP KMIC arhīva lieta nr. VKPAI_6325_113263-1-IV, 51.lpp.

Tabula nr. 12. Alsungas baznīcas skulptūru 3D modeļi

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
Altāris				
1		https://skfb.ly/pBP6B	Svētais Jānis	A-janis
2		https://skfb.ly/pBRNt	Svētais Pēteris	A-peteris

¹³⁹ NKMP KMIC arhīva lieta nr. VKPAI_6325_113263-1-IV, 10.lpp. Podziņa, A., Burvis, K. Restaurācijas pase.

2.3.2. Dzirciema baznīcas kanceles skulptūra

Šobrīd Dzirciema baznīcā atrodas kancele ar Ventspils koka tēlnieku darbnīcā veidoto balsta skulptūru – eņģeli. Sākotnēji kancele un altāris¹⁴⁰ darināta Ventspils pils kapelai. Tēlnieka darbus 1710. gadā veicis Nikolauss Sefrenss jaunākais, izgatavojot altāri un kanceli. Pēc viņa nāves (miris 1710) darbus pabeidzis audžudēls Johans Mertens¹⁴¹. Pēc dokumentāriem avotiem nav iespējams precīzi noteikt, kurš no tēlniekiem ir radījis konkrētos darbus. Pēc Elitas Grosmanes pētījumiem ir precizēts, ka tēlnieks Johans Mertenss 1711. gadā darinājis 6 lielus un 2 mazus tēlus, kā arī uzlabojis 2 eņģeļus, savukārt 1716. gadā Johans Mertenss saņēmis samaksu par viena attēla, 4 kapiteļu un ziedu izgatavošanu¹⁴². Vēlākā Elitas Grosmanes pētījumā minēts, ka, pārvedot iekārtu uz pili, tā sabojāta un saglabājušies tikai “6 lieli, 2 mazi tēli un divi eņģeļi, bet trūkst vienas figūras, 4 kapiteļu un ziedu”. Baznīcas iekārta uzstādīta 1714. gadā¹⁴³.

Lai gan ir zināms visas iekārtas uzstādīšanas un pabeigšanas gads, pēc minētajiem avotiem nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par atsevišķu darbu autorību. Elita Grosmane pēc stilistiskās un formālās analīzes kanceles podija skulptūru piedēvē Johanam Mertensam, atzīmējot, ka Nikolauss Sefrenss jaunākais kanceles balstam izmantojis vīnogulājiem aptītus stabus.

Minētā iekārta Ventspils pils kapelā atradās līdz 19. gadsimta 40. gadiem. Ventspilī 1835. gadā uzcēla jaunu baznīcu un pils kapelā dievkalpojumi vairs nenotika. Sākotnēji telpas nolēma pārbūvēt tiesas vajadzībām, taču 1844. gadā tajās nolēma ierīkot pareizticīgo kapelu. Lai atbrīvotu telpu, avīzēs ievietoja sludinājumu, ka vairāksolīšanā pārdos altāri un kanceli. Izsoles iznākums nav zināms, tomēr 1875. gada Dzirciema baznīcas atskaitē minēts, ka retabls un kancele restaurēti un uzstādīti baznīcā. 20. gs. 30. gados pirms baznīcas remonta, altāri, kas vairs netika izmantoti, baznīcas valde piekrita atdāvināt un tas nonāca RPM krājumā.¹⁴⁴ Kancele šobrīd atrodas Dzirciema baznīcā.

Pētījuma ietvaros no Dzirciema kanceles balsta skulptūrai ir izveidots 3D modelis (skat. Tabula nr. 13.)

¹⁴⁰ Šobrīd Dzirciema baznīcā atrodas tikai kancele.

¹⁴¹ Campe, Paul. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850*. Stockholm, 1951, S. 139.-140.

¹⁴² Grosmane, E. *Ventspils koka tēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 102.lpp

¹⁴³ Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002, 92.lpp.

¹⁴⁴ Grosmane, E. *Ventspils koka tēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981, 102.-103.lpp

Tabula nr. 13. Dzirciema baznīcas kanceles balsta skulptūras 3D modelis

Nr.	Skulptūras attēls no 3D modeļa	3D modelis	Skulptūras nosaukums	Metodes validācijā izmantotais nosaukums
Kancele				
1		https://skfb.ly/pBP6B	Kanceles balsta skulptūra	Dz-kancele

3. METODES DARBĪBAS PRINCIPS

Izstrādātā metode sastāv no vairākiem secīgiem posmiem, kas detalizēti aprakstīti turpmākajā nodaļā. Katram 3D modelim tiek definēti atskaites punkti, kuru telpiskās koordinātas izmantotas morfometrisko rādītāju aprēķināšanai. Tie kalpo kā kvantitatīvi raksturlielumi skulptūras sejas formas statistiskai analīzei, lai noteiktu to savstarpējo līdzību un izvērtētu autorības hipotēzes.

3.1. Datu iegūšana no 3D modeļiem un to strukturēšana

Metodes izstrādē sākotnēji uz modeļa sejas daļas tiek marķēti 37 morfometriskie punkti (skat. Tabula nr. 14. un 9. att), starp kuriem tiek veikti turpmākie mērījumi – aprēķinot attālumu proporcijas un leņķus (skat. 3.2. Morfometrisko rādītāju aprēķins). Punktu novietošana veikta balstoties uz sejas izteiktākajām anatomiskajām zonām, kuras iespējams identificēt un atkārtot vairākās skulptūrās. Piemēram, sejas platumu nav iespējams aprēķināt, jo stabilākie atskaites punkti būtu nosakāmi pēc ausu novietojuma, taču ne visām skulptūrām tās ir atveidotas. Līdzīgi ar sejas garumu, kuru mēra no zoda līdz matu līnijai. Skulptūrām zoda izvirzījumu ir iespējams noteikt, arī gadījumos, ja skulptūra atveidota ar bārdu. Savukārt, pieres augšējais punkts pie matu līnijas skulptūrām lielākoties nav nosakāms. Atšķirībā no cilvēka, kuram ir iespējams noteikt matu līniju neatkarīgi no frizūras, skulptūrām šī robeža ir atkarīga no matu atveidojuma stilistikas.

Punktu izvietošana veikta kā analītisks process, kurā tie izvērtēti pēc to nozīmes turpmākajos mērījumos. Pārbaudot dažādas punktu kombinācijas un no tām iegūtos rādītājus, pakāpeniski tika atlasīti tie punkti, kas nodrošina stabilus un savstarpēji salīdzināmus rezultātus, kā arī ļauj skaidri atšķirt skulptūras formas. Līdz ar to punktu sistēma tika pielāgota skulptūru specifikai, nevis pārņemta no cilvēka sejas mērījumu principiem.

Tabula nr. 14. Punktu novietošanas apraksts

Punkts	Novietojuma apraksts
0	Labās acs iekšējais kaktiņš.
1	Labās acs centrālā daļa (viduspunkts). Ja modelim acs zīlīte ir telpiski veidota, tad punkts jānovieto blakus zīlītei maksimāli tuvāk acs centram.
2	Labās acs ārējais kaktiņš.
3	Labās acs augšējais centrālais punkts, zem augšējā plakstiņa (ja tas atveidots skulptūrā). Punkts atrodas uz acs, nevis plakstiņa
4	Labās acs apakšējais centrālais punkts, virs apakšējā plakstiņa (ja tāds atveidots skulptūrai). Punkts atrodas uz acs, nevis plakstiņa.
5	Dziļākā iedobe virs labās acs augšējā plakstiņa un zem uzacs izvirzījuma. Punkts novietots centrā tā, lai tas atrastos vertikālā asī ar punktiem 4, 1 un 3.
6	Labās uzacs izvirzītākais punkts. Punkts novietots centrā tā, lai tas atrastos vertikālā asī ar punktiem 4, 1, 3 un 5.
7	Kreisās acs iekšējais kaktiņš.
8	Kreisās acs centrālā daļa (viduspunkts). Ja modelim acs zīlīte ir telpiski veidota, tad punkts jānovieto blakus zīlītei maksimāli tuvāk acs centram.

9	Kreisās acs ārējais kaktiņš.
10	Kreisās acs augšējais centrālais punkts, zem augšējā plakstiņa (ja tas atveidots skulptūrā). Punkts atrodas uz acs, nevis plakstiņa
11	Kreisās acs apakšējais centrālais punkts, virs apakšējā plakstiņa (ja tāds atveidots skulptūrai). Punkts atrodas uz acs, nevis plakstiņa.
12	Dziļākā iedobe virs kreisās acs augšējā plakstiņa un zem uzacs izvirzījuma. Punkts novietots centrā tā, lai tas atrastos vertikālā asī ar punktiem 11, 8 un 10.
13	Kreisās uzacs izvirzītākais punkts. Punkts novietots centrā tā, lai tas atrastos vertikālā asī ar punktiem 11, 8 un 10 un 12.
14	Apakšlūpas augšmalas. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās centrālās ass.
15	Apakšlūpas apakšmalas centrālais punkts. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās centrālās ass.
16	Mutes kreisais kaktiņš
17	Mutes labais kaktiņš
18	Deguna labās nāss ārmala platākajā vietā. Punkts jānovieto pie nāss, bet uz sejas plaknes.
19	Padegunes centrālā daļa. punkts novietojams uz sejas plaknes un deguna salaiduma vietas, ievērojot sejas centrālo asi.
20	Deguna kreisās nāss ārmala platākajā vieta. Punkts jānovieto pie nāss, bet uz sejas plaknes.
21	Degungals. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās ass.
22	Zoda tālākais izvirzījums uz priekšu. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās ass.
23	Dziļākā iedobe starp apakšlūpu un zodu. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās centrālās ass.
24	Deguna un acu viduslīnijas krustpunkts. Punkts jānovieto starp acīm uz deguna, lai tas atrastos uz horizontālās ass ar punktiem 8 un 1
25	Deguna labās nāss ārmala šaurākajā vietā. Punkts jānovieto pie nāss, bet uz sejas plaknes.
26	Deguna kreisās nāss ārmala šaurākajā vietā.. Punkts jānovieto pie nāss, bet uz sejas plaknes.
27	Apakšlūpas labās puses izliekuma tālākais izvirzījums. Punkts jānovieto uz lūpas apakšmalas.
28	Apakšlūpas kreisās puses izliekuma tālākais izvirzījums. Punkts jānovieto uz lūpas apakšmalas.
29	Augšlūpas labās puses izliekuma tālākais izvirzījums. Punkts jānovieto uz lūpas augšmalas malas.
30	Augšlūpas kreisās puses izliekuma tālākais izvirzījums. Punkts jānovieto uz lūpas augšmalas.
31	Augšlūpas augšmalas viduspunkts. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās centrālās ass
32	Augšlūpas apakšmalas punkts. Punkts jānovieto uz sejas vertikālās centrālās ass.
33	Dziļākā rīva zem labās acs maisiņa. Punkts jānovieto pret acs centrālo asi – pret punktiem 6, 5, 3, 1, 4.
34	Dziļākā rīva zem kreisās acs maisiņa. Punkts jānovieto pret acs centrālo asi – pret punktiem 13, 12, 10, 8, 11.
35	Labās acs, apakšējā plakstiņa augšmala. Punkts jānovieto pret acs centrālo asi – pret punktiem 6, 5, 3, 1, 4.
36	Kreisās acs, apakšējā plakstiņa augšmala. Punkts jānovieto pret acs centrālo asi – pret punktiem 13, 12, 10, 8, 11.

9. att. Morfometrisko atskaites punktu vizuāls piemērs

No katra definētā punkta tiek iegūtas tā telpiskās koordinātas (x, y, z). Katram punktam aprēķinātas lokālās koordinātas, kas iegūtas attiecībā pret konkrēto 3D modeļa koordinātu sistēmu. Katras skulptūras 3D modeļa koordinātas no 37 morfometriskajiem punktiem tiek saglabātas atsevišķā CSV (*Comma-Separated Values*) struktūras teksta formāta failā (*.txt). Katrs iegūtais fails tiek noformēts pēc vienotas struktūras, kur katrai rindai tiek norādīts punkta kārtas numurs, numerāciju sākot no 0, un atbilstošās x, y, un z koordināšu vērtības, kā atdalītāju starp vērtībām izmantojot komatu. Faila satura paraugs:

0,0.00718704750761,0.382700830698,0.00344806932844

1,0.01209288463,0.383989691734,0.00391005771235

2,0.0154191507027,0.381379544735,0.00334299192764

Faila nosaukumi tiek veidoti pēc vienota principa, grupējot tos pēc zināmā vai hipotētiskā autora, tādējādi veidojot skulptūru grupas. Vienas grupas skulptūru faila nosaukumi sākas ar vienotu faila identifikatoru jeb prefiksu, kam seko defise un unikāls skulptūras nosaukums, kas ļauj identificēt, kurš fails atbilst konkrētajai skulptūrai (skat. Tabula nr. 3. – Tabula nr. 13. kolonnas “Metodes validācijā izmantotais nosaukums”). Piemēram, ir zināms, ka Salgales baznīcas altāra un kanceles, kā arī Kandavas baznīcas kanceles skulptūru autors ir Johans Mertenss, tāpēc visu Salgales baznīcas skulptūru koordināšu faila nosaukumi sākas ar prefiksu

“S-”, savukārt, Kandavas baznīcas skulptūrām ar “K-”. Par Alsungas baznīcas skulptūru autoru ir izteikta hipotēze, tādēļ metodē izmantoto skulptūru 3D modeļu koordināšu failu nosaukumos izmantots prefikss “A-”. Tādējādi turpmākajos aprēķinos iespējams validēt, vai “S-” un “K-” grupu skulptūrām ir kopīgs autors, kā arī pārbaudīt, vai “A-” grupas skulptūras uzrāda līdzību ar “S-” un “K-” grupu. Ja metodē tiek validēta individuāla skulptūra, kuras autorība nav zināma, tad failam, kas satur attiecīgā 3D modeļa koordinātes, tiek piešķirts unikāls prefikss, kas ļauj to identificēt analizē. Piemēram, Ķērkliņu baznīcas gadījumā koordināšu faila prefikss ir “kerklini-”, savukārt Dzirciema baznīcas skulptūrai “Dz-”.

Skulptūru grupēšana var tikt veikta, balstoties uz to piederību konkrētai baznīcai, bet šāda pieeja prasa piesardzību, jo dažādi interjera priekšmeti var būt veidoti atšķirīgos laika periodos un dažādu meistaruru darbnīcās. Raksturīgākais piemērs minams saistībā ar altāra retabla, kanceles un ērģeļu prospekta izveidi, kas var būt radīti vienā laika periodā, bet dažādās darbnīcās vai dažādos periodos viena autora darbnīcā. Variācijas var būt dažādas. Tādēļ nezinot autoru, ieteicams veidot atsevišķas grupas altāra retabla, kanceles un ērģeļu prospekta skulptūrām. Ja to autors būs viens meistars, tas kļūs redzams metodes rezultātos un šīs grupas būs iespējams apvienot zem viena identifikatora. Īpaša uzmanība jāpievērš altāru skulptūrām, jo liela izmēra altāra retablos, dažādos līmeņos izvietotās figūras var būt radījuši vairāki tēlnieki. Piemēram, pirmā stāva skulptūras var būt viena meistara darbs, savukārt augšējo līmeņu figūras – cita. Līdz ar to sākotnējais grupējums var tikt veidots vienoti, taču validācijas gaitā tas var tikt precizēts, atsevišķas skulptūras izdalot patstāvīgās grupās. Šāda grupēšana tiek uzskatīta par darba hipotēzi, ko pārbauda un nepieciešamības gadījumā koriģēta analīzes procesā.

Piemēram, Biķernieku baznīcas gadījumā RPM saglabājušās skulptūras no ērģeļu prospekta, altāra retabla, kā arī no kanceles un altāra barjeras dekoriem. Ņemot vērā iespējamo atšķirīgo izcelsmi – autorību un izgatavošanas laiku, šīs skulptūras nevar automātiski apvienot vienā grupā, bet tās izvērtējamas atsevišķi. Tādēļ koordināšu faili skulptūru 3D modeļiem no Biķernieku baznīcas, veidoti ar unikāliem prefiksiem.

3.2. Morfometrisko rādītāju aprēķins

Metodes ietvaros līdz šim mākslas vēsturē izmantotā formālā analīze tiek pārveidota kvantitatīvā formā, aprakstot skulptūru formas ar mērāmiem morfometriskiem rādītājiem. No iepriekš aprakstītajiem punktiem (skat. Tabula nr. 14.) tiek aprēķināti rādītāji – leņķi starp punktiem un attālumu proporcijas, kas kalpo par pamatu turpmākai skulptūru salīdzinošai analīzei. Raksturīgo rādītāju izvēle balstās uz kļūdu pārbaudes principu, izvērtējot kā no definētajiem punktiem iegūtie rādītāji uzrāda skulptūru savstarpējās līdzības vai atšķirības. Ja

aprēķinātās vērtības izrādījās pārāk vispārīgas un neatspoguļoja atšķirības starp skulptūrām, tās netika izmantotas turpmākajos aprēķinos. Kopumā metodē tiek izmantoti 17 rādītāji. Vienlaikus izmantoto rādītāju skaits nav nemainīgs. Palielinoties analizējamo skulptūru un datu apjomam, metodē iespējams iekļaut arī papildu rādītājus, kas ļautu precīzāk noteikt autora individuālās stilistiskās pazīmes.

Veicot aprēķinus jāņem vērā, ka tiešie (absolūtie) attālumi starp punktiem nav tieši izmantojami skulptūru salīdzināšanai, jo tie ir atkarīgi no objekta kopējā izmēra. Ja viena skulptūra ir būtiski lielāka par citu, tad starp diviem identiskiem punktiem attālumi atšķirsies, pat ja abu skulptūru formas ir stilistiski līdzīgas. Līdz ar to absolūtie mērījumi neatspoguļo formas īpatnības un autora rokrakstu, bet gan objekta mērogu. Savstarpēji salīdzināmu vērtību analīzei izmantoti tikai relatīvi rādītāji – attālumu proporcijas un leņķi starp punktiem. Šādas vērtības ļauj normalizēt iegūtos datus un izslēgt mēroga ietekmi, saglabājot tikai formveides raksturlielumus. Attāluma proporcijas raksturo dažādu sejas daļu savstarpējās attiecības, savukārt leņķi – skulptūras plastisko formveidi.

Aprēķinot rādītājus, kas balstīti uz sejas labo un kreiso pusi, leņķi tiek noteikti katrai pusei atsevišķi, un pēc tam aprēķināta to vidējā vērtība. Šāda pieeja balstīta novērojumos, ka skulptūru abas sejas puses nav simetriskas un saistītas ar tēlnieka rokraksta īpatnībām. Līdz ar to izmantojot tikai vienas puses rādītājus, nav iespējams iegūt informāciju par sejas formu kopumā un tēlnieka rokrakstu. Izmantojot vidējos rādītājus iegūtie rezultāti precīzāk atspoguļo formveides principus, kas raksturīgi konkrētam autoram.

Šajā pētījumā pie esošās datu kopas (t.i. analizēto skulptūru skaita) 17 izmantotie rādītāji ir pietiekami skulptūru savstarpējai salīdzināšanai. Lai veiktu rādītāju aprēķinus, kas raksturo attālumu proporcijas, attālumi starp punktiem tiek noteikti, izmantojot Eiklīda distances formulu.

$$d(1,0) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2}, \text{ kur}$$

x_0, y_0, z_0 un x_1, y_1, z_1 ir divu salīdzināmo punktu koordinātas trīsdimensionālā telpā.

Savukārt, leņķu aprēķināšanai 3D telpā tiek izmantota skalārā reizinājuma formula, t.i., tiek noteikts leņķis starp diviem vektoriem, kas veidoti no trim punktiem ar kopīgu virsotni.

$$\theta = \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 * \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| * |\vec{v}_2|} \right) * \frac{180}{\pi}, \text{ kur}$$

Leņķu aprēķināšanai tiek izmantoti trīs definēti punkti P_1, P_2, P_3 , nosakot leņķi punktā P_2 starp diviem vektoriem \vec{v}_1 un \vec{v}_2 :

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1)$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2)$$

$$P_3 = (x_3, y_3, z_3)$$

$$\vec{v}_1 = P_1 - P_2 = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$$

$$\vec{v}_2 = P_3 - P_2 = (x_3 - x_2, y_3 - y_2, z_3 - z_2)$$

Skalārais reizinājums: $\vec{v}_1 * \vec{v}_2 = (x_1 - x_2)(x_3 - x_2) + (y_1 - y_2)(y_3 - y_2) + (z_1 - z_2)(z_3 - z_2)$

Vektoru garumi:

$$|\vec{v}_1| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

$$|\vec{v}_2| = \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2 + (z_3 - z_2)^2}$$

Rādītāju aprēķini tiek veikti programmēšanas valodā *Python*, kur kā ievaddati tiek izmantoti iepriekš aprakstītie *.txt formāta faili, kas satur definēto punktu telpiskās koordinātas. Aprēķinātie rādītāji tiek saglabāti atsevišķā rezultati.csv failā, kas tālāk tiek izmantots statistiskajai salīdzināšanai. Aprakstītie rādītāju nosaukumi formulēti tehniski, lai izslēgtu interpretācijas iespējas un nodrošinātu atkārtojamību, un to apzīmējumi atbilst *Python* programmas kodā izmantotajiem mainīgajiem. Tālāk katram rādītājam sniegts aprēķina piemērs, par pamatu izmantojot Salgales baznīcas skulptūras “Mīlestības alegorija” 3D modeļa datus.

(1) Rādītājs “Orbitālais leņķis”

Orbitālais leņķis aprēķināts atsevišķi labajai un kreisajai acij (10. att), bet turpmākajā analīzē tiek izmantots abu acu vidējais leņķis.

Vispirms tiek definēti atskaites punkti labajai acij $OAL_{points}(6,1,33)$ un kreisajai - $OAK_{points}(13,8,34)$. Pēc punktu definēšanas tiek aprēķināti leņķi starp šiem punktiem, izmantojot skalārā reizinājuma formulu:

$$OAL_{val} = \angle(6, 1, 33) = 165.41^\circ$$

$$OAK_{val} = \angle(13, 8, 34) = 178.88^\circ$$

No iegūtajām vērtībām tiek noteikts abu acu vidējais leņķis, kas tiek izmantots turpmākajā analīzē.

$$OA_{vid} = \frac{(OAL_{val} + OAK_{val})}{2} = \frac{165.41^\circ + 178.88^\circ}{2} = 172.15^\circ$$

10. att. Orbitālais leņķis

(2) Rādītājs “Acs proporcija”

Acs proporcijas rādītājs aprēķināts kā attāluma attiecība starp acu ārējiem un iekšējiem kaktiņiem (11. att). Vispirms tiek definēti attiecīgie atskaites punkti – starp acu iekšējiem kaktiņiem (7,0) un ārējiem kaktiņiem (9,2).

Pēc punktu definēšanas aprēķina attālumu starp tiem, izmantojot Eiklīda formulu:

$$eye_{inner} = d(7,0) = 0.02415$$

$$eye_{outer} = d(9,2) = 0.06483$$

No iegūtajiem rezultātiem aprēķina acs proporciju:

$$eye_{prop} = \frac{eye_{outer}}{eye_{inner}} = \frac{0.065}{0.024} = 2.684$$

11. att. Acu proporcijas aprēķins

(3) Rādītājs “Deguns”

Rādītājs “Deguns” raksturo deguna formas izmaiņu nāsu apvidū, aprēķinot leņķus starp deguna platāko (12. att) un šaurāko daļu (13. att).

Vispirms definē atskaites punktus – deguna platākajā daļā DP_{points} (20, 19, 18) un šaurākajā DSh_{points} (26, 19, 25).

Pēc punktu definēšanas aprēķina leņķus starp šiem punktiem, izmantojot skalārā reizinājuma formulu.

$$DP_{val} = \angle(20, 19, 18) = 102.45^\circ$$

$$DSh_{val} = \angle(26, 19, 25) = 70.44^\circ$$

No iegūtajām vērtībām aprēķina vidējos leņķis, kas raksturo deguna kopējo formu:

$$D_{vid} = \frac{(DP_{val} + DSh_{val})}{2} = \frac{102.45^\circ + 70.44^\circ}{2} = 86.44^\circ$$

12. att. Deguna leņķis platajākajā vietā nāsu apvidū.

13. att. Deguna leņķis šaurākajā vietā nāsu apvidū.

(4) Rādītājs “Acs platums pret degunu leņķi”

Rādītājs raksturo attiecību starp acs garumu un attiecīgas puses deguna nāss formu – labās acs garums pret deguna labās puses nāss platāko daļu un attiecīgi kreisās acs platums pret deguna kreisās puses nāsi (14. att). Definē atskaites punktus labajai pusei $AD_L_{points}(0, 18, 2)$ un kreisajai $AD_K_{points}(9, 20, 7)$. Nākamajā solī aprēķina leņķus starp tiem, izmantojot skalārā reizinājuma formulu.

$$AD_L_{val} = \angle(0, 18, 2) = 35.27^\circ$$

$$AD_K_{val} = \angle(9, 20, 7) = 34.03^\circ$$

No iegūtajām vērtībām nosaka abu pušu vidējo leņķi.

$$AD_{vid} = \frac{(AD_L_{val} + AD_K_{val})}{2} = \frac{35.27^\circ + 34.03^\circ}{2} = 34.65^\circ$$

14. att. Acs platums pret deguna leņķi

(5) Rādītājs “Acs leņķis”

Rādītājs raksturo acs apakšējā plakstiņa izvirzījumu (15. att). Definē atskaites punktus labajā pusē $acs_L(1, 35, 33)$ un attiecīgi kreisajā $acs_K(8, 36, 34)$. Nākamajā solī aprēķina leņķus starp tiem, izmantojot skalārā reizinājuma formulu:

$$acs_{L_{val}} = \angle(1, 35, 33) = 131.12^\circ$$

$$acs_{K_{val}} = \angle(8, 36, 34) = 132.32^\circ$$

Pēc katra leņķa aprēķina iegūst vidējo leņķi:

$$acs_{vid} = \frac{(acs_{L_{val}} + acs_{K_{val}})}{2} = \frac{135.12^\circ + 132.32^\circ}{2} = 131.72^\circ$$

15. att. Acs leņķis

(6) Rādītājs “Apakšlūpas leņķis”

Rādītājs raksturo apakšlūpas plastisko formu (16. att). Vispirms tiek definēti atskaites punkti $lupa_{points}(28, 15, 27)$. Pēc punktu definēšanas aprēķina leņķi starp šiem punktiem pēc skalārā reizinājuma formulas $lupa_{val} = \angle(28, 15, 27) = 174.69^\circ$

16. att. Apakšlūpas izliekuma leņķis

(7) Rādītājs “Augšlūpas izliekuma leņķis”

Rādītājs raksturo augšlūpas plastisko formu (17. att). Vispirms tiek definēti atskaites punkti $up_lupa_points(30, 31, 29)$. Pēc punktu definēšanas aprēķina leņķi starp šiem punktiem pēc skalārā reizinājuma formulas $up_lupa_val = \angle(30, 31, 29) = 147.87^\circ$

17. att. Augšlūpas izliekuma leņķis

(8) Rādītājs “Maisiņi zem acīm”

Rādītājs raksturo zem acu maisiņa izvirzījuma leņķi (18. att). Pirmajā solī definē atskaites punktus labajai pusei $mais_L_points(1, 4, 33)$ un attiecīgi kreisās acs $mais_K_points(8, 11, 34)$. Nākamajā solī aprēķina leņķus starp tiem, izmantojot skalārā reizinājuma formulu.

$$mais_L_val = \angle(1, 4, 33) = 156.80^\circ$$

$$mais_K_val = \angle(8, 11, 34) = 143.46^\circ$$

Pēc iegūtajām vērtībām aprēķina abu pušu vidējo leņķi:

$$mais_{vid} = \frac{(mais_{L_{val}} + mais_{K_{val}})}{2} = \frac{156.80^\circ + 143.46^\circ}{2} = 150.13^\circ$$

18. att. Maisiņš zem acīm

(9) Rādītājs “Deguns - apakšlūpa”

Ar šo rādītāju nosaka leņķi starp deguna galu un apakšlūpas malu (19. att). Nosaka atskaites punktus $d_{lupa_{points}}$ (21, 19, 15) un aprēķina attiecīgo leņķi $d_{lupa_{val}} = \angle(21, 19, 15) = 140.56^\circ$.

19. att. Deguns – apakšlūpa

(10) Rādītājs “Uzacs leņķis”

Nosaka uzacs leņķi, kas veidojas starp acs garumu un uzacs vistālāko izvirzījuma punktu (20. att), fiksējot punktus labajā pusē UL_{points} (0, 6, 2) un kreisajā UK_{points} (7, 13, 9). Starp tiem aprēķina leņķus.

$$UL_{val} = \angle(0, 6, 2) = 51.23^\circ$$

$$UK_{val} = \angle(7, 13, 9) = 58.57^\circ$$

No iegūtajiem rezultātiem aprēķina abu pušu vidējo leņķi:

$$U_{vid} = \frac{(UL_{val} + UK_{val})}{2} = \frac{51.23^\circ + 58.57^\circ}{2} = 54.90^\circ$$

20. att. Uzacs leņķis

(11) Rādītājs “Plakstiņa iedobe”

Tiek noteikts labās puses plakstiņa iedobes leņķis (21. att). Identificē atskaites punktus $iedobe_{points}(6, 5, 33)$, starp kuriem aprēķina leņķi $iedobe_{val} = \angle(6, 5, 33) = 152.6099^\circ$

21. att. Plakstiņa iedobe

(12) Rādītājs “Apakšlūpas izvirzījums”

Aprēķina apakšlūpas izvirzījuma leņķi attiecībā pret deguna nās platāko daļu, apakšlūpas centrālo punktu un zodu (22. att). Izvēlas atskaites punktus kreisajai pusei $lupaK_{points}(20, 15, 22)$ un labajai pusei $lupaL_{points}(18, 15, 22)$, starp kuriem aprēķina leņķus.

$$lupaK_{val} = \angle(20, 15, 22) = 156.45^\circ$$

$$lupaL_{val} = \angle(18, 15, 22) = 149.98^\circ$$

No iegūtajām vērtībām aprēķina abu pušu vidējo leņķi.

$$lupa_{izvirz_{vid}} = \frac{(lupaK_{val} + lupaL_{val})}{2} = \frac{156.45^\circ + 149.98^\circ}{2} = 153.22^\circ$$

22. att. Apakšlūpas izvirzījums

(13) Rādītājs “Acu platums pret mutes platumu”

Rādītājs izsaka attiecību starp acu platumu (23. att) un mutes platumu (24. att). Identificē atskaites punktus, pēc kuriem aprēķina attālumus starp ārējiem acu kaktiņiem $acu_{platums}(9, 2) = 0.0648$ un lūpu kaktiņiem $mutes_{platums}(6,17) = 0.0298$.

No iegūtajām vērtībām aprēķina attiecību:

$$acs_vs_mute = \frac{acu_{platums}}{mutes_{platums}} = \frac{0.0648}{0.0298} = 2.17$$

23. att. Acu platums

24. att. Mutes platums

(14) Rādītājs “Deguna kontūras proporcija”

Rādītājs raksturo nāsu ārmalu platākās (25. att) un šaurākās vietas (26. att) attiecību. Attālumi tiek aprēķināti starp punktiem, kas definēti nāsu ārmalas platākajā vietā $d_{plats}(20, 18) = 0.0305$ un attiecīgi šaurākajā $d_{saurs}(26, 25) = 0.0237$.

No iegūtajām vērtībām aprēķina attiecību:

$$deguna_{prop} = \frac{d_{plats}}{d_{saurs}} = \frac{0.0305}{0.0237} = 1.28$$

25. att. Deguna nāsu ārmalas platākā daļa

26. att. Deguna nāsu ārmalas šaurākā daļa

(15) Rādītājs “Deguna saknes leņķis starp iekšējiem acu kaktiņiem”

Nosaka deguna saknes leņķi ar virsotni deguna un pieres salaiduma vietā starp abu acu iekšējiem kaktiņiem (27. att). Definē punktus $d_sakne_{points}(7, 24, 0)$, starp kuriem aprēķina leņķi $d_sakne_{val} = \angle(7, 24, 0) = 97.21^\circ$

27. att. Deguna saknes leņķis starp iekšējiem acu kaktiņiem.

(16) Rādītājs “Deguna saknes leņķis acu ārējiem kaktiņiem”

Nosaka deguna saknes leņķi ar virsotni deguna un pieres salaiduma vietā starp abu acu ārējiem kaktiņiem (28. att). Definē punktus $d_outsakne_{points}(9, 24, 2)$, starp kuriem aprēķina leņķi $d_outsakne_{val} = \angle(9, 24, 2) = 129.66^\circ$

28. att. deguna saknes leņķis starp ārējiem acu kaktiņiem

(17) Rādītājs “Deguna saknes leņķis starp uzacīm”

Nosaka deguna saknes leņķi ar virsotni deguna un pieres salaiduma vietā starp abu uzacu izvirzītākajiem punktiem (29. att). Definē punktus d_{uzacis_points} (13, 24, 6), starp kuriem aprēķina leņķi $d_{uzacis_val} = \angle(13, 24, 6) = 112.11^\circ$

29. att. Deguna saknes leņķis starp uzacīm

3.3. Rādītāju izvērtējums autorības analizē

Tālākā analizē skulptūras netiek salīdzinātas atsevišķi, jo viena skulptūra pati par sevi neatspoguļo autoram raksturīgo stilu. Šī iemesla dēļ salīdzināšana tiek veikta grupu līmenī, jo autora stilu vislabāk iespējams noteikt salīdzinot vairākus darbus vienkopus. Skulptūru iedalījums grupās tiek veikts datu sagatavošanas posmā, veidojot *.txt failus un piešķirot tiem nosaukumus ar atbilstošiem prefiksiem, piemēram “S-”, “K-” u.c. (skat. 3.1. Datu iegūšana no 3D modeļiem un to strukturēšana). Šie prefiksi apvieno vairāku skulptūru koordinātu datus vienā grupā, kas turpmāk kalpo kā kopīgs pamats autora stila raksturošanai. Veicot salīdzināšanu, skulptūras tiek iedalītas trīs funkcionālās grupās: bāzes grupā, kandidātos un svešo grupā (visas skulptūras, kas nav bāzes grupā un kandidātos).

Bāzes grupa. Par bāzes grupu tiek uzskatītas skulptūras ar vienādu nosaukuma prefiksu, ja grupā ietilpst vismaz divi viena autora darbi. Šāds nosacījums nodrošina iespēju noteikt autoram raksturīgo rokrakstu – formu un proporciju attiecības, balstoties uz vairākiem piemēriem. Jo vairāk skulptūras ietilpst grupā, jo precīzāk iespējams raksturot autora individuālo rokrakstu. Bāzes grupu veido viena autora radīti darbi, kas kopumā definē šī autora

rokrakstu un kalpo par atskaites punktu analīzē, pret kuru tiek salīdzinātas kandidātu skulptūras, nosakot to iespējamo piederību konkrētajam autoram.

Kandidāti. Par kandidātiem tiek uzskatītas visas skulptūras, kas neietilpst bāzes grupā. Katra no tām secīgi tiek pārbaudīta attiecībā pret bāzes grupu, lai noteiktu, vai konkrēto skulptūru ir veidojis tas pats autors, kas bāzes grupas skulptūras. Salīdzinājumā kandidāts tiek vērtēts, ņemot vērā tā atbilstību bāzes grupai un atšķirību no svešo grupas skulptūrām. Piemēram, salīdzinot Kandavas (“K-”) baznīcas skulptūras kā kandidātus pret Salgales (“S-”) baznīcas skulptūrām kā bāzes grupu, katra no Kandavas baznīcas skulptūrām tiks salīdzināta ar “S-” grupu un pārējām, kas veido svešo grupu, izņemot “K-” grupu.

Svešo grupa. Tajā ietilpst visas skulptūras, kas neietilpst bāzes grupā un kandidātu grupā. Tā kalpo salīdzinājumam, lai noteiktu vai kandidāta skulptūra ir līdzīgāka bāzes grupai, vai tai piemīt vispārīga līdzība, kas raksturīga arī citiem autoriem. Tādējādi svešo grupas skulptūras nodrošina papildus kontroli un samazina kļūdainas autorības noteikšanu.

Turpmākajās nodaļās detalizēti aplūkots salīdzināšanas algoritms jeb statistiskā analīze, sniedzot katras izmantotās formulas skaidrojumu no pielietojuma viedokļa. Lai radītu pilnīgāku izpratni par minētajām formulām, aprēķina gaita demonstrēta ar piemēru vienai skulptūrai un vienam rādītājam. Kā bāzes grupa izvēlētas Salgales baznīcas skulptūras “S-” un kandidāta skulptūra no Kandavas baznīcas “Cerības alegorija”. Aprēķini veikti vienam rādītājam “Deguns”. Pēc šī paša principa metodes ietvaros tiek veikti aprēķini visiem 17 rādītājiem, un salīdzināšana tiek veikta katrai skulptūrai pret katru bāzes grupu. Aprēķini realizēti ar programmēšanas valodā *Python* izstrādāta skripta palīdzību.

Tālākajos aprēķinos:

- kopējais skulptūru skaits, kas validēts metodē – 37
- kandidātu grupā ietilpst Kandavas baznīcas skulptūras ar prefiksu “K-” un sastāda 7 skulptūras
- svešo grupas skulptūru skaits – visas pārējās skulptūras, kas nav skulptūru bāzes grupā “S-” un kandidātu grupā “K-”, kopā 19 skulptūras: $n_o = 19$.
- bāzes grupā ietilpst Salgales baznīcas skulptūras ar prefiksu “S-” un sastāda 11 skulptūras: $n_B = 11$.

3.3.1. Rādītāju informatīvās nozīmes noteikšana

Katram autoram vai darbnīcai ir raksturīga noteikta stilistika, kādā tiek veidotas skulptūras. Katrai skulptūrai ir aprēķināti 17 rādītāji, bet ne visi no tiem ir vienlīdz raksturīgi konkrētā autora stilam. Lai noteiktu, kuri rādītāji visprecīzāk raksturo konkrētā meistara

rokrakstu, tiek izmantots Jūdena indekss, ar kura palīdzību iespējams novērtēt katra rādītāja nozīmi.

Pirmajā solī nosaka bāzes grupas vērtības, rādītāja “Deguns” vērtībai, katrai bāzes grupas “S-” skulptūrai

$$base_{vals} = \{x_1^{(base)}, x_2^{(base)}, \dots, x_{n_b}^{(base)}\}, \text{ kur}$$

$x_i^{(base)}$ – katras "S-" grupas skulptūras rādītāja "Deguns" vērtība

n_b – bāzes grupas skulptūru skaits

$$base_{vals} = \{88.84816500758919, 86.44266010352837, 91.71678302449862, \\ 94.55832341044, 92.76543396668430, 89.12853279327292, \\ 94.89983586632700, 86.25558406810862, 85.39301610031157, \\ 90.94330064848790, 90.08759519683888\}$$

Nākamajā solī rezultāti tiek sakārtoti augošā secībā:

$$sb = \text{sort}(base_{vals})$$

$$sb = \{s_{b1} \leq s_{b2} \leq \dots \leq s_{\{n_b\}}\}$$

$$sb = \{85.39301610031157, 86.25558406810862, 86.44266010352837, \\ 88.84816500758919, 89.12853279327292, 90.08759519683888, \\ 90.94330064848790, 91.71678302449862, 92.76543396668430, \\ 94.55832341044, 94.89983586632700\}$$

Pēc rādītāju sakārtošanas notiek labākā intervāla noteikšana, lai identificētu nevis visas bāzes grupas vērtības, bet tās vērtību zonas, kas vislabāk raksturo konkrētā autora stilistiskās pazīmes. Mākslas vēsturē viena autora darbos var pastāvēt variācijas, tādēļ visu vērtību diapazons ne vienmēr precīzi raksturo autora rokrakstu. Tāpēc tiek meklēti šaurāki intervāli, kuros koncentrējas tipiskākās formas īpašības. Šāda pieeja ļauj atšķirt autoram raksturīgās rokraksta iezīmes no nejaušām variācijām, kas var rasties darba procesā, restaurācijā vai saglabātības stāvokļa dēļ. Rezultātā intervāli kalpo kā kvantitatīvs apraksts autora stilam, kas ļauj salīdzināt dažādas skulptūras un novērtēt to piederību konkrētai autorības grupai.

$$k \in \{1, 2, \dots, n_b\}$$

$$i \in \{1, 2, \dots, n_b - k + 1\}, \text{ kur}$$

k – intervāla lielums. Parametrs k nosaka, cik bāzes grupas vērtības vienlaikus tiek iekļautas konkrētajā intervālā,

n_b – bāzes grupas skulptūru skaits,

i – intervāla sākuma pozīcija sakārtotajā bāzes grupas vērtību sarakstā.

Tālākajās tabulās tiek aprēķināts intervāla platums, kas parāda, cik cieši konkrētajā intervālā koncentrējas bāzes grupas vērtības. Jo mazāks intervāls, jo vienveidīgāk konkrētais

rādītājs atkārtojas autora darbos. Vēlāk intervāli tiek statistiski izvērtēti ar Jūdena indeksu, lai noteiktu, kurš no tiem vislabāk atšķir bāzes grupas skulptūras no svešo grupas.

Loga sākuma indekss i pie $k = 1$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platumš $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
$i=1$	85.39301610031157	85.39301610031157	0
$i=2$	86.25558406810862	86.25558406810862	0
..			
$i=11$	94.899835866327	94.899835866327	0

$$[a_1, b_1] = [85.39301610031157, 85.39301610031157]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 2$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platumš $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
$i=1$	85.39301610031157	86.25558406810862	0.86256796779705
$i=2$	86.25558406810862	86.44266010352837	0.18707603541975
$i=3$	86.44266010352837	88.84816500758919	2.40550490406082
$i=4$	88.84816500758919	94.899835866327	0.28036783409573
$i=5$	89.12853284168492	90.08759520999934	0.95906236831442
$i=6$	90.08759520999934	90.9433006484879	0.85570543848856
$i=7$	90.9433006484879	91.71678302449862	0.77348237601072
$i=8$	91.71678302449862	92.7654339666843	1.04865094218568
$i=9$	92.7654339666843	94.55832336220145	1.79288939551715
$i=10$	94.55832336220145	94.899835866327	0.34151250412555

$$[a_2, b_2] = [86.25558406810862, 86.44266010352837]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 3$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platumš $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
$i=1$	85.39301610031157	86.44266010352837	1.04964400321680
$i=2$	86.25558406810862	88.84816500758919	2.59258093948057
$i=3$	86.44266010352837	89.12853284168492	2.68587273815655
$i=4$	88.84816500758919	90.08759520999934	1.23943020241015
$i=5$	89.12853284168492	90.9433006484879	1.81476780680298
$i=6$	90.08759520999934	91.71678302449862	1.62918781449928
$i=7$	90.9433006484879	92.7654339666843	1.82213331819640
$i=8$	91.71678302449862	94.55832336220145	2.84154033770283
$i=9$	92.7654339666843	94.899835866327	2.13440189964270

$$[a_3, b_3] = [85.39301610031157, 86.44266010352837]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 4$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platumš $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
$i=1$	85.39301610031157	88.84816500758919	3.45514890727762
$i=2$	86.25558406810862	89.12853284168492	2.87294877357630
$i=3$	86.44266010352837	90.08759520999934	3.64493510647097
$i=4$	88.84816500758919	90.9433006484879	2.09513564089871
$i=5$	89.12853284168492	91.71678302449862	2.58825018281370

i=6	90.08759520999934	92.7654339666843	2.67783875668496
i=7	90.9433006484879	94.55832336220145	3.61502271371355
i=8	91.71678302449862	94.899835866327	3.18305284182838

$$[a_4, b_4] = [88.84816500758919, 90.9433006484879]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 5$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	89.12853284168492	3.73551674137335
i=2	86.25558406810862	90.08759520999934	3.83201114189072
i=3	86.44266010352837	90.9433006484879	4.50064054495953
i=4	88.84816500758919	91.71678302449862	2.86861801690943
i=5	89.12853284168492	92.7654339666843	3.63690112499938
i=6	90.08759520999934	94.55832336220145	4.47072815220211
i=7	90.9433006484879	94.899835866327	3.95653521783910

$$[a_5, b_5] = [88.84816500758919, 91.71678302449862]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 6$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	90.08759520999934	4.69457910968777
i=2	86.25558406810862	90.9433006484879	4.68771658037928
i=3	86.44266010352837	91.71678302449862	5.27412292097025
i=4	88.84816500758919	92.7654339666843	3.91726895909511
i=5	89.12853284168492	94.55832336220145	5.42979052051653
i=6	90.08759520999934	94.899835866327	4.81224065632766

$$[a_6, b_6] = [88.84816500758919, 92.7654339666843]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 7$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	90.9433006484879	5.55028454817633
i=2	86.25558406810862	91.71678302449862	5.46119895639
i=3	86.44266010352837	92.7654339666843	6.32277386315593
i=4	88.84816500758919	94.55832336220145	5.71015835461226
i=5	89.12853284168492	94.899835866327	5.77130302464208

$$[a_7, b_7] = [86.25558406810, 91.71678302449862]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 8$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	91.71678302449862	6.32376692418705
i=2	86.25558406810862	92.7654339666843	6.50984989857568
i=3	86.44266010352837	94.55832336220145	8.11566325867308
i=4	88.84816500758919	94.899835866327	6.05167085873781

$$[a_8, b_8] = [88.84816500758919, 94.899835866327]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 9$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	92.7654339666843	7.37241786637273
i=2	86.25558406810862	94.55832336220145	8.30273929409283
i=3	86.44266010352837	94.899835866327	8.45717576279863

$$[a_9, b_9] = [85.39301610031157, 92.7654339666843]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 10$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	94.55832336220145	9.16530726188988
i=2	86.25558406810862	94.899835866327	8.64425179821838

$$[a_{10}, b_{10}] = [86.25558406810862, 94.899835866327]$$

Loga sākuma indekss i pie $k = 11$	Intervāla apakšējā robeža $a_k = x_{(i)}$	Intervāla augšējā robeža $b_k = x_{(i+(k-1))}$	Minimālais platums $w_{i,k} = b_{i,k} - a_{(i,k)}$
i=1	85.39301610031157	94.899835866327	9.50681976601543

$$[a_{11}, b_{11}] = [85.39301610031157, 94.899835866327]$$

Pēc tam, kad rādītājam “Deguns” ir noteikti visi iespējamie intervāli no $[a_1, b_1]$ līdz $[a_{11}, b_{11}]$, kas raksturo bāzes grupas vērtību izvietojumu, tiek izvērtēts, kurš no tiem vislabāk atšķir bāzes grupas skulptūras no svešo grupas. Intervālu salīdzināšanai tiek izmantots Jūdena indekss. Tas ir statistisks rādītājs, kas tiek izmantots, lai noteiktu efektīvāko intervālu. Citiem vārdiem – ar šī indeksa palīdzību tiek izvēlēts intervāls, kas ietver pēc iespējas lielāku bāzes grupas vērtību daļu un vienlaikus pēc iespējas mazāku svešo grupas vērtības daļu. Tas nenozīmē maksimāli lielu bāzes grupas vērtību iekļaušanu un minimāli svešo, bet gan optimālā līdzsvara noteikšanu.

Ja izvēlētos maksimālo intervālu, lai iekļautos visas bāzes grupas vērtības, tas kļūst pārāk plašs un vairs neatspoguļo konkrētā autora raksturīgo rokrakstu, jo tajā iekļautos arī svešo grupu vērtības. Turpretim, ja intervāls noteikts pārāk šaurs, lai iekļautos minimāls skaits svešo grupas vērtības, tad nebūtu iespējams aptvert visu autora rokraksta diapazonu. Tādēļ autorības noteikšanā būtiski ir identificēt nevis galējos gadījumus, bet izvēlēties tādu intervālu, kas vislabāk raksturo autora rokrakstu, vienlaikus nodrošinot spēju to atšķirt to no citiem.

Jūdena indeksa aprēķina formula tiek definēta kā jūtības (*sensitivity*) un specifiskuma (*specificity*) summa mīnus viens: $J = \text{sensitivity} + \text{specificity} - 1$.

Metodes ietvaros jūtība raksturo to bāzes grupas skulptūru vērtību, kas ietilpts norādītajā intervālā, savukārt specifiskums raksturo to, cik liela daļa svešo grupas vērtības netiek iekļautas intervālā. Matemātiski jūtība ir TPR (patieso pozitīvo skaits), specifiskums $= 1 - FPR$ (viltus pozitīvo skaits). $J = TPR + (1 - FPR) - 1 = TPR - FPR$

$$J_k = TPR_k - FPR_k = \frac{k}{n_b} - \frac{FP_k}{n_o} = \frac{k}{11} - \frac{FP_k}{19} = \frac{19k - 11FP_k}{209}, \text{ kur}$$

FP_k – svešo grupas skulptūru skaits, kas iekrīt konkrētajā intervālā. To nosaka pēc sekojoša principa. Piemēram, rādītājam “Deguns” FP_5 nosaka svešās grupas rādītājus, kas iekrīt intervālā [88.84816500758919, 91.71678302449862]. Tabula nr. 15. redzami vairākas rādītāju vērtības – “S-evangelists-kancele” tā ir 88.84..., savukārt “S-janis-altaris-2” vērtība ir 91.71... Sakārtojot visas vērtības augoša secībā, redzams, ka šajā intervālā iekrīt 2 svešo grupas vērtības. Tā kā kandidāta skulptūra nāk no grupas “K-”, to rādītāji netiek ņemti vērā.

Tabula nr. 15. FP_k noteikšanas piemērs

Skulptūra	Deguns
S-matejs-altaris-2	86.25558407
S-milestiba-altaris-3	86.4426601
Le-liela-seja-pa-kreisi	87.76225462
Ergelu engelis	88.23314574
S-evangelists-kancele	88.84816501
S-kristus-altaris-3	89.12853279
K-janis	89.14423044
vecpiebalga-engelis	89.67681067
K-balsts	89.87631841
S-ticiba-kncele	90.0875952
K-ticiba	90.48896302
S-ticiba-altaris-3	90.94330065
A-peteris	91.23523374
S-janis-altaris-2	91.71678302
S-kanceles-balsts	92.76543397

TPR_K Patieso pozitīvo proporcija $\frac{k}{n_b}$

FPR_k Viltus pozitīvo proporcija $\frac{FP_k}{n_o}$

Tabula nr. 16. Rādītāja “Deguns” Jūdēns indeksa aprēķins

k	$[a_k, b_k]$	FP_k	J_k
1	[85.39301610031157, 85.39301610031157]	0	0.090909090909
2	[86.25558406810862, 86.44266010352837]	0	0.181818181818
3	[85.39301610031157, 86.44266010352837]	0	0.272727272727
4	[88.84816500758919, 90.9433006484879]	1	0.311004784689

5	[88.84816500758919, 91.71678302449862]	2	0.349282296651
6	[88.84816500758919, 92.7654339666843]	2	0.440191387560
7	[86.25558406810, 91.71678302449862]	4	0.425837320574
8	[88.84816500758919, 94.899835866327]	2	0.622009569378
9	[85.39301610031157, 92.7654339666843]	4	0.607655502392
10	[86.25558406810862, 94.899835866327]	4	0.698564593301
11	[85.39301610031157, 94.899835866327]	4	0.789473684211

Katram rādītājam ir savs vērtību diapazons, kurā tas vislabāk raksturo bāzes grupas skulptūras. Rādītājam “Deguns” šis diapazons aptver intervālu no $[a_1, b_1]$ līdz $[a_{11}, b_{11}]$, jo lielākā Jūdena indeksa vērtība tiek sasniegta pie intervāla $[a_{11}, b_{11}]$ (Tabula nr. 16.). Intervāls tiek noteikts matemātiski, izvēloties to, kuram Jūdena indeksa vērtība J_k ir visaugstākā. Jūdena indekss rādītājam “Deguns”:

$$J_k = TPR_k - FPR_k = \frac{k}{n_b} - \frac{FP_k}{n_o} = \frac{k}{11} - \frac{FP_k}{19} = \frac{19k - 11FP_k}{209}, \text{ kur}$$

$k = 11$ noteiktais intervāls

$n_b = 11$ bāzes grupas skulptūru skaits

$n_o = 19$ svešās grupas skulptūru skaits

$FP_k = 4$ svešās grupas skulptūras, kas iekrīt 11. intervālā

$$J = \frac{11}{11} - \frac{4}{19} = 1 - 0.210526315789474 = 0.789473684210526$$

Jūdena indekss raksturo konkrētā rādītāja spēju atšķirt bāzes grupas skulptūras no svešo grupas. Jo lielāka šī vērtība, jo informatīvāks autorības noteikšanā. Ja $J \rightarrow 1$, tad skaidri atdala “savējos” no “svešajiem”, ja $J \rightarrow 0$, tad rādītājs ir vājš.

3.3.2. Rādītāja atbilstības novērtējums autora rokrakstam

Jūdena indekss ļauj novērtēt, vai konkrētais rādītājs ir informatīvs autorības noteikšanā, tomēr tas nesniedz informāciju par to, cik lielā mērā tas atbilst autora rokrakstam. Turpmākajā analizē, izmantojot logaritmiskās ticamības funkciju (LLR), tiek veikts novērtējums, vai rādītāja vērtība ir raksturīga bāzes grupai vai tieši pretēji svešo grupai. LLR aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka katrai grupai ir raksturīgs savs vērtību diapazons, ap kuru koncentrējas rādītāji, ļaujot novērtēt, kurai grupai kandidāta skulptūra ir tuvāka, pieņemot normālo sadalījumu (*Gaussian distribution*).

Lai veiktu aprēķinus tiek izmantota LLR funkcija, kuru aprēķina pēc formulas:

$$LLR(x) = -\ln\left(\frac{\sigma_b}{\sigma_o}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{(x-\mu_b)^2}{\sigma_b^2} - \frac{(x-\mu_o)^2}{\sigma_o^2}\right), \text{ kur}$$

x – konkrētās kandidāta skulptūras rādītājs. Aprēķina piemērā tas ir Kandavas baznīcas Cerības alegorijas skulptūras rādītājs “Deguns” 93.50766620272063

μ_b – bāzes grupas vidējā vērtība. Nosaka, kāds ierasti ir šis rādītājs autora darbos, apkopojot visas bāzes grupas skulptūras.

σ_b – bāzes grupas izkliede. Raksturo autora stilistisko variāciju konkrētam rādītājam. Ja vērtība ir maza, autors strādā stilistiski vienkārši, savukārt, ja liela, tad autoram piemīt lielāka formveides brīvība.

μ_o – svešās grupas vidējā vērtība. Raksturo kā šis rādītājs izskatās citu autoru darbos.

σ_o – svešās grupas izkliede. Raksturo cik daudzveidīgi ir pārējo autoru darbi. Ja vērtība ir liela, tas nozīmē, ka svešās grupas darbi savā starpā ir ļoti dažādi, ja maza, tad darbi ir samērā līdzīgi.

Šie četri lielumi μ_b, μ_o, σ_b un σ_o ļauj novērtēt vai konkrētās skulptūras rādītājs ir tuvāk bāzes grupas autora raksturīgajam stilam, vai iekļaujas vispārējā stilistikā.

Bāzes grupas vidējo vērtību aprēķina pēc formulas:

$$\mu_b = \frac{1}{n_b} \sum_{j=1}^{n_b} x_j, \text{ kur}$$

x_j ir deguna vērtība katrai no skulptūrām,
 n_b bāzes grupas 11 skulptūras.

$$\begin{aligned} x_1 &= 88.84816500758919, x_2 = 86.44266010352837, x_3 = 91.71678302449862, \\ x_4 &= 94.55832341044, x_5 = 92.76543396668430, x_6 = 89.12853279327292 \\ x_7 &= 94.89983586632700, x_8 = 86.25558406810862, x_9 = 85.39301610031157 \\ x_{10} &= 90.94330064848790, x_{11} = 90.08759519683888 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_b &= \frac{1}{11} (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{11}) = \frac{1}{11} (88.84816500758919 + 86.44266010352837 + \\ &91.71678302449862 + 94.55832341044 + 92.76543396668430 + \\ &89.12853279327292 + 94.89983586632700 + 86.25558406810862 + \\ &85.39301610031157 + 90.94330064848790 + 90.08759519683888) = \frac{1}{11} * \\ &991.03923018608737 = \frac{991.03923018608737}{11} = 90.094475471462488 \end{aligned}$$

$$\mu_b = 90.094475471462488$$

Bāzes grupas izkliedi aprēķina pēc formulas:

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{1}{n_b-1} \sum_{j=1}^{n_b} (x_j - \mu_b)^2}, \text{ kur}$$

$$n_b = 11,$$

$$\mu_b = 90.094475471462488$$

Tālākie aprēķini sadalīti pa daļām:

1. daļa

$$\begin{aligned} (x_1 - \mu_b)^2 &= (88.84816500758919 - 90.094475471462488)^2 = \\ &-1.246310463873298^2 = 1.553289772360075239196597396804 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(x_2 - \mu_b)^2 &= (86.44266010352837 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= -3.651815367934118^2 = 13.335755481479797623855188437924 \\
(x_3 - \mu_b)^2 &= (91.71678302449862 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= 1.622307553036132^2 = 2.631881796638082242011297521424 \\
(x_4 - \mu_b)^2 &= (94.55832341044 - 90.094475471462488)^2 = 4.463847938977512^2 = \\
&= 19.925938422313781696096041710144 \\
(x_5 - \mu_b)^2 &= (92.76543396668430 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= 2.670958495221812^2 = 7.134019283197566316435080563344 \\
(x_6 - \mu_b)^2 &= (89.12853279327292 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= -0.965942678189568^2 = 0.933045257548035327202144026624 \\
(x_7 - \mu_b)^2 &= (94.89983586632700 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= 4.805360394864512^2 = 23.091488524532418686622836998144 \\
(x_8 - \mu_b)^2 &= (86.25558406810862 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= -3.838891403353868^2 = 14.737087206744230055118830561424 \\
(x_9 - \mu_b)^2 &= (85.39301610031157 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= -4.701459371150918^2 = 22.103720218582785331727932242724 \\
(x_{10} - \mu_b)^2 &= (90.94330064848790 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= 0.848825177025412^2 = 0.720504181152222019796493769744 \\
(x_{11} - \mu_b)^2 &= (90.08759519683888 - 90.094475471462488)^2 = \\
&= -0.006880274623608^2 = 0.000047338178896264206070937664
\end{aligned}$$

2. **daļa.** Aprēķināto kvadrātu summa:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n_b} (x_j - \mu_b)^2 &= 1.553289772360075239196597396804 + \\
&+ 13.335755481479797623855188437924 + 2.631881796638082242011297521424 + \\
&+ 19.925938422313781696096041710144 + 7.134019283197566316435080563344 + \\
&+ 0.933045257548035327202144026624 + 23.091488524532418686622836998144 + \\
&+ 14.737087206744230055118830561424 + \\
&+ 22.103720218582785331727932242724 + 0.720504181152222019796493769744 + \\
&+ 0.000047338178896264206070937664 = 106.16677748272789080226851416596
\end{aligned}$$

3. **daļa:**

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\frac{1}{n_b-1} * 106.16677748272789080226851416596} = \\
&\sqrt{\frac{1}{11-1} * 106.16677748272789080226851416596} = \\
&\sqrt{\frac{106.16677748272789080226851416596}{10}} = \sqrt{10.616677748272789080226851416596} = \\
&3.2583243773867556847421381608066
\end{aligned}$$

$$\sigma_b = 3.258324377386756$$

Aprēķina svešās grupas vidējo vērtību t.i. – rādītāja “Deguns” vērtības svešo grupai, kas nesākas ar “S-“ (bāzes grupa) un nesākas ar “K-“ kandidātu grupa. Kopā 19 skulptūras:

$$\mu_o = \frac{1}{n_o} \sum_{j=1}^{n_o} y_j, \text{ kur}$$

y_j ir deguna vērtība katrai no skulptūrām,
 n_o svešo grupas 19 skulptūras.

$y_1 = 95.4119693465482$, $y_2 = 91.23523373587928$, $y_3 = 101.0619712390004$, $y_4 = 104.3243564842024$, $y_5 = 112.1823866991944$, $y_6 = 81.67927626720139$, $y_7 = 88.2331457366116$, $y_8 = 82.4987646508385$, $y_9 = 106.27260292415896$, $y_{10} = 78.1296847089628$, $y_{11} = 87.76225461559903$, $y_{12} = 79.3076517432253$, $y_{13} = 99.52642397661596$, $y_{14} = 95.67697971378492$, $y_{15} = 89.6768106670055$, $y_{16} = 100.25850006842292$, $y_{17} = 96.9398797919778$, $y_{18} = 96.84174040130765$, $y_{19} = 101.61608044783932$

$$\mu_o = \frac{1}{19}(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_{23}) = \frac{1}{19}(95.4119693465482 + 91.23523373587928 + 101.0619712390004 + 104.3243564842024 + 112.1823866991944 + 81.67927626720139 + 88.2331457366116 + 82.4987646508385 + 106.27260292415896 + 78.1296847089628 + 87.76225461559903 + 79.3076517432253 + 99.52642397661596 + 95.67697971378492 + 89.6768106670055 + 100.25850006842292 + 96.9398797919778 + 96.84174040130765 + 101.61608044783932) = \frac{1}{19} * 1788.63571321837633 = \frac{1788.63571321837633}{19} = 94.138721748335596$$

$$\mu_o = 94.138721748335596$$

Svešās grupas izkliedi aprēķina pēc formulas:

$$\sigma_o = \sqrt{\frac{1}{n_o-1} \sum_{j=1}^{n_o} (x_j - \mu_o)^2}, \text{ kur}$$

$$n_o = 19,$$

$$\mu_b = 94.138721748335596$$

$$\sigma_o = 9.536315252325396$$

Kad visi mainīgie ir aprēķināti, iespējams noteikt LLR rādītājam “Deguns”:

$$\begin{aligned} LLR(x) &= -\ln\left(\frac{\sigma_b}{\sigma_o}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{(x-\mu_b)^2}{\sigma_b^2} - \frac{(x-\mu_o)^2}{\sigma_o^2}\right) = -\ln\left(\frac{3.258324377386756}{9.536315252325396}\right) - \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{(93.50766620272063-90.094475471462488)^2}{3.258324377386756^2} - \frac{(93.50766620272063-94.138721748335596)^2}{9.536315252325396^2}\right) = \\ &= -\ln(0.341675405140599) - \frac{1}{2}\left(\frac{11.649870967946490}{10.616677748272791} - \frac{0.3982311101651402}{90.941308591733981}\right) = \\ &= 1.073894100383534 - \frac{1}{2}(1.097317941089602 - 0.004378990228073) = \\ &= 1.073894100383534 - 0.546469475430764 = 0.52742462495277 \end{aligned}$$

$$LLR_{Deguns} = 0.52742462495277$$

3.3.3. Rezultāta aprēķins pēc rādītāja ieguldījumiem

Reizinot Jūdena indeksu ar attiecīgā rādītāja LLR vērtību, iegūst šī rādītāja ieguldījumu (*contribution*) kopējā rezultātā, kas atspoguļo gan rādītāja informatīvo nozīmi, gan kandidāta skulptūras atbilstību autora stilam. To aprēķina pēc formulas:

$$contribution = J \cdot LLR = 0.789473684210526 * 0.52742462495277 = 0.416387861804818$$

Kopējo rezultātu iegūst summējot visu 17 rādītāju ieguldījumus, kas aprēķināti kā Jūdena indeksa un LLR vērtības reizinājums. Iepriekš sniegtais piemērs attēlo tikai viena rādītāja “Deguns” aprēķinu. Lai iegūtu kopējo rezultātu Kandavas baznīcas Cerības alegorijas skulptūrai, šādi matemātiskie aprēķini jāizveic katram rādītājam. Rezultātā iegūstot skulptūras kopējo rādītāju vērtību.

$$S = \sum_{i=1}^m contribution_i = 3.43490968, \text{ kur}$$

i – visi rādītāji

m – max rādītāju skaits, šajā gadījumā 17.

contribution – visu rādītāju Jūdena un LLR vērtības reizinājums.

Šāda vērtība var būt jebkura reāla skaitļa robežās (gan negatīva, gan pozitīva), un tā tieši raksturo cik lielā mērā skulptūra atbilst bāzes grupas stilam. Tomēr šāda vērtība nav intuitīvi interpretējama, jo tai nav fiksēta mēroga. Izmantojot sigmoīda funkciju (*Sigmoid function*) iespējams jebkuru skaitli pārveidot intervālā no 0 – 1, padarot to viegli interpretējamu, kā skulptūras atbilstības pakāpi bāzes grupas stilam jeb autora rokrakstam.

Sigmoīdu aprēķina pēc formulas:

$$score = \frac{1}{1+e^{-S}} = \frac{1}{1+e^{-3.43490968}} = \frac{1}{1+2.71828182845^{-3.43490968}} = \frac{1}{1+0.032228320962783} = \frac{1}{1.032228320962783} = \mathbf{0.9687779144}$$

Lai nodrošinātu iegūto rezultātu interpretāciju, sigmoīda funkcijas vērtībām tiek noteiktas gradācijas. Tās ļaus kvalitatīvi interpretēt kvantitatīvo rezultātu. Tipiskā interpretācijas loģika ir sekojoša, kas arī tiks izmantota konkrētā pētījuma ietvaros un nodrošina viennozīmīgu interpretāciju:

rezultāts > 0.5 – skulptūra pieder pie bāzes grupas un tām ir viens autors

rezultāts ~0.5 – robežsituācija

rezultāts < 0.5 – skulptūra nepieder pie bāzes grupas un nav viena autora darbs.

Aprēķina piemēra rezultātā Kandavas baznīcas kanceles Cerības alegorijas skulptūras rādītājs pret Salgales baznīcas skulptūrām ir 0.9687779144, kas ir virs 0.5 sliekšņa un nozīmē, ka tās darinājis tas pats autors, kas Salgales baznīcas skulptūras. Tas pierāda, ka metode spēj statistiski identificēt viena autora darinātas skulptūras.

3.4. Rezultāti

Izstrādātā metode validēta starp iepriekš definētajām grupām (2. Metodes izstrādē izmantotās skulptūras), veicot katras skulptūras pārbaudi kā kandidātu pret bāzes grupām, kas veidojas no metodē izmantotajām 37 skulptūrām (visus rezultātus skat. pielikums nr. 1).

3.4.1. Pirmās grupas validācijas rezultāti

Veicot pirmās grupas validāciju, kurai ir dokumentāri apstiprināts tēlnieks, iegūtais rezultāts apliecina metodes efektivitāti un precizitāti (skat. Tabula nr. 17.). Aprēķinātās vērtības visos gadījumos pārsniedz 0.5 robežu, kas norāda uz vienotu autorību. Rezultāti apstiprina, ka saskaņā ar metodes aprēķiniem Kandavas un Salgales baznīcas skulptūras ir darinājis viens autors – Johans Mertenss.

Tabula nr. 17. Pirmās grupas skulptūru salīdzinājums – sagaidot pozitīvu rezultātu

Bāzes grupa	Kandidātu grupa	Kandidāta skulptūra	Rezultāts
Kandavas baznīcu skulptūru salīdzinājums pret Salgales baznīcas skulptūrām			
S-	K-	K-lukas	0.981025253735
S-	K-	K-ceriba	0.968777914425
S-	K-	K-milestiba	0.953465038315
S-	K-	K-balsts	0.951682379312
S-	K-	K-janis	0.935419450025
S-	K-	K-marks	0.935217030463
S-	K-	K-ticiba	0.897242839519
Salgales baznīcas skulptūru salīdzinājums pret Kandavas baznīcas skulptūrām			
K-	S-	S-mozus-altaris-1	0.998216306802
K-	S-	S-marks-kancele	0.993309656795
K-	S-	S-evangelists-kancele	0.992234760272
K-	S-	S-janis-altaris-2	0.989468413224
K-	S-	S-juris-kancele	0.979691671154
K-	S-	S-kanceles-balsts	0.967960381022
K-	S-	S-ticiba-kncele	0.966662301765
K-	S-	S-kristus-altaris-3	0.953122853021
K-	S-	S-matejs-altaris-2	0.938601328692
K-	S-	S-ticiba-altaris-3	0.727543768558
K-	S-	S-milestiba-altaris-3	0.615474058039

Būtiski, ka, validējot Salgales skulptūras pret Kandavas grupu un Kandavas skulptūras pret Salgales grupu, abos gadījumos iegūts pozitīvs, autorību apstiprinošs rezultāts. Tas apliecina, ka metode nodrošina savstarpēji stabilus rezultātus neatkarīgi no izvēlētās bāzes grupas. Vienlaikus rezultātu precizitāti var ietekmēt skulptūru skaits katrā grupā. Ja vienā no

grupām ir tikai dažas skulptūras, bet otrā grupā ievērojami lielāks skulptūru skaits, tad iegūtie rezultāti var nebūt pietiekami reprezentatīvi. Tādēļ metodes turpmākajā pielietojumā jāņem vērā grupu lieluma proporcija, jo lielāka bāzes grupa, jo iespējams precīzāk raksturot autora rokrakstu un iegūt uzticamākus rezultātus.

3.4.2. Otrās grupas validācijas rezultāti

Veicot otrās grupas validāciju, kurā iekļautas dažādu tēlnieku un dažādos laika periodos veidotas skulptūras, katru skulptūru atsevišķi salīdzinot pret Kandavas un Salgales baznīcu skulptūru grupām, iegūtie rezultāti atbilst sākotnēji sagaidāmajam negatīvajam rezultātam (Tabula nr. 18.). Aprēķinātās vērtības visos gadījumos nepārsniedz 0.5 robežu un ir tuvu 0, kas norāda, ka skulptūras nav veidojis Johans Mertenss. Tādējādi metode spēj nošķirt citu tēlnieku veidotos darbus un apliecina tās piemērotību autorības noteikšanā.

Tabula nr. 18. Otrās grupas skulptūru salīdzinājums – sagaidot negatīvu rezultātu

Bāzes grupa	Kandidātu grupa	Skulptūra	Rezultāts
Dažādu skulptūru salīdzinājums pret Kandavas baznīcas skulptūrām			
K-	bez prefiksa	Bikeru vase unrestored	0.000035958345
K-	bez prefiksa	Ergelu engelis	0.000000000002
K-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000024351707
K-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000002522198
K-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.005632149567
K-	jekaba-	jekaba-engelis-siev-3stavs	0.000936128628
K-	jekaba-	jekaba-engelis-vir-2stavs	0.000001239085
K-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000014853686
K-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000003354540
K-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.000013234160
K-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.000002632523
K-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.068432118507
K-	vecpils-	vecpils-engelu-galvina-2	0.008745216961
K-	vecpils-	vecpils-matiss-altaris	0.000000317213
K-	vecpils-	vecpils-engelis	0.000000012790
K-	vecpils-	vecpils-jekabs-altaris	0.000000000419
Dažādu skulptūru salīdzinājums pret Salgales baznīcas skulptūrām			
S-	bez prefiksa	Ergelu engelis	0.000046641917
S-	bez prefiksa	Bikeru vase unrestored	0.000000000070
S-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000227440809
S-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000005359938
S-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.001538691678
S-	jekaba-	jekaba-engelis-siev-3stavs	0.000181276171
S-	jekaba-	jekaba-engelis-vir-2stavs	0.000000000642
S-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000000082318
S-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000261855697
S-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.000030683697

S-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.000014030832
S-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.007445763358
S-	vecpils-	vecpils-engelu-galvina-2	0.000002845912
S-	vecpils-	vecpils-engelis	0.000001801033
S-	vecpils-	vecpils-matiss-altaris	0.000000083454
S-	vecpils-	vecpils-jekabs-altaris	0.000000008158

3.4.1. Trešās grupas validācijas rezultāti

Trešajā grupā tiek pārbaudītas līdzšinējās mākslas vēsturnieku izteiktās autorības hipotēzes.

Pirmā hipotēze izteikta par Dzirciema baznīcas kanceles balsta skulptūru. Tā veidota laika posmā, kad Ventpils koka tēlnieku darbnīcā aktīvi darbojās gan Nikolass Sefrenss jaunākais, gan Johans Mertenss. Pie darbu izpildes sākotnēji strādāja Nikolauss Sefrenss jaunākais, bet pēc viņa nāves darbnīcu pārņēma Johans Mertenss, kurš arī pabeidza pasūtījuma izpildi. No pieejamiem dokumentārajiem avotiem nav iespējams noteikt, kurš tēlnieks veidoja šo kanceles balsta skulptūru. Balstoties uz formālo un stilistisko analīzi, Elita Grosmane izvirza hipotēzi, ka skulptūras autors ir Johans Mertenss, nevis Nikolauss Sefrenss jaunākais, kurš veidoja kanceles balstus kā kolonnas, nevis skulptūras.

Veicot Dzirciema baznīcas skulptūras validāciju, pret Kandavas un Salgales baznīcu skulptūrām (Tabula nr. 19.) iegūts pozitīvs rezultāts virs 0.5, kas norāda, ka skulptūru tiešām veidojis Johans Mertenss.

Tabula nr. 19. Trešās grupas skulptūru salīdzinājums – hipotēzes pārbaude Dzirciema baznīca

Bāzes grupa	Kandidātu grupa	Skulptūra	Rezultāts
Dzirciema baznīcas skulptūras salīdzinājums pret Kandavas baznīcu			
K-	Dz-	Dz-kancele	0.565395193437
Dzirciema baznīcas skulptūras salīdzinājums pret Salgales baznīcu			
S-	Dz-	Dz-kancele	0.713184467256

Cita hipotēze saistāma ar Alsungas baznīcu, kur Elita Grosmane ir izvirzījusi pieņēmumu, ka divas altāra retablā ievietotās Sv. Jāņa un Sv. Pētera skulptūras ir Johana Mertensa darbs. Šī hipotēze balstīta vizuālajos novērojumos un stilistiskajā analīzē, kas detalizētāk aprakstīta nodaļā 2.3.1. Alsungas katoļu baznīcas Sv. Jāņa un Sv. Pētera skulptūras.

Veicot Alsungas baznīcas altāra retabla Sv. Jāņa un Sv. Pētera skulptūru analīzi, tās atsevišķi salīdzinot ar Kandavas un Salgales baznīcu skulptūru grupām, nav iegūts autorību apstiprinošs rezultāts (Tabula nr. 20.), līdz ar to secināms, ka šo skulptūru autors nav Johans Mertenss.

Tabula nr. 20. Trešās grupas skulptūru salīdzinājums – hipotēzes pārbaude Alsungas baznīca

Bāzes grupa	Kandidātu grupa	Skulptūra	Rezultāts
Alsungas baznīcas skulptūru salīdzinājums ar Kandavas baznīcas skulptūrām			
K-	A-	A-janis	0.013264605311
K-	A-	A-peteris	0.000011505697
Alsungas baznīcas skulptūru salīdzinājums ar Salgales baznīcas skulptūrām			
S-	A-	A-janis	0.003438756547
S-	A-	A-peteris	0.000000024520

Uzmanību piesaista tas, ka neskatoties uz Sv. Jāņa skulptūras sejas plastikas būtiskiem pārveidojumiem, kas minēti restaurācijas dokumentos, tā uzrāda nedaudz augstākas vērtības (0.013; 0.003) nekā Sv. Pētera skulptūra (0.000), kurai saskaņā ar restaurācijas atskaiti izdevās atjaunot sejas plastisko modelējumu. Šīs atšķirības ir nebūtiskas un neietekmē kopējo rezultāta interpretāciju, jo abi rezultāti ir tuvi 0 un netuvojas robežvērtībai. Ja skulptūru autors būtu Johans Mertenss, tad būtu sagaidām rezultāts, ka vismaz Sv. Pētera skulptūrai rezultāts būtu virs 0.5.

Kā citu argumentu Johana Mertensa darbības klātbūtnei Alsungas baznīcā, Elita Grosmane norāda tur esošo kristāmtrauka postamenta kolonnas stilistisko līdzību ar Landzes un Lestenes baznīcu kanceles balsta kolonnām. Jāuzsver, ka minētajās baznīcās tās ir veidojis Nikolauss Sefrenss jaunākais un minētās kolonnas nav tik plastiski veidotas, kā Alsungas baznīcā. Kā arī jāatzīmē, ka Johana Mertensa veidotajos interjeros kanceles podijs tiek veidots nevis kā kolonna, bet skulptūra eņģeļa veidolā. Alsungas baznīcas kolonnas stilistiskais atveids drīzāk tuvinās nevis Landzes vai Lestenes baznīcām, bet gan Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas kanceles balsta kolonnai (skat. 30. att). Gan vīnogu ķekari, gan lapas veidotas daudz kuplākas un plastiskākas, kas gandrīz pilnībā aptver visu kolonnu.

30. att. Sākot no kreisās Landzes, Lestenes un Alsungas baznīcu kanceļu kolonnas. Foto: S. Bitko, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas kanceles kolonna Foto: Matīss Pluka, 1930 (LNVM, neg. nr. 24331).

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas kanceles balsta kolonnas autoru šobrīd nav izdevies identificēt. Zināms vien, ka laika gaitā mainījies kanceles vizuālais veidols, ko uzsvēruši arī vairāki mākslas vēsturnieki. Bet šobrīd nav zināms ne laika periods, kad tas noticis, ne meistars, kurš šos papildinājumus veicis.

Alsungas baznīcas skulptūru autora noskaidrošana ir turpmākās pētniecības uzdevums. Paplašinot skulptūru datu kopu ar citiem Ventpils koka tēlnieku darbnīcas darbiem, iespējams, tiks konstatēta šo skulptūru līdzība ar cita meistara rokrakstu. Taču, kā izdevies noskaidrot šī pētījuma ietvaros, tas nav bijis Johans Mertenss

3.4.2. Papildus rezultāti: jaunas salīdzinājuma grupas izveide

Metodes validācijas gaitā, veicot otrās grupas skulptūru pārbaudi, ir izveidota skulptūru grupa, kas saistāma ar Subates loka tēlnieku veikumu Latvijas dievnamos. Līdz šim nav izdevies noskaidrot tēlnieku vārdu, bet pēc stilistiskās līdzības Elita Grosmane ir identificējusi viena tēlnieka rokrakstu vairākās baznīcās – Vecpilī, Subatē un Stelmužē. Anonīmais meistars Latvijas mākslas vēsturē tiek dēvēts Subates loka tēlnieku.

Validācijā tika izmantotas minēto baznīcu skulptūras, lai noteiktu, ka to autors nav Johans Mertenss. Tā kā skulptūru datu kopa saturēja vairāk kā divas skulptūras no Vecpils baznīcas ar prefiksu “V-”, tad pēc metodes darbības principiem izveidojās jauna grupa, kura tika validēta pret pārējām skulptūrām. Rezultātā tika uzrādīta nepārprotama līdzība Subates, Stelmužes un Vecpils baznīcu skulptūrām. (Tabula nr. 21.).

Salīdzinot Stelmužes baznīcas Sv. Jēkaba skulptūru ar Vecpils skulptūrām iegūts rezultāts 0.98, savukārt, Subates baznīcas Sv. Andreja skulptūrai – 0.99. Šīs vērtības nepārprotami norāda uz viena autora vai darbnīcas veikumu. Subates loka tēlnieka darbības padziļināta analīze, paplašinot skulptūru datu kopu ar darbiem no minētajām baznīcām, ir turpmākās pētniecības uzdevums. Lai nodrošinātu precīzu validāciju, nepieciešams veikt savstarpēju šo baznīcu skulptūru salīdzinājumu.

Tabula nr. 21. Papildus grupas skulptūru salīdzinājums – Subates loka meistars

Bāzes grupa	Kandidātu grupa	Skulptūra	Rezultāts
vecpils-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.983432775153
vecpils-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.998600015150

SECINĀJUMI

Maģistra darba ietvaros ir izstrādāta un tiek piedāvāta jauna mākslas vēstures pētniecības metode 17.–18. gadsimta sakrālās tēlniecības autorības noteikšanai, kurā mākslas vēstures formālā analīze tiek pārvērsta kvantitatīvos rādītājos un analizēta ar datorzinātņu un statistikas metodēm. Metode lietojama gadījumos, kad tēlnieks vai darbnīca nav dokumentāri identificēta, nodrošinot iespēju noteikt autorību balstoties uz kvantitatīvajiem rādītājiem. Metodes apraksts izstrādāts tā, lai nodrošinātu tās atkārtojamību, kas ir būtiska zinātniskās pētniecības prasība. Kvantitatīvā pieeja samazina subjektivitāti autorības noteikšanā un nodrošina vienotu rezultātu neatkarīgi no pētnieka.

Metodes darbība balstīta skulptūru 3D modeļu sejas formas strukturētā analīzē, kurā:

1. noteikti 37 formu veidojoši atskaites punkti, un izmantotas to telpiskās koordinātas turpmāko aprēķinu veikšanai, kā arī izstrādāts vienots šo punktu novietošanas apraksts, kas nodrošina atkārtojamību;
2. aprēķināti 17 morfometriskie rādītāji, kuri raksturo sejas formu un proporcijas; izstrādāts detalizēts rādītāju aprēķinu apraksts;
3. izvērtētas un izvēlētas atbilstošas statistiskās metodes, kas nodrošina rādītāju novērtēšanu autorības noteikšanai:
 - a. Jūdena indekss izmantots, lai noteiktu, kuri rādītāji ir informatīvi jeb raksturīgi autoram, proti, kuri spēj atšķirt viena autora darbus no citiem.
 - b. Logaritmiskās ticamības funkcija izmantota, lai izvērtētu cik lielā mērā rādītājs atbilst autora stilam, vai tas konkrētajā gadījumā vairāk ir raksturīgs attiecīgajam autoram vai citiem.
 - c. Sigmoidā funkcija nodrošina rezultātu interpretāciju, pārvēršot iegūtos skaitliskos rezultātus, salīdzināmā formā.
 - d. Sniegts viena rādītāja aprēķina piemērs, kas ļauj izsekot visam aprēķina procesam, nodrošinot metodes caurskatāmību, pārbaudāmību un rezultātu pamatotību

Metodes validācijai izmantotas 37 skulptūras, kas iedalītas trīs grupās (1) ar dokumentētu autorību, (2) ar atšķirīgu autorību un (3) ar hipotētisku autorību. Šāda pieeja ļāva izvērtēt metodes spēju identificēt viena autora darbus, nošķirt tos no citu autoru veikuma un pārbaudīt līdz šim mākslas vēsturē izteiktās hipotēzes.

Validācijas rezultāti apliecina metodes darbības spēju un piemērotību autorības noteikšanai:

1. pirmās grupas skulptūrām iegūti sagaidāmie pozitīvie rezultāti, kas apstiprina metodes spēju atpazīt viena autora darbus;

2. otrās grupas skulptūrām iegūti sagaidāmie negatīvie rezultāti, kas apstiprina metodes spēju nošķirt autorus ar atšķirīgu rokrakstu.
3. trešajā grupā iegūtie rezultāti sniedz būtisku ieguldījumu autorības precizēšanā, jo ļauj izvērtēt iepriekš izteiktās hipotēzes, pamatojot Johana Mertensa autorību Dzirciemas baznīcas skulptūrai un vienlaikus noraidot pieņēmumu par viņa iesaisti Alsungas baznīcas skulptūru izveidē, līdz ar to nodrošinot no pētnieka subjektīvā vērtējuma neatkarīgus rezultātus.
4. Skulptūru validācijas gaitā pierādīta metodes darbība, jo analīzes gaitā apstiprinājās jau mākslas vēsturē identificētais Subates loka tēlnieka darbu rokraksts. Rezultāti parāda, ka Vecpils, Subates un Stelmužes baznīcu skulptūras veido savstarpēji saistītu kopu un nav attiecināmas uz Johanu Mertensu.

Rezultāti parāda, ka metode ļauj kvantitatīvi salīdzināt skulptūras un noteikt to piederību konkrētam autoram, balstoties atkārtojamos un pārbaudāmos datos. Mākslas vēsturē autorības jautājuma risināšanai tiek piedāvāta jauna metode, kas balstīta 21. gs. pieejamās tehnoloģiskajās iespējās – fiksēt skulptūru digitālos datus 3D modeļu veidā un veikt to analīzi, izmantojot dator tehnoloģijas un statistikas metodes. Tādējādi paplašinātas līdzšinējās mākslas vēstures pētniecības metodes, piedāvājot inovatīvus risinājumus un turpinot attīstīt kvantitatīvās mākslas vēstures pētniecības virzienu.

Pētījuma gaitā veikta vairāku Latvijas baznīcu skulptūru digitalizācija, izveidojot 3D modeļus, kas nodrošina kultūras mantojuma saglabāšanu digitālā formā. Izveidotie modeļi publicēti platformā *Sketchfab*¹⁴⁵, kas kalpo kā starptautiska vide kultūras mantojuma 3D datu publicēšanai, piekļuvei un izpētei, nodrošinot to plašu pieejamību un izmantošanu pētniecībā.

Izstrādātā metode paver iespēju sistemātiski turpināt autorības jautājuma izpēti Latvijā, kur joprojām ir saglabājies ievērojams skaits skulptūru ar nepārbaudītu autorību vai subjektīvi interpretatīvu atribūciju, kas balstīta formālajā un stilistiskajā analīzē. Vienlaikus šāds pētījuma turpinājums ļautu ne tikai precizēt līdzšinējās zināšanas, bet arī identificēt skulptūru grupu un atsevišķu skulptūru piederību konkrētam autoram, arī gadījumos, kad nav zināms autora vārds, bet iespējams skaidri identificēt meistara radīto skulptūru loku. Šādas zināšanas padziļinātu izpratni par tēlniecības attīstību Latvijas teritorijā, skaidrāk iezīmējot māksliniecisكو centru struktūru, darbu apriti un izplatību.

Autorības noteikšanas problemātika pastāv ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas reģionā, Austrumu un Centrāleiropas teritorijās, piemēram Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Čehijā, Slovākijā u.c. Iepazīstoties ar citu valstu mākslas vēsturnieku pētījumiem, var konstatēt, ka lai

¹⁴⁵ Visi izveidotie 3D modeļi pieejami interneta vietnē <https://sketchfab.com/ArtHistoryLatvia/models>

arī daudzviet ir saglabājies lielāks dokumentāro avotu apjoms, un autorības noteikšana nesagādā tik būtiskas problēmas, tomēr ievērojama daļa atribūciju joprojām ir nolemta palikšanai pieņemumu līmenī. Metodi iespējams pielietot ne tikai lokāli, bet arī plašākā ģeogrāfiskā areālā. Paplašinot datu kopu ar jauniem skulptūru 3D modeļiem, rastos iespēja veidot salīdzināmu materiālu par dažādiem Eiropas reģioniem un atklāt jaunas reģionālās saiknes.

Balstoties uz izstrādāto metodi, iespējams veidot vienotu digitālu platformu vai datubāzi, kurā pētnieki var augšupielādēt standartizētus datus, piemēram, 3D skulptūras modeļi un CSV struktūras teksta formāta failus ar sagatavotām atskaites punktu koordinātām. Pēc datu augšupielādes platformā būtu iespējams iegūt rezultātus par skulptūras piederību noteiktam autoram vai grupai. Šāda sistēma ļautu vienā vidē apvienot gan jau zināmos darbus, gan jaunus, neidentificētus piemērus un veikt to savstarpēju salīdzināšanu. Paplašinot skulptūru datu kopas, būtu iespējams pārbaudīt jaunas autorības versijas, kā arī salīdzināt rezultātus starp dažādiem reģioniem un papildināt līdzšinējo informāciju par meistarū darbības areālu un pārvietošanos starp reģioniem.

Izstrādāto metodi plānots publicēt zinātniskā izdevumā, lai piedāvātu citiem pētniekiem iespēju to izmantot un atkārtot savos pētījumos, kā arī prezentēt starptautiskā vidē, tostarp starptautiskajā izstādē “denkmal Leipzig 2026”.

ANNOTATION

A new art historical research method for the attribution of 17th–18th century Latvian sculpture has been developed in the master's thesis. The relevance of the research is determined by the limited amount of documentary sources, as a result of which the authorship of a large part of sacred sculpture works is unknown or based on hypothetical assumptions. Until now, authorship determination has mainly been based on traditional art historical research methods, using formal and stylistic analysis, the results of which are often subjectively interpretable.

For the development of the method, 37 sculptures were used, from which the author of the research created 3D models. In these, 37 morphometric landmark points were determined, from whose coordinates 17 indicators were calculated, characterising the facial form and proportions of the sculpture. In the statistical analysis of the indicators, Youden's index was used to determine which indicators most accurately characterise the stylistic signature of a particular master. With the log-likelihood ratio (LLR), an evaluation is performed whether the value of the indicator is more characteristic of the base group or, conversely, of the outsider group. The values of Youden's index and LLR were then multiplied to obtain the contribution of each indicator to the overall evaluation of the sculptural signature. By using the sigmoid function, the obtained results are transformed into an interval from 0–1, making them interpretable and mutually comparable.

For the validation of the method, the sculptures were divided into three groups: works with documentarily confirmed authorship, works created by different authors, and sculptures with hypothetical authorship. The first group was used as the base group for validation. In the analysis of the first group, the method showed a high mutual similarity between sculptures created by the same author, confirming the method's ability to identify a unified sculptural signature. In validating the sculptures included in the second group, results approaching 0 were obtained, thereby confirming the method's ability to differentiate the work of different sculptors. Meanwhile, the results obtained in the third group allowed the quantitative evaluation of previously expressed art historical hypotheses regarding the possible belonging of sculptures to the circle of one author or workshop.

The results of the research confirm that the use of digital 3D data and quantitative analysis methods allows the quantitative comparison of sculptures and the determination of their belonging to the circle of one author or workshop. The developed method offers a new method in art historical research, ensuring repeatable and verifiable results in determining the authorship of sculptural works, as well as expanding the possibilities of digital and quantitative art history research in Latvia.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA

Publicētie materiāli

1. Austra, A., Priede, A., Spārītis, O., Vosa, D. *Katoļu baznīcas Latvijā*, Rīga: Jumava, 2018
Latvijas
2. Ārends, P. *Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā*, Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935
3. Bruģis, Dainis. *Lestenes baznīca arhitektūras un mākslas piemineklis*. Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda izdevums, b.g.
4. Busch, E. H. *Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik der Kirchen und des Schulwesens us. Bd. I*. Heassel: St. Petersburg, 1867.
5. Campe, P. *Lexikon liv- und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850*. Stockholm, 1951.
6. Gills, N. Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā (1918.-1940.) In: *Reliģija. Vēsture. Dzīve: reliģiskā dzīve Latvijā*, Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūts, 1993.
7. Grosmane, E. *Kurzemes baroka tēlniecība: 1660 – 1740*. Rīga: Jumava, 2002.
8. Grosmane, E. *Ventspils koktēlnieki*. Rīga: Zinātne, 1981.
9. Kallmeyers, T. *Geschichte der Kirchen und Prediger des Mindauschen Kirchspiels*, Riga, 1849.
10. Kampe, P. Astoņpadsmitā gadsimteņa baroka altāri Rīgas ev.-luteriskās baznīcās. In: *Latvijas Īniversitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Arhitektūras fakultātes sērija I. 4*. Rīga: Latvijas Īniversitāte, 1931
11. Lancmanis, I. *Liepāja no baroka līdz klasicismam*. Rīga: Zinātne, 1983.
12. Mašnovskis, V. *Latvijas luterāņu baznīcas 1.–4. sēj.*, Rīga: DUE, 2005–2007.
13. Neumann, W. *Aus alter Zeit: Kunst und kunstgeschichtliche Miscellen aus Liv—, Est— und Kurland*. Riga: Jonck & Poliewsky, 1913.
14. Neumann, W. *Lexikon Baltischer Künstler*. Riga: Jonck & Poliewsky, 1908.
15. Pałubicki, J. *Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytniej*. Gdansk: Muzeum Narodowe w Gdansku, 2019.
16. Spārītis, O. Statistic Approach to a unique Project in the History of Sacral Architecture in Latvia. In: Gritāne, A., Spārītis, O. (ed.). *Conference Proceedings of the Doctoral Study Programme Art Academy of Latvia*. Riga: Art Academy of Latvia, 2023, pp. 82–93.
17. Thieme, U., Becker, F., Vollmer, H., *Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler : von der Antike bis zur Gegenwart. Bd.31*, Scheffel – Siemerding. Leipzig: Verlag von E. A. Seemann, 1937.

18. Vipers, B. *Latvijas māksla baroka laikmetā*. Rīga: Valters un Rapas akciju sabiedrības apgāds, 1937

Nepublicētie avoti

Arhīvu materiāli

1. Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1017., 108. lpp.: Ostbaltisches Künstler-Lexikon (Ro bis Z).
2. Latvijas Valsts arhīvs, 5759. f., 2. apr., 1016., 158. plp.: Ostbaltisches Künstler-Lexikon (H bis Ro)
3. NKMP KMIC arhīva lieta nr. VKPAI_6325_113263-1-IV, Podziņa, A., Burvis, K. Restaurācijas pase.
4. NKMP KMIC arhīva lieta nr. vkpai_6936-5259
5. RPM Biķernieku baznīcas arhīva lieta RPN, 6720:3
6. RPM Biķernieku baznīcas arhīva lieta RPM 7540:4
7. RPM Salgales baznīcas arhīva lieta. Apraksts par Salgales baznīcas skulptūru ceļojumu. Nr. 1343:1; 1343:2.
8. RPM Salgales baznīcas arhīva lieta. Izraksts no Embūtes – Salgales baznīcas inventarizācijas 1723. gads.

Diplomdarbi

1. Bitko, S. Kristāmtrauku postamenti Latvijā. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2024, 25.lpp.

Tīmekļa vietnes un elektroniskie izdevumi

1. 3D modeļu interneta vietne <https://sketchfab.com/ArtHistoryLatvia/models>
2. Adams, Dean C., Rohlf, F. James, Slice, Dennis E. Geometric Morphometrics: Ten Years of Progress Following the “Revolution”. In: *Italian Journal of Zoology*. Vol. 71, No. 1., 2004. <https://doi.org/10.1080/11250000409356545> (skatīts 10.05.2026.).
3. Drucker, Johanna. Is There a “Digital” Art History? In: *Visual Resources: An International Journal of Documentation*. Vol. 29, No. 1–2., 2013, <https://doi.org/10.1080/01973762.2013.761106> (skatīts 10.05.2026.).
4. Edvarda, Šmite. Jūliuss Dēriņš, *Nacionālā enciklopēdija*. 30. jun., 2025 <https://enciklopedija.lv/skirklis/178852-J%C5%ABliuss-D%C4%93rings> (skatīts 01.03.2026)
5. Hangrui, Cai., et al. Landmark Detection and 3D Face Reconstruction for Caricature using a Nonlinear Parametric Model, 2021. <https://arxiv.org/pdf/2004.09190> (skatīts 09.05.2026.).

6. Herzlinger, Gadi, Grosman, Leore. AGMT3-D: A Software for 3-D Landmarks-based Geometric Morphometric Shape Analysis of Archaeological Artifacts, PLOS One., 2018. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207890> (skatīts 10.05.2026.).
7. IBM. What is few-shot learning? <https://www.ibm.com/think/topics/few-shot-learning> (skatīts 18.04.2026.).
8. IBM. What is supervised learning? <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-learning#1509394340> (skatīts 18.04.2026.).
9. Leitis, E. Piltene pilsēta Ventspils novadā. *Nacionālā enciklopēdija*. 25.nov., 2005. <https://enciklopedija.lv/skirklis/98902-Piltene> (skatīts 29.03.2026)
10. Piltenes luterāņu draudzes informatīvais materiāls no Baznīcu nakts pasākuma 2025. gadā: <https://www.facebook.com/Piltenesdraudze/posts/pfbid0mtDisuWs7NkeRoHjUgbFsD7nJssqwovmGFcgjSseWjjQardg3yD4tDfoNrJxBaw6l> (skatīts 01.04.2026)
11. Ran, Dan. Buddhas at the MET. <https://shuvitrans.github.io/MajorStudio1/Project2-qualitative/FrontEnd> (skatīts 03.05.2026.).
12. Rijksmuseum. For the First Time in 300 Years The Night Watch is Complete Again. 23 June 2021. <https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/for-the-first-time-in-300-years-the-night-watch-is-complete-again> (skatīts 03.05.2026.)
13. Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes sabiedriskā medija portāla informācijas <https://katolis.lv/> (skatīts 12.11.2023)
14. Tian, Yingtao, Suzuki, Chikahiko, Clanuwat, Tarin, et al. KaoKore: A Pre-modern Japanese Art Facial Expression Dataset, 2020. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2002.08595> (skatīts 10.05.2026.).
15. Quantitative Art History, Academia.edu. https://www.academia.edu/Documents/in/Quantitative_Art_History (skatīts 28.04.2026)
16. Zotov, Alexey, Hayes, Susan. Faces in the Mirror. In: *International Journal for Digital Art History*. No. 10., 2025. <https://doi.org/10.11588/dahj.2025.10.91592> (skatīts 20.04.2026.).

PIELIKUMI

1. Pielikums. Pilna rezultātu tabula

Bāzes grupa	Kandidātu grupa	Skulptūra	Rezultāts
A-	(no-prefix)	Bikeru_vaze_unrestored	0.000000000000
A-	(no-prefix)	Ergelu_engelis	0.000000000000
A-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000000000000
A-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000000000000
A-	Dz-	Dz-kancele	0.000000000000
A-	K-	K-balsts	0.000000000000
A-	K-	K-ceriba	0.000000000000
A-	K-	K-janis	0.000000000000
A-	K-	K-lukas	0.000000000000
A-	K-	K-marks	0.000000000000
A-	K-	K-milestiba	0.000000000000
A-	K-	K-ticiba	0.000000000000
A-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.000000000000
A-	S-	S-evangelists-kancele	0.000000000000
A-	S-	S-janis-altaris-2	0.000000000000
A-	S-	S-juris-kancele	0.000000000000
A-	S-	S-kanceles-balsts	0.000000000000
A-	S-	S-kristus-altaris-3	0.000000000000
A-	S-	S-marks-kancele	0.000000000000
A-	S-	S-matejs-altaris-2	0.000000000000
A-	S-	S-milestiba-altaris-3	0.000000000000
A-	S-	S-mozus-altaris-1	0.000000000000
A-	S-	S-ticiba-altaris-3	0.000000000000
A-	S-	S-ticiba-kncele	0.000000000000
A-	jekaba-	jekaba-engelis-siev-3stavs	0.000000000000
A-	jekaba-	jekaba-engelis-vir-2stavs	0.000000000000
A-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000000000000
A-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000000000000
A-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.000000000000
A-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.000000000000
A-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.000000000000
A-	vecpils-	vecpils-engelis	0.000000000000
A-	vecpils-	vecpils-engelu-galvina-2	0.000000000000
A-	vecpils-	vecpils-jekabs-altaris	0.000000000000
A-	vecpils-	vecpils-matiss-altaris	0.000000000000
K-	(no-prefix)	Bikeru_vaze_unrestored	0.000035958345
K-	(no-prefix)	Ergelu_engelis	0.000000000002
K-	A-	A-janis	0.013264605311
K-	A-	A-peteris	0.000011505697
K-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000024351707
K-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000002522198

K-	Dz-	Dz-kancele	0.565395193437
K-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.005632149567
K-	S-	S-mozus-altaris-1	0.998216306802
K-	S-	S-marks-kancele	0.993309656795
K-	S-	S-evangelists-kancele	0.992234760272
K-	S-	S-janis-altaris-2	0.989468413224
K-	S-	S-juris-kancele	0.979691671154
K-	S-	S-kanceles-balsts	0.967960381022
K-	S-	S-ticiba-kncele	0.966662301765
K-	S-	S-kristus-altaris-3	0.953122853021
K-	S-	S-matejs-altaris-2	0.938601328692
K-	S-	S-ticiba-altaris-3	0.727543768558
K-	S-	S-milestiba-altaris-3	0.615474058039
K-	jekaba-	jekaba-engelis-siev-3stavs	0.000936128628
K-	jekaba-	jekaba-engelis-vir-2stavs	0.000001239085
K-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000014853686
K-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000003354540
K-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.000013234160
K-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.000002632523
K-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.068432118507
K-	vecpils-	vecpils-engelu-galvina-2	0.008745216961
K-	vecpils-	vecpils-matiss-altaris	0.000000317213
K-	vecpils-	vecpils-engelis	0.000000012790
K-	vecpils-	vecpils-jekabs-altaris	0.000000000419
S-	(no-prefix)	Ergelu_engelis	0.000046641917
S-	(no-prefix)	Bikeru_vaze_unrestored	0.000000000070
S-	A-	A-janis	0.003438756547
S-	A-	A-peteris	0.000000024520
S-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000227440809
S-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000005359938
S-	Dz-	Dz-kancele	0.713184467256
S-	K-	K-lukas	0.981025253735
S-	K-	K-ceriba	0.968777914425
S-	K-	K-milestiba	0.953465038315
S-	K-	K-balsts	0.951682379312
S-	K-	K-janis	0.935419450025
S-	K-	K-marks	0.935217030463
S-	K-	K-ticiba	0.897242839519
S-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.001538691678
S-	jekaba-	jekaba-engelis-siev-3stavs	0.000181276171
S-	jekaba-	jekaba-engelis-vir-2stavs	0.000000000642
S-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000000082318
S-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000261855697
S-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.000030683697
S-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.000014030832
S-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.007445763358

S-	vecpils-	vecpils-engelu-galvina-2	0.000002845912
S-	vecpils-	vecpils-engelis	0.000001801033
S-	vecpils-	vecpils-matiss-altaris	0.000000083454
S-	vecpils-	vecpils-jekabs-altaris	0.000000008158
jekaba-	(no-prefix)	Bikeru_vaze_unrestored	0.000000000000
jekaba-	(no-prefix)	Ergelu_engelis	0.000000000000
jekaba-	A-	A-janis	0.000000000000
jekaba-	A-	A-peteris	0.000000000000
jekaba-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000000000000
jekaba-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000000000000
jekaba-	Dz-	Dz-kancele	0.000000000000
jekaba-	K-	K-balsts	0.000000000000
jekaba-	K-	K-ceriba	0.000000000000
jekaba-	K-	K-janis	0.000000000000
jekaba-	K-	K-lukas	0.000000000000
jekaba-	K-	K-marks	0.000000000000
jekaba-	K-	K-milestiba	0.000000000000
jekaba-	K-	K-ticiba	0.000000000000
jekaba-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.000000000000
jekaba-	S-	S-evangelists-kancele	0.000000000000
jekaba-	S-	S-janis-altaris-2	0.000000000000
jekaba-	S-	S-juris-kancele	0.000000000000
jekaba-	S-	S-kanceles-balsts	0.000000000000
jekaba-	S-	S-kristus-altaris-3	0.000000000000
jekaba-	S-	S-marks-kancele	0.000000000000
jekaba-	S-	S-matejs-altaris-2	0.000000000000
jekaba-	S-	S-milestiba-altaris-3	0.000000000000
jekaba-	S-	S-mozus-altaris-1	0.000000000000
jekaba-	S-	S-ticiba-altaris-3	0.000000000000
jekaba-	S-	S-ticiba-kncele	0.000000000000
jekaba-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000000000000
jekaba-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000000000000
jekaba-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.000000000000
jekaba-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.000000000000
jekaba-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.000000000000
jekaba-	vecpils-	vecpils-engelis	0.000000000000
jekaba-	vecpils-	vecpils-engelu-galvina-2	0.000000000000
jekaba-	vecpils-	vecpils-jekabs-altaris	0.000000000000
jekaba-	vecpils-	vecpils-matiss-altaris	0.000000000000
vecpils-	(no-prefix)	Bikeru_vaze_unrestored	0.000168126363
vecpils-	(no-prefix)	Ergelu_engelis	0.000000000000
vecpils-	A-	A-janis	0.000000000438
vecpils-	A-	A-peteris	0.000000000000
vecpils-	Altara-	Altara-engelis-Bikeri	0.000000000011
vecpils-	Bikeri-	Bikeri-sparnotagalva	0.000000000000
vecpils-	Dz-	Dz-kancele	0.000000000000

vecpils-	K-	K-ticiba	0.000000006835
vecpils-	K-	K-ceriba	0.000000000206
vecpils-	K-	K-milestiba	0.000000000055
vecpils-	K-	K-balsts	0.000000000000
vecpils-	K-	K-janis	0.000000000000
vecpils-	K-	K-lukas	0.000000000000
vecpils-	K-	K-marks	0.000000000000
vecpils-	Le-	Le-liela-seja-pa-kreisi	0.000000000000
vecpils-	S-	S-marks-kancele	0.000000028795
vecpils-	S-	S-kanceles-balsts	0.000000000010
vecpils-	S-	S-kristus-altaris-3	0.000000000001
vecpils-	S-	S-milestiba-altaris-3	0.000000000000
vecpils-	S-	S-evangelists-kancele	0.000000000000
vecpils-	S-	S-janis-altaris-2	0.000000000000
vecpils-	S-	S-juris-kancele	0.000000000000
vecpils-	S-	S-matejs-altaris-2	0.000000000000
vecpils-	S-	S-mozus-altaris-1	0.000000000000
vecpils-	S-	S-ticiba-altaris-3	0.000000000000
vecpils-	S-	S-ticiba-kncele	0.000000000000
vecpils-	jekaba-	jekaba-engelis-siev-3stavs	0.000000000000
vecpils-	jekaba-	jekaba-engelis-vir-2stavs	0.000000000000
vecpils-	kerklini-	kerklini-milestibas-alegorija	0.000000000000
vecpils-	piltene-	piltene-simanis-kancele	0.000000000000
vecpils-	stelmuze-	stelmuze-jekabs-kancele	0.983432775153
vecpils-	subate-	subate-andrejs-kancele	0.998600015150
vecpils-	vecpiebalga-	vecpiebalga-engelis	0.000004206765

Dokumentārā lapa

..... darbs
/maģistra nosaukums

izstrādāts un veikts patstāvīgi, darbā izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti. Darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.

Esmu informēts(-a), ka autortiesību un citu līdzīgu pārkāpumu gadījumā, kas ir pieļauti

..... darbā, varu tikt nepielaists (-a) pie darba aizstāvēšanas vai var tikt anulēts
maģistra
piešķirtais grāds.

Darba autors:
vārds, uzvārds, paraksts

.....sava darba publicēšanai Latvijas Mākslas akadēmijas drukātajos un
piekrītu /nepiekrītu
elektroniskajos izdevumos un Latvijas Mākslas akadēmijas interneta vietnē.

Darba autors:
vārds, uzvārds, paraksts

..... darbs
bakalaura /maģistra nosaukums

iesniegts 20..... gada
datums

.....
atbildīgās personas paraksts, ka darbs ir iesniegts

..... darbs aizstāvēts LMA Akadēmiskās / zinātniskās atestācijas komisijas sēdē
bakalaura /maģistra

20..... gada ".....", protokols Nr.

Darba vērtējums